

Als student wis- en natuurkunde (1968-1977) heb ik nooit van operationaliseren gehoord. Ik heb het pas tijdens mijn studie psychologie (1977-1981) leren kennen. Ik vermoed in het college ‘Theoretische psychologie’ van Cornelis Sanders (1921-2016). Hij en twee medeschrijvers van het boek¹, dat daarin centraal stond, schrijven er onder meer dit over – hun cursivering:

‘De natuurkunde [...] operationaliseert met behulp van instrumenten zijn wetenschappelijke begrippen. Met het woord “operatie” wordt bedoeld op een *publiek* waarneembaar gebeuren, zoals het meten van een afstand of een temperatuur. Uitgaande van de ervaring van warmte en koude, van verheid of nabijheid, kent de natuurkundige begrippen als temperatuur en lengte. Deze begrippen hebben veel te maken met de oorspronkelijke kwalitatieve ervaringen, maar kunnen onafhankelijk daarvan worden opgevat, onafhankelijk zelfs van iedere ervaring. [...] De persoonlijke ervaring is [...] in de natuurkunde vrijwel geheel buiten haakjes te brengen. Men behoeft er geen rekening meer mee te houden’ (p.22).

‘In de psychologie komt men tot basisuitspraken door het aarvaarden van – veelal arbitraire – *operationalisaties* van begrippen uit het vocabulaire van de observatietaal. Basisuitspraken over de agressiviteit van personen worden bijvoorbeeld op grond van uitkomsten van een bepaalde persoonlijkheidstest geformuleerd. Deze test operationaliseert (interpreteert) het begrip “agressiviteit” dus’, met in een noot: ‘Er zij ten overvloede op gewezen dat het kiezen voor bepaalde operationalisaties in feite een bepaalde structurering van een werkelijkheidsaspect meebrengt. Men gaat de eigenschap “agressiviteit” uit ons voorbeeld zien in het licht van de gekozen operationalisatie’ (p.107).

Tijdens de voorbereiding van mijn proefschrift (1986) heb ik over operationaliseren meer gelezen in het boek *Methodologie* van Adriaan de Groot (1914-2006).² Hij schrijft er onder meer dit over – zijn cursivering:

‘Wat men [voor het treffen van onderscheidingen] nodig heeft, is één of meer empirische specificatieuitspraken, die een *objectieve instructie* verschaffen, hoe men te werk moet gaan om in empirisch gegeven gevallen de onderscheiding tussen A en niet-A [zoals jongen-meisje], of tussen verschillende schaalwaarden [in het geval van lichaamslengte of intelligentiequotient], te treffen. Zodra een begrip door een dergelijke objectieve instructie aan een wijze van onderscheiden gebonden is, zeggen wij dat het in een *empirische variabele* is omgezet. Deze instructie specificceert dan de *operaties* van waarnemingen, registratie, categorisering, rangschikking, berekening, en [dergelijke], die men moet verrichten om in een concreet geval de, kwantitatieve of kwalitatieve, “waarde” van de variabele te bepalen. [...] Het is duidelijk, dat het begrip in kwestie door een dergelijk stel instructies voor te verrichten operaties *gedefinieerd* wordt; men noemt een definitie op deze basis een *operationele definitie*’ (p.87v).

Weliswaar bekritiseer ik in mijn proefschrift (1986)³ het empiristisch-positivisme, waar het psychologische

operationaliseren onderdeel van is en/of toe leidt zoals we nog uitvoerig zullen zien, naar zijn grondslagen en schuif ik het op empirisch-feitelijke gronden terzijde, maar daarin speelt het psychologische operationaliseren geen rol. Er is dan ook een goede aanleiding om het psychologische operationaliseren alsnog onder de loop te nemen en dat is mijn artikel ‘Directe Instructie (DI)’.⁴ Lag vóór dit artikel de nadruk bij de *Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs* (WSK) en bij mijzelf op het al dan niet ontkennen van de ontwikkelingsfasen, door en na dat artikel werd mij steeds duidelijker dat onze tegenstanders de fasen niet op empirische gronden ontkennen (wat men zou kunnen denken vanwege hun trainingsstudies), maar op methologische gronden. Daardoor werken ze empiristisch terwijl ze zelf menen empirisch te werken (bij De Groot hierboven komt het woord ‘empirisch’ drie keer voor terwijl er ‘empiristisch’ zou moeten staan). En daardoor kunnen ze met hun *homogene* getalsmaten (bijvoorbeeld tussen 50 en 150) het *heterogene* van de psychologische kwalitatieve verschillen tussen ontwikkelingsfasen niet zien. Dit geldt voor alle psychometrische maten, maar het duidelijkst komt dit volgens mij tot uiting in puntsschalen.

Nemen we een puntsschaal met 20 uitspraken waar men 7 reacties op kan geven – de scores staan eronder:

Nee! Nee. Nee? Weet niet/geen mening Ja? Ja. Ja!
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dit levert 20 deelscores op, die men bij elkaar optelt. Zo ontstaat een homogene schaal met bereik [20;140].

Door dit optellen neemt men impliciet aan dat op het nivo van de deelscores in ontwikkelingspsychologisch en/of onderwijskundig opzicht zoiets zou gelden als:

- ‘Weet niet/geen mening’ is twee keer zoveel waard als ‘Nee.’
 - ‘Ja.’ is drie keer zoveel waard als ‘Nee.’
- Hun deelscores zijn immers 2 (‘Nee.’), 4 (‘Weet niet/geen mening’) respectievelijk 6 (‘Ja.’). Maar dát dat zo is, is nog nooit aangetoond. (Voor meerkeuzetoetsen en vragenlijsten zie §2.2.2, punt h, slot.)

Sterker: zolang niet is aangetoond dat in een puntsschaal bijvoorbeeld ‘Ja.’ in ontwikkelingspsychologisch en/of onderwijskundig opzicht drie keer zo veel waard is als ‘Nee.’, moeten we aannemen dat zijn scores slechts rekenkundige feiten zijn die niet als ontwikkelingspsychologische en/of onderwijskundige feiten kunnen worden opgevat. Doet men dat toch – en empiristen doen dat – dan werkt men met ontwikkelingspsychologische en/of onderwijskundige schijnfeiten.

Met dit artikel heb ik twee doelen op het oog. In de eerste plaats wil ik nagaan hoe het psychologische operationaliseren is ontstaan. In de tweede plaats wil ik mede in het licht van zijn genese nagaan of er een wetenschappelijke grond voor is of niet en, zo ja, welke.

Omdat het psychologische operationaliseren aan het natuurkundige operationaliseren is ontleend, bekijken we dat in §1. In §2 volgt dan ons hoofdonderwerp, het

psychologische operationaliseren. Omdat het psychologische operationaliseren sterk tot uiting komt in puntschalen, staan we in §3 stil bij natuurkundige en psychologische schalen. §4 sluit onder meer met het bespreken van Sanders' en De Groots zienswijzen af.

1 Het natuurkundige operationaliseren

Het begrip 'operationaliseren' heeft zijn oorsprong in het werk van de Amerikaanse hogedrukfysicus Percy Bridgman (1882-1961); zie afbeelding 1. Tijdens zijn lezing 'Opmerkingen over de huidige staat van het operationalisme' van december 1953⁵ zegt hij er twee dingen over.

a. De term 'operationalisme' wordt doorgaans aan het verschijningsjaar van zijn boek *De logica van de moderne natuurkunde*⁶ gekoppeld, 1927, maar zijn denken erover is eerder begonnen. In 1914 moest hij elektrodynamica doceren, waarin ook de speciale relativiteitstheorie van de Duitse natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) aan bod kwam. 'De onderliggende begripsmatige situatie in dit geheel leek me erg duister en veroorzaakte me veel intellectuele moeilijkheden, wat ik zo goed als ik kon probeerde te verlichten'.

b. De situatie in dimensionele analyse, waar §1.1 over gaat, bezorgde hem eveneens vele moeilijkheden. Hij pakte dit onderwerp op. Dat ging hem goed af en hij kon het tot zijn eigen bevrediging afronden met een boek. 'De analyse, die in wezen operationeel was, hoewel het woord niet werd gebruikt, werd in 1922 gepubliceerd (*Dimensionele analyse*, Yale Univ. Pers⁷). Ik denk dat het woord *operatie* voor het eerst uitdrukkelijk werd gebruikt in een discussie die ik [...] in 1923 gaf tijdens een symposium over de relativiteitstheorie'.⁸

Aan bod komen nu dimensionele analyse (§1.1) en Bridgmans natuurkundige operationaliseren (§1.2). Een bespreking van beide paragrafen volgt in §1.3.

Afbeelding 1. Percy Bridgman in 1946, het jaar waarin hij de Nobelprijs voor de natuurkunde won. Bridgman, die heel handig was, ontwerp, maakte en onderhield zijn apparaten in hoge mate zelf.

Afbeelding 2. De wiskundige slinger, in ruste (a) en in beweging (b).

1.1 Dimensionele analyse

Dimensionele analyse (voortaan DA) is het onderzoeken van de verbanden tussen natuurkundige grootheden vanuit hun fundamentele eenheden zoals lengte, massa, tijd en elektrische stroom en van de homogeniteit van vergelijkingen. Een eenvoudig voorbeeld is de wet voor de wiskundige (want geïdealiseerde) slinger, voortaan kortweg 'slinger'; zie afbeelding 2.

Waarschijnlijk ergens in of rond 1582 wordt de Italiaanse natuur-, sterre- en wiskundige Galileo Galilei (1564-1642) erdoor getroffen dat een lamp die in de Dom van Pisa, waar hij was geboren en sedert 1581 studeert, slingert, dat met een constante periode lijkt te doen.⁹ De periode van een slinger is de tijd dat de slinger erover doet om weer in dezelfde stand te komen, bijvoorbeeld als het traject van de vier pijlen in afbeelding 2b is afgelegd. Vanaf 1602 onderzoekt Galilei de slinger want hij wil weten waar de periode van afhangt. Hij vindt dat ze alleen afhangt van de lengte van de ophanging (touw of staaf) van de massa – en niet, zoals velen verwachten, ook of uitsluitend van de massa. In 1638 schrijft hij het verband zo uit:

*Wat betreft de trillingstijden van bewegende lichamen die aan draden van verschillende lengtes hangen, ze hebben ten opzichte van elkaar dezelfde verhouding als de wortels van de lengtes van de draad; of we willen zeggen dat de lengtes zich tot elkaar verhouden als de kwadraten van de tijden; zodat als men de trillingstijd van een slinger twee keer die van een andere wil maken, men de ophanging vier keer zo lang moet maken. Vervolgens, als een slinger een ophanging heeft die negen keer zo lang is als een andere, zal deze tweede slinger drie trillingen uitvoeren gedurende één van de eerste.*¹⁰

Sedert de opkomst van de gealgebraïseerde natuurkunde in de achttiende eeuw schrijven we Galilei's periodewet zo – met periode P , constante k en slingerlengte S : $P = k\sqrt{S}$

De DA hiervan gaat als volgt. De dimensie van het linkerdeel van de vergelijking, ' P ', is tijd T en die van het rechterdeel, ' \sqrt{S} ', de wortel van lengte L of, uitgedrukt met het getal $1/2$ voor de wortel, $L^{1/2}$ – de constante k heeft geen dimensie. De dimensie links, T , is dus ongelijk aan die rechts, $L^{1/2}$. Galilei's wet is dus inhomogeen. Dat strijdt met de rede, want dat zou betekenen dat de slinger een verschijnsel zou zijn waarin iets in de orde van de tijd zou afhangen van iets in de orde van de wortel van de lengte.

De zwaartekrachttheorie en de mechanica wetten van de Britse wis- en natuurkundige Isaac Newton (1642/1643-1727) heffen de begripsmatige tegenstrijdigheid in Galilei's periodewet op. Daarin volgt namelijk dat – met g nagenoeg constant¹¹ – $P = 2\pi\sqrt{S/g}$. De constante k in Galilei's periodewet blijkt dus gelijk te zijn aan $2\pi/\sqrt{g}$. Omdat g feitelijk de versnelling op de slinger massa is vanwege de zwaartekracht aantrekking tussen die massa en de massa van de aarde en de versnelling in het algemeen gelijk is aan de afstand per seconde², is haar dimensie lengte L gedeeld door tijd T^2 , dus L/T^2 .

De DA luidt nu: de dimensie van het linkerdeel van de vergelijking is nog steeds tijd T , maar die van het rechterdeel is nu de wortel van {lengte L (voor 'S')} gedeeld door L/T^2 = $\sqrt{(L/L \times T^2)} = T$. Beide delen van de vergelijking hebben nu dus de dimensie tijd T . De algebraïsche uitschrijving van de Newtoniaanse vergelijking is dus homogeen.

Fouriers DA-theorie (1822)

De periodewet is een goed voorbeeld om aan de hand ervan DA uit te leggen, maar het is geen historisch voorbeeld: voor zover mij bekend heeft noch Galilei noch iemand anders vóór Newton noch Newton zelf de periodewet gethematiseerd naar de natuurkundige dimensies en dus ook niet naar zijn homogeniteit.

Een historisch voorbeeld van DA is de warmtetheorie van de Franse wis- en natuurkundige Joseph Fourier (1768-1830).¹² Hij wordt algemeen gezien als de belangrijkste grondlegger van DA. Zijn warmtetheorie kent drie versies zodat zijn ontwikkeling van DA in zekere zin goed te volgen is.

In de eerste versie van Fouriers warmtetheorie, van 1807,¹³ komt in het geheel geen DA voor.

In de tweede versie, van 1811,¹⁴ stipt Fourier DA kort aan, en wel naar aanleiding van het feit dat hij twee symbolen, h en K , die hij op p.197 respectievelijk p.207 heeft geïntroduceerd en gedefinieerd, in de tekst tot en met p.455 op twee manieren heeft gebruikt, zowel voor een thermodynamische variabele als voor een verband, namelijk voor h/K respectievelijk K/CD . Hij schrijft¹⁵:

'Dit dubbele gebruik heeft enkele transcriptie- of rekenfouten met zich mee kunnen brengen; men zal ze gemakkelijk verbeteren door de homogeniteit van de termen in acht te nemen. Daartoe volstaat het om op te merken dat men aan de volgende kwantiteiten een dimensie kan toekennen:

x , aantal lengteëenheden	1
h , uitwendige geleidbaarheid	-2
K , specifieke geleidbaarheid	-1
D , dichtheid	-3
C , specifieke warmtecapaciteit	0
Z , temperatuur	0
en t , verstreken tijd	0

'Dit dimensiegetal volgt uit de definities die aan de kwantiteiten h , K , C zijn gegeven in de artikelen 2, bladzijdes 195, 197, en 4, bladzijde 207. Wanneer men volgens deze regel rekening houdt met het aantal dimensies van elke letter [lees 'symbool'; EV], vindt men dat alle vergelijkingen uit homogene termen bestaan en is het gemakkelijk te herkennen welke de kwantiteiten zijn die met h en K zijn aangeduid'.

In de derde versie, van 1822¹⁶, staat Fouriers DA-theorie – zijn cursivering: 'Iedere onbepaalde grootheid of constante heeft een eigen *dimensie* en de termen van eenzelfde vergelijking zouden niet met elkaar vergeleken kunnen worden als ze niet dezelfde *dimensie-exponent* hadden. We hebben deze overweging in de warmtetheorie geïntroduceerd om onze definities vaster te maken en om ertoe te dienen het rekenen te verifiëren; ze vloeit voort uit belangrijke noties over kwantiteiten. Om deze reden is ze in de meetkunde en in de mechanica gelijk aan de fundamentele hulpstellingen die de Grieken ons zonder bewijs hebben nagelaten' (§160).

In 1811 legde Fourier de dimensiegetallen niet uit, maar in 1822 geeft hij in het licht van voorafgaande paragrafen wel uitleg. Bijvoorbeeld, daar de oppervlaktegeleidbaarheid h , in 1811 'uitwendige geleidbaarheid h ' geheten, de hoeveelheid warmte per *temperatuurgraad* is die gedurende een *bepaalde tijd* van een lichaam via zijn *oppervlak* naar de atmosfeer gaat (§11 en §36; mijn cursivering), is zijn dimensie – met V voor temperatuur – $L^{-2}T^{-1}V^{-1}$.

Fouriers drie basisvariabelen zijn specifieke geleidbaarheid k , oppervlaktegeleidbaarheid h en warmtecapaciteit c (= $C \times D$ uit 1811). Ten opzichte van de drie fundamentele dimensies lengte L , tijd T en temperatuur V drukt hij ze als volgt uit:

	L	T	V	
Dimensieëxponent van	L	1	0	0
Dimensieëxponent van	T	0	1	0
Dimensieëxponent van	V	0	0	1
Specifieke geleidbaarheid	k	-1	-1	-1
Oppervlaktegeleidbaarheid	h	-2	-1	-1
Warmtecapaciteit	c	-3	0	-1

Ik merk op dat Fourier dus op zijn DA-theorie is gekomen naar aanleiding van een fout in zijn versie van 1811: twee symbolen bleken elk zowel voor een begrip als voor een verband te kunnen staan. Zijn DA-theorie van 1811 is daar een verklaringspoging voor, die hij houdbaar acht, want '[transcriptie- of rekenfouten] zal men gemakkelijk verbeteren door de homogeniteit van de termen in acht te nemen' (1811) en 'onze definities vaster te maken en om ertoe te dienen het rekenen te verifiëren' (1822). Dit 'aanleiding \rightarrow verklaringspoging \rightarrow houdbaarheid'-verband wordt uitgewerkt in §1.3.2.

Bridgmans DA-theorie (1922)

Bridgman heeft twee redenen om zijn boek *Dimensionele analyse*⁷ te schrijven. a. Het belang van DA groeit terwijl er nog geen goed boek over is. b. Hij meent dat er ook onder wetenschappers dermate veel misverstanden over DA zijn, dat een goede uiteenzetting nodig is.

Een van die misverstanden is dat onder sommige wetenschappers metafysische opvattingen leven, die hij liever ziet verdwijnen. In 1922 ziet hij dat 'het door velen wordt beschouwd dat een dimensionele formule een of andere esoterische betekenis heeft, die verbonden is met de "ultieme aard" van een object en dat we op een of andere manier bij de ultieme aard van de dingen komen door hun dimensionele formules op te schrijven' (p.24). In 1959¹⁷ schrijft hij dat antimetafysica zijn voornaamste drijfveer was: 'Het boek was wezenlijk

voor mezelf geschreven en mijn eigen verontrusting was het primaire motief' (p.518v). Al lezende vond hij dat 'het grootste deel van wat beroepsmensen over [DA] schrijven, datgene bood, wat mij een nogal droevige vertoning van "metafysica" leek te zijn in zijn slechte betekenis. Ik had de situatie kunnen doordenken, het kaf van het koren kunnen scheiden en de hele dimensionele situatie van zijn metafysica kunnen ontdoen' (p.519)

Van Bridgmans vijf voorbeelden van dat metafysische (1922, p.26v) geef ik er twee – mijn cursiveringen.

Voorbeeld 1. Iemand schrijft dat 'de dimensie van een kwantiteit [...] een uitdrukking van zijn *wezenlijke natuurkundige aard* is'.

Voorbeeld 2. Iemand schrijft dat 'de dimensionele formules vanuit dit *hogere standpunt* worden beschouwd, dat wil zeggen beschouwd als iets *meer dan louter* "omzettingverhoudingen" tussen eenheden'.

Voor Bridgman is het doel van DA 'bepaalde informatie te geven over de relaties die gelden tussen de meetbare kwantiteiten die aan verscheidene verschijnselen zijn geassocieerd'. Zijn methode gaat dan als volgt. 'We meten eerst bepaalde kwantiteiten, waarvan we reden hebben om te verwachten dat ze van belang zijn in het beschrijven van het verschijnsel. [...] Voor elke verschillende soort kwantiteit hebben we een verschillende operatieregel waarmee we haar meten; dat wil zeggen, de kwantiteit met een getal associëren'. Met voldoende getalsmatige metingen zou men op zoek gaan naar 'verbanden tussen deze getallen'. Met wat vaardigheid en geluk 'vinden we verbanden die uitgedrukt kunnen worden in wiskundige vorm'. (p.17)

Bridgman benadrukt dat de getalsmatige metingen betekenis moeten hebben. Daarbij spreekt hij enerzijds van de 'relatieve grootte' van een meting en anderzijds van de 'absolute betekenis van relatieve grootte'. Dat wil zeggen, als men de lengtes van twee staven uitdrukt als '35 centimeter'/'13,78 inch' en '105 centimeter'/'41,34 inch', dan is de verhouding tussen die twee staven 3: 'De verhouding van de lengtes van elke twee specifieke voorwerpen heeft een absolute betekenis, onafhankelijk van de maat van de eenheden'. (p.19)

Bridgmans DA komt het beste tot uiting in de term 'operatieregel' in de eervorige alinea. Het is mijn vertaling van 'rule of operation'. In zijn boek krijg ik er 2 treffers voor en 15 voor het meervoud. Voor 'operation' alleen krijg ik 4 treffers. Het gaat hem inderdaad om de 'operatieregel waarmee we een kwantiteit meten'.

Daarbij staat het volgens Bridgman elke onderzoeker vrij om die kwantiteiten te kiezen, die hem geschikt lijken om een verschijnsel te beschrijven: 'Het is onze taak om het systeem te kiezen op de manier die het best is aangepast aan het probleem in kwestie'. Daarom heeft het ook geen zin om te spreken van 'de' dimensies van een natuurkundige kwantiteit. Dat heeft pas zin als 'we ook het meetsysteem hebben gespecificeerd met betrekking waartoe de dimensies worden bepaald'. Doet men dat niet, dan sluipt er in een beschouwing enige vorm van metafysica binnen, waarover we het aan het begin van deze subparagraaf hebben gehad. (p.24)

Bridgman past zijn DA-theorie op enkele voorbeelden toe en verwijst naar een artikel van de Duitse wis- en natuurkundige en spectroscopist Carl Runge (1856-

1927) met andere voorbeelden (p.56-80). Vanwege het begrip 'operationaliseren' licht ik uit Bridgmans voorbeeld op p.77-79 zijn beschrijving van de wijzen waarop begrippen in meettermen worden gedefinieerd.

Het betreft een probleem in de elektrostatica: met welke kracht wordt een lading door een andere lading aangetrokken? 'In termen van de twee fundamentele eenheden van kracht en lengte [die in het spel blijken te zijn; EV] kunnen we onze fundamentele definities als volgt maken'. Voor het overzicht schrijf ik ze zo uit:

'Eenheid elektrische lading is die lading die er op een eenheidsafstand van een gelijke lading in de lege ruimte een eenheidskracht op uitoefent'.

'De elektrische vector is die vector die, wanneer hij vermenigvuldigd wordt in de lading, de kracht op de lading geeft'.

'De dielectric constante is de verhouding van de kracht tussen twee ladingen wanneer ze in de lege ruimte zijn, en wanneer ze omgeven zijn door het medium in kwestie'.

Deze definities laten volgens mij duidelijk zien wat Bridgman in zijn boek onder 'operatieregel' – en in zijn operationalisatiebegrip van 1927 – verstaat, namelijk dat een begrip volledig in empirische termen wordt gedefinieerd: welke handelingen dient men bij welke meting te verrichten om van een zinvolle definitie en dus van een betekenisvol begrip te kunnen spreken?

1.2 De logica van de moderne natuurkunde (1927)

Bridgman schrijft in 1959¹⁷ dat hij vermoedt dat hij in het schrijven van zijn boek *De logica van de moderne natuurkunde* (1927) hetgeen hij in 1922 voor DA had gedaan, wilde uitbreiden naar de hele natuurkunde, namelijk doordenken, kaf van koren scheiden en ontdoen van metafysica: 'Ik vermoed dat ik in het schrijven van *De logica* hetzelfde wilde doen voor de rest van de natuurkunde [als wat ik in DA had gedaan]' (p.159).

Bridgman schrijft in 1927⁶: 'Ik heb altijd, tijdens al mijn experimentele werk, een dwingende behoefte gevoeld om de grondslagen van ons natuurkundige denken beter te begrijpen'. De opkomst van de relativiteits- en de kwantumnatuurkunde 'heeft het middelpunt van belangstelling en nadruk verschoven'. (p.v)

Door die nieuwe natuurkunde en de nieuwe feiten die ermee samenhangen, bespeurt Bridgman een groeiende belangstelling voor 'het interpretatieve aspect van de natuurkunde' (p.vii). Hij meent dat Einsteins speciale relativiteitstheorie (1905) hier de grootste bijdrage aan heeft gegeven: 'Vóór Einstein vereiste een alsmaar toenemend aantal experimentele feiten over lichamen in snelle beweging toenemend gecompliceerde wijzigingen in onze naïeve noties om zelfconsistentie te behouden, totdat Einstein liet zien dat alles in een wonderlijke eenvoud hersteld kon worden door een lichte verandering in sommige van onze fundamentele begrippen', vooral 'ruimte' en 'tijd' (p.viii).

Bridgman stelt zich een dubbele taak: 'Begrijpen wat we in de natuurkunde proberen te doen en wat onze idealen zouden moeten zijn en de aard van de structuur van de huidige natuurkunde begrijpen'. Daarbij wil hij in acht blijven nemen dat het een waarheid als een koe is dat 'al onze experimentele kennis en ons begrip van

de natuur onmogelijk en onbestaand is, los van onze eigen mentale processen, zodat strikt genomen geen aspect van de psychologie of de epistemologie irrelevant is'. Weliswaar 'is er een wereld buiten ons', maar ook is het duidelijk dat 'de aard van onze denkmechanismen wezenlijk kleur geeft aan elk beeld dat we kunnen vormen van de natuur'. (p.x-xi)

Volgens Bridgman waren vóór Einstein veel natuurkundige begrippen gedefinieerd in termen van eigenschappen, zoals in Newtons begrip van absolute tijd; Newton: 'De absolute, ware en wiskundige tijd stroomt gelijkmatig voort, in zichzelf, naar haar aard en zonder verband met iets uitwendigs, en wordt met een andere naam duur genoemd'.¹⁸ Experimenteel zou ontdekt moeten worden of zulke begrippen met iets in de natuur overeenkomen. Voor Newtons tijdbegrip blijkt dat niet zo te zijn: 'Als we de definitie van absolute tijd in het licht van experimenten onderzoeken, vinden we in de natuur niets met zulke eigenschappen'. (p.4v)

Dat de nieuwe houding ten opzichte van begrippen geheel anders is, laat Bridgman voor het lengtebegrip zien. 'Om de lengte van een voorwerp te vinden moeten we bepaalde natuurkundige operaties uitvoeren'. Algemeen: '*het begrip is synoniem met de overeenkomende verzameling operaties*' (p.5; zijn cursivering). Hij laat dit uitvoerig zien, onder meer voor een stilstaand huis, voor een rijdende auto, voor een heel groot voorwerp en voor afstanden op het nivo van het zonnestelsel en sterren. Daarbij beschrijft hij kort 'Einsteins feitelijke operaties voor het meten van de lengte van een lichaam in beweging' (p.12vv). Het begrip 'gelijktijdigheid', dat onproblematisch is voor het alledaagse en intuïtieve denken en functioneren, blijkt dan uitermate ingewikkeld te zijn.

Hierbij spreekt het vanzelf dat operaties geen verzinsels zijn maar met ervaring overeenkomen: 'Operaties zelf worden natuurlijk aan ervaring ontleend'. Er kan iets onzeker aan vastzitten, maar 'we moeten ons zulke vragen stellen zoals of de rekenkundige *operaties* duidelijke dingen zijn. Is de operatie van vermenigvuldigen van 2 voorwerpen met 2 een precieze operatie, zonder waas eromheen?'. (p.36; zijn cursivering)

Verklaren

Aan het onderwerp 'verklaren' besteedt Bridgman veel aandacht: op p.37-52. Hij slaat verklaren heel hoog aan: 'Misschien wordt de climax van onze taak om de natuur de interpreteren en te correleren bereikt wanneer we in staat zijn een verklaring te vinden voor verschijnselen; met het vinden van de verklaring zijn we geneigd te voelen dat ons begrip van de situatie volledig is'. Maar wat is de aard van zo'n verklaring? 'Het antwoord is niet eenvoudig te geven [...]. We zullen hierop het beste antwoord krijgen [...] door het operationele gezichtspunt in te nemen en te onderzoeken wat we doen in het geven van een verklaring'. Hij meent dat 'het wezen van een verklaring bestaat in het terugbrengen van een situatie tot elementen waarmee we zo vertrouwd zijn dat we ze als vanzelfsprekend aanvaarden, zodat onze weetgierigheid rust'. Dat terugbrengen houdt vanuit het operationele gezichtspunt in: 'het ontdekken van vertrouwde correlaties tussen de verschijnselen waar de si-

tuatie uit bestaat'. De aanname dat de natuur in correlaties geanalyseerd kan worden, ziet hij als basaal.

Volgens Bridgman is een verklaring niet iets absoluuts, 'maar zal wat voor de een bevredigend is, dat niet voor de ander zijn'. Zo zal de wilde bevredigd zijn door het onweer als een grillige daad van een god te verklaren, terwijl de natuurkundige eist dat de vertrouwde elementen waartoe de situatie is teruggebracht, zodanig zijn dat we er intuïtief mee kunnen voorspellen.

Ook in een tweede aspect is verklaren relatief. Zo kan het bevredigend zijn dat de actie van een machine is verklaard door de actie terug te brengen tot het duwen en trekken van haar onderdelen, terwijl de natuurkundige dat duwen en trekken misschien wil verklaren in termen van de elektronen in de atoombanen. Zo bekeken is er geen grens aan het verklaren: 'we kunnen altijd vragen wat de verklaring is van de elementen in termen waarvan we de laatste verklaring hebben gegeven'. Het kan echter voorkomen dat we in aanraking komen met situaties die dermate nieuw zijn, dat er een 'verklaringscrisis' ontstaat en 'dat het verklaren per definitie moet stoppen'. De natuurkunde van 1927 zou zich in die situatie bevinden: 'in de nieuwe experimentele feiten van relativiteit en in alle kwantumverschijnselen worden we geconfronteerd met een verklaringscrisis'. In dat kader 'tracht Einsteins zwaartekrachttheorie in het geheel geen verklaring te geven voor zwaartekrachtverschijnselen, maar beschrijft en correleert ze deze verschijnselen slechts in verhoudingsgewijs eenvoudige wiskundige taal'. Echter, 'er wordt niet meer geprobeerd om de zwaartekracht aantrekking tussen de aarde en de zon terug te brengen tot eenvoudige termen, dan door Newton is gedaan'.

De huidige verklaringscrisis is echter niets nieuws. Ook Prometheus stond voor zo'n crisis toen hij het vuur ontdekte, en de eerste man die waarnam dat een strohalm aan een stuk geweven barnsteen bleef hangen of een hangende zeilsteen die naar de Poolster draait.

Hoe komen we uit een verklaringscrisis? 'Wachten tot we zo veel ervaring van de nieuwe soort hebben verzameld, dat het ons volkomen vertrouwd is en dan het verklaringsproces hervatten'. Immers, 'al onze kennis is in termen van ervaring' en 'we moeten niet verwachten of wensen een verklaringssamenhang te bouwen, waarvan de aard verschilt van die van ervaring'.

Causaliteit

Ook het onderwerp 'causaliteit' komt in *De logica* betrekkelijk uitvoerig aan bod: op p.80-91. Bridgman acht causaliteit een fundamenteel begrip, misschien wel even fundamenteel als ruimte en tijd. Hoe dan ook, 'zoals gewoonlijk begrepen, zitten er bepaalde ruimtelijke en temporele implicaties in het causaliteitsbegrip'. Ook is het nauw verbonden aan 'verklaren', 'want het vinden van de oorzaken van een gebeurtenis houdt doorgaans tevens het vinden van zijn verklaring in'.

Causaliteit gaat ook over het correleren van verschijnselen, maar heeft een eigen aard: 'Indien we gebeurtenis A willekeurig aan een systeem toedienen en we vinden dat gebeurtenis B zich altijd voordoet, terwijl indien we A niet hadden toegediend, B zich niet zou hebben voorgedaan, dan zeggen we dat A de oorzaak

van B is en B het gevolg van A'. Bijvoorbeeld in mijn horen van een geluid na het slaan op een bel, is het slaan op de bel de oorzaak en het geluid het gevolg. In dit voorbeeld is er feitelijk een hele reeks oorzaak-gevolgverbanden want door het slaan op de bel gaat de bel trillen; daardoor gaan de luchtmoleculen die aan de bel raken, trillen; daardoor gaan de buizen van deze moleculen trillen; enzovoort tot de trommelvliesen in mijn oren trillen. Het gevolg komt dan ook altijd na de oorzaak: 'Als een verstoring zich naar een ver punt verspreidt, volgt het gevolg de oorzaak in de tijd' (zijn cursivering).

Volgens Bridgman loopt een causale analyse op een verklaring uit, namelijk 'als een causale analyse mogelijk is, is het vinden van de eenvoudigste gebeurtenis die als de bron van onafhankelijke causale reeksen optreedt, gelijk aan het vinden van de uiteindelijke elementen in een verklaringsschema'.

1.3 Bespreking van §1.1 en §1.2

We bespreken §1.1 en §1.2 aan de hand van negen onderwerpen. Omdat het onderwerp 'verklaren' daarbij centraal staat, beginnen we daarmee – in §1.3.1-2.

1.3.1 Verklaren

Verklaren is inderdaad de 'climax' in het begrijpen van verschijnselen – in de wetenschap en in het leven van alledag. Omdat een kind van 0;0 vrijwel niets van zichzelf en van zijn objectieve en sociale omgeving begrijpt, tracht het voortdurend te verklaren.

Voorbeeld 1. Rond 0;8 begint een kind in kruiphouding te liggen of te staan. Rond die tijd ontdekt het ook diepte in de zin van het besef dat van twee voorwerpen die het ziet, het ene zich binnen handbereik bevindt en het andere erbuiten.¹⁹ Vroeg of laat wil een kind dat tweede voorwerp pakken. Liggend zou het kunnen proberen ernaartoe te tiggeren of na zich opgedrukt te hebben ernaartoe te kruipen. Het beweegt dus zijn armen en benen. Veel kinderen bewegen eerst dat voorwerp af in plaats van ernaartoe! (Ik vermoed dat ze dat doen omdat ze bij het 'grijpen naar' gewend zijn hun handspieren zo aan te spannen dat handen naar voren gaan, naar het gewenste voorwerp.) Dit kan tot heftig gehuil leiden, maar meestal ontdekt het spoedig welke spieren het wel moet aanspannen en welke niet om bij het gewenste voorwerp te komen. Het tracht zijn aanvankelijke falen dus te verklaren door andere spieren uit te proberen, totdat het de juiste spieren heeft gevonden.

Dit is een heel praktische vorm van pogen te verklaren. Dat zal zo blijven tot ongeveer 1;6, want dan ontstaan naast de sensorimotorische schema's die vanaf ongeveer acht maanden na de conceptie ontstaan, de eerste mentale beelden. Ook als volwassene tracht men geregeld iets op praktisch vlak te verklaren, bijvoorbeeld als men zijn sleutels of portemonnee niet op de gebruikelijke plek vindt, waar men een hand in eerste instantie gedachteloos naartoe laat gaan als men een deur wil openen of wil betalen. Men betast dan bijvoorbeeld de verschillende zakken aan zijn jas en/of broek.

Voorbeeld 2. In fase 12 (gemiddeld 3;9-4;6) ordent een kind 10 stroken van regelmatig oplopende lengte (ik noem ze voor de lezer A, B, ..., I, J) desgevraagd niet van de kortste naar de langste (of omgekeerd). Het legt

ze willekeurig maar wel onderling aansluitend en ziet er aan het slot bijvoorbeeld een huis of een dier in. In fase 13 (gemiddeld 4;6-6;6) doet het er wel pogingen toe, via gissen-en-missen. Het legt stroken D en I bijvoorbeeld als DI. Dan legt het strook F rechts van I; er ligt dus DIF. Het ziet dat de lengtes niet regelmatig oplopen en verlegt F, die duidelijk korter is dan I en niet langer, zodat DFI ontstaat. Dan legt het met B DBFI. Weer ziet het dat het niet klopt: B, dat gezien zijn ligplek langer dan D zou moeten zijn, is duidelijk korter. Het verlegt B zodat BDFI ontstaat. Enzovoort tot ABCDEFGHIJ ligt. Elke eerste legging is een verklaringspoging: 'Als ik die (in het voorbeeld F) hier (rechts van I) leg, ontstaat uiteindelijk een regelmatig oplopende reeks'.

Praktisch als deze voorbeelden zijn, ze voldoen wel aan Bridgmans definitie van een operatie: bij een begrip voert men bepaalde handelingen uit en omgekeerd staan die handelingen voor het begrip – 'het begrip is synoniem met de overeenkomende verzameling operaties' (p.5). De begrippen zijn alleen niet theoretisch van aard, maar praktisch. In voorbeeld 1 zijn de begrippen 'aan te spannen spieren om ergens te geraken' en in voorbeeld 2 'te leggen plek om een oplopende reeks te krijgen'.

In de wetenschap gaat het om theoretische verklaarende begrippen, maar hun definities zijn er niet minder operationeel om. Dat geldt heel algemeen, om ons tot de voorgaande theorieën en Bridgmans werk te beperken:

1. Dat geldt voor Galilei's verklaring voor het verschijnsel 'constante slingerperiode'. Die zou immers af kunnen hangen van de lengte van de ophanging, van de massa aan het uiteinde, van de kracht die de slinger in beweging heeft gezet, van de grootte van de eerste afwijking van ruststand en zo zijn er wellicht nog andere factoren te bedenken (§1.1).

2. Dat geldt voor Newtons verklaring voor de 'hemelse verschijnselen' zoals de 'beweging van lichamen naar de zon en de planeten', 'voor de bewegingen van de planeten, de kometen, de maan en de zee', maar ook voor de slinger, enzovoort.²⁰

3. Dat geldt voor Fouriers verklaring voor allerlei warmteverschijnselen, zoals stralingswarmte, de temperaturen van de aarde en die van woningen; de temperaturen van de verschillende klimaten en die van eeuwige sneeuw; warmte die door een spiegel wordt weerkaatst, enzovoort.²¹ Het geldt ook voor zijn DA-theorie: in de versie van zijn warmtetheorie van 1811 blijken twee symbolen voor een begrip en voor een verband te kunnen staan ('verrassing'), terwijl zijn DA-theorie daar een houdbare verklaringspoging voor is.

4. Dat geldt voor de kwantumtheorieën die verschillende verschijnselen verklaren.²²

Voorbeeld a. Het bij de ontwikkeling van de stoommachine door Watt en anderen telkens waargenomen feit dat warmte niet volledig in arbeid omgezet kan worden, omdat ze altijd van warm naar koud stroomt en waardoor een *perpetuum mobile* niet mogelijk is, wordt in 1900 door Planck verklaard.

Voorbeeld b. Het verschijnsel dat al in 1900 bekend is en sedert 1911 de ultravioletcatastrofe wordt genoemd, wordt in 1900 door Planck verklaard.

Voorbeeld c. Het fotoëlektrisch effect wordt in 1887 door Hertz ontdekt en in 1905 door Einstein verklaard.

5. Dat geldt voor Einsteins relativiteitstheorieën.²³ Zijn speciale relativiteitstheorie (1905) is een houdbare verklaringspoging voor de tegenstrijdigheid tussen Maxwells elektrodynamica en de klassieke mechanica: terwijl natuurkundige wetten in alle referentiestelsels gelijk moeten zijn, blijkt dat wel op te gaan voor de wetten van de klassieke mechanica maar niet voor die van Maxwells elektrodynamica. En zijn algemene relativiteitstheorie (1915) is een houdbaar gebleken verklaringspoging voor het opmerkelijke feit dat de zwaartekrachtsmassa's M en m in Newtons zwaartekrachtwet ($F = GMm/R^2$) gelijk zijn aan de traagheidsmassa's M en m in Newtons traagheidswet ($F = Ma$ en $F = ma$).

Daar Einsteins algemene relativiteitstheorie een synthese is van Lagranges en Hamiltons klassieke mechanica, Maxwells elektrodynamica en Newtons zwaartekrachttheorie, verkaart ze ook de verschijnselen die elk van deze drie theorieën afzonderlijk verklaren, zoals botsingsverschijnselen, het corioliseffect; elektrische en magnetische verschijnselen; getijden, vrije val.

6. Dat geldt ook voor Bridgmans hogedrukfysische werk.²⁴ Rond 1905 kan men drukken opwekken van 350 MPa (megapascal) oftewel 3.500 maal de atmosferische druk. Het grootste probleem van hogedrukfysici is naast het vermijden van ontploffingen vanwege te zwak materiaal het voorkomen van lekken waardoor de druk afneemt. In 1905 ontdekt Bridgman naar aanleiding van een ontploffing een nieuw sluiting – dus op praktisch nivo. Hij beschrijft zijn ontdekking voor het eerst in 1909. In 1943 beschrijft hij ze zo: '[De ontploffing] vernielde een wezenlijk deel van het apparaat, dat uit Europa opnieuw besteld moest worden. [...] Tijdens het wachten op de vervanging probeerde ik met mijn apparaat om op andere manieren druk op te wekken. Terwijl ik voor het drukvat een sluiting ontwierp, zodat het snel in elkaar gezet of uit elkaar gehaald zou kunnen worden, zag ik dat het ontwerp waar ik op was gekomen, *meer deed dan ik oorspronkelijk bedoelde*: het drukvat sloot automatisch strakker wanneer de druk werd verhoogd, zodat er geen reden was waarom het ooit nog zou lekken' (p.3; mijn cursivering voor de verrassing).

Aanvankelijk kan Bridgman zo drukken opwekken van 680 MPa (1909, p.202v), maar in de loop van de tijd stijgt dat door verder experimenteren tot 40 GPa (gigapascal): 400 miljoen maal de atmosferische druk.

Door veel grotere drukken doen Bridgman en anderen talloze opmerkelijke waarnemingen die om een verklaring vragen. Zo beschrijft hij in een boek van 1949 de stand van zaken in de hogedrukfysica en opent hij de hoofdstukken 3-13 met de zin: 'Het grootste deel van dit boek zal over de kwantitatieve beschrijving gaan van een groot aantal *hogedrukverschijnselen*, waarvan de meeste naar verwachting een of andere belangrijke *theoretische betekenis* zullen hebben' (p.78; mijn cursivering voor 'waarneming van nieuwe verschijnselen' en 'verklaringspoging(en) daarvoor'). Het betreft breukvlakken, druk-volume-temperatuur-verbanden in vloeistoffen, samendrukbaarheid van vaste stoffen, smeltverschijnselen, overgangen tussen kristalstructuren, elektrische weerstand van metalen en vaste stoffen, thermoëlektrische eigenschappen, warmtegeleiding enzovoort. De afbeeldingen 3-5 laten drie voorbeelden zien.

Afbeelding 3. Uitzetting van water bij temperatuurstijging (verticaal) bij verschillende drukken (horizontaal) rond verschillende temperaturen (1949, p.145).

Afbeelding 4. Ruimtelijke samendrukbaarheid (logaritmische schaal; verticaal) van verschillende gassen (atoomnummer; horizontaal) (1949, p.165).

Afbeelding 5. De relatieve elektrische weerstand van natrium (verticaal) als functie van de druk (horizontaal) bij 20 °C, 60 °C, 100 °C, 140 °C en 180 °C (1949, p.262).

1.3.2 Verklaren en weetgierigheid

Bridgman stelt dat in een verklaring onze weetgierigheid uiteindelijk tot rust komt. Dat is juist. Kennisverwerving bestaat namelijk uit drie stappen. In de eerste wordt onze weetgierigheid door een verschijnsel gewekt en in de derde komt ze tot rust. Zo werd Galilei er in of rond 1581 door getroffen dat een lamp met een constan-

te periode leek te slingeren – stap 1: het waarnemen van een opmerkelijk verschijnsel of de *verrassing*. Vanaf 1602 is hij de slinger gaan onderzoeken – stap 2, waarin hij allerlei vermoedens opwierp als ‘afhankelijk van de massa’, ‘afhankelijk van de lengte’ en ‘afhankelijk van de stoot’ of de *verklaringspoging(en)*. Hij trok ze bij gelijke lengtes en stoten na met verschillende massa’s, bij gelijke massa’s en stoten met verschillende lengtes, bij gelijke massa’s en lengtes met verschillende stoten, en wellicht door nog andere variabelen te veranderen onder gelijkhouding van alle andere variabelen – stap 3, waarin hij met nieuwe feiten de verschillende verklaringspogingen natrok – de *verankering*. Zo vond hij dat de periode alleen van de lengte afhangt en wel zo dat het kwadraat van de periode evenredig is met de lengte – zijn weetgierigheid kon rusten. Zie verder §1.1.

Het ‘verrassing → verklaringspoging → verankering’-verband geldt algemeen, bij het kind, in het leven van alledag en in de wetenschap. Drie voorbeelden.

Voorbeeld 1. Tijs van 0;7, die sedert 0;4 grijpt naar wat hij binnen handbereik ziet en nu op zijn buik ligt, ziet een walnoot die net buiten handbereik tot stilstand is gekomen. Dit is een verrassing die hij zou kunnen negeren, maar dat doet hij niet: hij wil er meer van weten. Hij drukt zich op en duwt zijn handen naar voren – verklaringspoging 1, meteen gevolgd door het uitvoeren van de handeling, wat verankering 1 is. Hij raakt zo verder van de walnoot; ‘handen naar voren duwen’ kan hij verwerpen. Dan tilt hij een hand op en zet die naar voren – verklaringspoging 2, meteen gevolgd door het uitvoeren van de handeling, wat verankering 2 is. Enzovoort, want deze keer nadert hij de walnoot wel zodat hij ‘hand optillen en naar voren zetten’ kan aanvaarden.

Voorbeeld 2. Mevrouw Alkema meent dat er vier pakken koffie in de vooraankast staan, maar er staan er drie – verrassing. Ze vraagt zich af of ze zich met die vier pakken heeft vergist – verklaringspoging 1. Ze heeft de boodschappenbon nog maar ziet toch echt dat ze eergisteren vier pakken koffie heeft gekocht – verankering 1 → ‘verklaringspoging 1: verwerpen’. Dan vraagt ze zich af of haar man misschien een pak heeft meegenomen naar zijn kaartclub en vergeten was dat haar te vertellen – verklaringspoging 2. Ze stuurt hem een SMS: ‘Pak koffie meegenomen naar de club?’, hij antwoordt meteen: ‘Ja; vergeten te zeggen’ – verankering 2 → ‘verklaringspoging 2: houdbaar’.

Voorbeeld 3. Newton kent de zwaartekrachttheorie van de Duitse wis-, natuur- en sterrekundige Johannes Kepler (1571-1630), waarin twee lichamen elkaar aantrekken, maar dan zo dat het zwaarste lichaam het lichtste lichaam harder aantrekt dan omgekeerd. De zon zou een planeet harder aantrekken dan omgekeerd en de aarde de maan harder dan omgekeerd. Op zeker ogenblik beseft Newton dat dat zou moeten inhouden dat de planeten en de maan geen vaste baan zouden hebben maar in enig tempo naar de zon respectievelijk de aarde toe zouden spiraliseren, wat hem strijdig lijkt met de waarnemingen die er de afgelopen twee millennia van de planeten en de maan zijn gedaan – verrassing. Hij krijgt hier een verklaringspoging voor wanneer hij beseft dat ‘als je met je vinger op een steen drukt, er ook door de steen op de vinger wordt gedrukt’. En ‘als een

paard een steen voorttrekt, die aan een touw is vastgebonden, zal het paard (als ik dat zo zeggen mag) eveneens teruggetrokken worden naar de steen; want het uitgerekte touw, door dezelfde poging om zich te ontspannen of te ontwinden, zal het paard net zo veel naar de steen trekken als het de steen naar het paard trekt’ – verklaringspoging, die hij formaliseert in zijn derde wet:

*Aan elke actie is er altijd tegengesteld een gelijke reactie; of de wederzijdse acties van twee lichamen op elkaar zijn altijd gelijk aan elkaar en naar tegengestelde delen gericht.*²⁵

Daarmee vormt Newton Keplers eenzijdige aantrekkingskracht om tot zijn tweezijdige aantrekkingskracht: massa’s M en m trekken elkaar even sterk aan.

Kortom, in een kennisverwervingsproces laten we ons verrassen door een opmerkelijke waarneming, trachten we voor het betreffende verschijnsel een verklaringspoging te geven en trekken we die verklaringspoging na aan nieuwe feiten. Dat is ‘wat we doen in het geven van een verklaring’: onze weetgierigheid wordt gewekt en door een houdbare verklaringspoging tot rust gebracht (Bridgman, 1927, p.37).

1.3.3 Causaliteit

Bridgman plaatst causaliteit in het kader van verklaren. Dat is in het licht van de voorbeelden van §1.3.1-2 helemaal terecht, maar het is niet juist dat we met oorzaak-gevolg-verbanden verklaren, zoals hij meent in de zinsnedes ‘het vinden van de oorzaken van een gebeurtenis houdt doorgaans tevens het vinden van zijn verklaring in’ en ‘het vinden van de eenvoudigste gebeurtenis die als de bron van onafhankelijke causale reeksen optreedt, is gelijk aan het vinden van de uiteindelijke elementen in een verklaringsschema’.

Nemen we Newtons zwaartekrachttheorie. Ze verklaart veel verschijnselen: de vrije val, de getijden, de slinger, de parabolische baan van een kogel, het feit dat de planeten zich niet blijvend van de zon verwijderen, de elliptische baan van een planeet, enzovoort. Dat gebeurt echter niet met oorzaak-gevolg-verbanden, maar met een beschrijvende samenhang als ‘wederzijdse aantrekking van twee lichamen, recht evenredig aan de grootte van elke massa en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tussen hun zwaartepunten’.

Sterker: als men vele oorzaak-gevolg-verbanden onderzoekt als ‘Ik laat een kei in Brussel los en zie dat hij valt’, ‘Ik laat een schelp op een Hawaïiaans strand los en zie dat hij valt’ en ‘Ik laat een pen in een vliegtuig op 10 kilometer hoogte los en zie dat hij valt’, dan zal uit dat onderzoek niet voortkomen dat die voorwerpen en de aarde elkaar met voormoemde kracht aantrekken.

Als we zowel beschrijvende samenhangen als oorzaak-gevolg-verbanden onder de noemer ‘causaliteit’ willen laten vallen, dan dienen we ze mijns inziens van elkaar te onderscheiden, en wel in beschrijvend-verklarende causaliteit versus functioneel-temporeel causaliteit. Dat wil zeggen, slechts Newtons zwaartekrachttheorie, met inbegrip van zijn zwaartekrachtwet, is verklarend, door namelijk een val bijvoorbeeld te beschrijven als een aantrekking tussen de aarde en het vallende voorwerp. Een oorzaak-gevolg-verband als ‘Loslaten van deze kei → vallende kei’ daarentegen ver-

klaart niet maar beschrijft slechts wat er in het verloop van een zeker tijdsbestek gebeurt met een kei die eerst wordt vastgehouden en daarna wordt losgelaten.

Dat dit zo is, is eenvoudig in te zien door het feit dat met oorzaak-gevolg-verbanden geen beschrijvende verklaring kan worden opgesteld (zie de eervorige alinea), maar omgekeerd uit een beschrijvende verklaring wel oorzaak-gevolg-verbanden kunnen worden afgeleid. Immers, als ik een kei van 1 kilogram vasthoud, werkt de zwaartekracht op die kei. Dat hij niet valt komt doordat de neerwaartse kracht vanwege de zwaartekracht-aantrekking wordt gecompenseerd door de opwaartse kracht van mijn arm- en handspieren. Als ik die spieren ontspan, valt die compensatie weg en beweegt de kei neerwaarts – hij valt. Zodra hij een weerstand tegenkomt, stopt zijn val. Dat is het geval zodra hij in het voorbeeld de bedekking van een Brusselse straat raakt. Dat wil zeggen, dan wordt de neerwaartse kracht vanwege de zwaartekracht-aantrekking opnieuw gecompenseerd maar dan door de weerbaarheid van die straatbedekking. Een analyse in termen van oorzaak-gevolg-verbanden loopt dus niet op een verklaring uit, zoals Bridgman meent, maar omgekeerd kunnen we uit een verklaring oorzaak-gevolg-verbanden afleiden.

Met andere woorden, de zwaartekrachttheorie en niet mijn loslaten verklaart een val. Dat loslaten verstoort slechts het evenwicht tussen de zwaartekracht en mijn spierkracht. Daardoor kan de zwaartekracht ongestoord werken, net zolang tot er weer een compenserende kracht is. Een oorzaak is dus geen verklarende factor maar een evenwichtversturende factor in de beschrijvende verklaring met de zwaartekracht. En een gevolg vloeit dan ook niet uit een oorzaak voort maar is een factor volgens welke het systeem naar een nieuw evenwicht tendert.

1.3.4 Empirisme of psychologisch constructivisme?

Voor kennisverwerving zijn twee hoofdfamilies van verklaringsspogingen. Het empirisme verklaart haar met de aanname dat kennis via *waarnemingen* uit de omgeving komt. Het psychologische constructivisme daarentegen verklaart kennis vanuit het actieve construeren van kennis doordat de kenner veronderstellingen maakt over een *waarneming* die hij nog niet begrijpt en vervolgens *handelingen* verricht om die veronderstellingen na te trekken aan nieuwe feiten, namelijk om te zien of die handelingen *waarnemingen* opleveren die die veronderstellingen ondersteunen of weerspreken. Bridgman (1927) laat zich volgens beide uit – mijn cursivering.

Hij laat zich in empiristische zin uit als hij stelt dat ‘de fundamentele houding van deze verhandeling *empirisme* (‘*empiricism*’) is’ (p.vi) en als hij meent dat we uit een verklaringscrisis komen door te ‘*wachten tot we zo veel ervaring van de nieuwe soort hebben verzameld*, dat het ons volkomen vertrouwd is en dan het verklaringproces hervatten’ (p.42).

Hij drukt zich echter ook vaak in psychologisch-constructivistische zin uit: ‘*interpretatieve aspect van de natuurkunde*’ (p.vii), ‘al onze experimentele kennis en ons begrip van de natuur is *onmogelijk en onbestaand, los van onze eigen mentale processen*’ (p.xi), ‘We meten eerst bepaalde kwantiteiten, waarvan we re-

den hebben om te verwachten dat ze van belang zijn in het beschrijven van het verschijnsel’ (p.17), ‘Het is *onze taak om het systeem te kiezen* op de manier die het best is aangepast aan het probleem in kwestie’ (p.24) en ‘met het vinden van de verklaring zijn we geneigd te *voelen dat ons begrip van de situatie volledig is*’ (p.37).

Epistemologisch, dat wil zeggen ontwikkelingspsychologisch en wetenschapshistorisch, onderzoek wijst uit dat de empiristische verklaringsspoging empirisch niet houdbaar is en de psychologisch-constructivistische wel. We sluiten bij de voorbeelden van §1.3.2 aan.²⁶

Voorbeeld 1. Uit het feit dat Tijs van 0;7 de walnoot net buiten handbereik ziet, volgt niet onmiddellijk dat hij ernaartoe kruipt: zijn eerste verklaringsspoging op handelingsniveau brengt hem juist van de noot vandaan. En ook als het waarneming-handeling-schema ‘hand optillen en in de richting van de walnoot brengen’ in hem opkomt, moet hij dat eerst nog uitproberen. Dat schema brengt hem wel dichterbij de walnoot zodat zijn tweede verklaringsspoging houdbaar blijkt te zijn. Er is dus psychologisch constructivisme in het spel. Zou het empirisme empirisch houdbaar zijn, dan zou hij meteen nadat zijn groeiende spierkracht het hem toeliet, voorwaarts zijn gekropen want vanaf geboorte heeft hij al duizenden keren gezien dat en hoe mensen in de richting van voorwerpen bewegen, die ze willen nemen – met name ook als ze iets in zijn belang nemen, bijvoorbeeld zijn flesje, zijn speeltje, zijn luier of zijn dekentje.

Voorbeeld 2. Mevrouw Alkema weet niet onmiddellijk dat haar man een pak koffie heeft genomen als ze drie in plaats van vier pakken *waarneemt*, zoals het empirisme stelt of althans met zich meebrengt. Dat weet ze pas na haar tweede verklaringsspoging, maar die kan ze pas houdbaar achten als ze niet alleen die vier minus één pakken heeft *waargenomen*, maar de verklaringsspoging ‘man heeft een pak meegenomen’ niet slechts een gedachte in haar hoofd bleek te zijn, maar een feit in de buitenwereld, en wel nadat ze heeft *gehandeld*, namelijk haar 06-telefoon nemen, daar een kort bericht op intikken en later weer op haar telefoon kijken (handeling) om zijn reactie te lezen (waarneming). Maar ook haar eerste verklaringsspoging, ‘geen 4 gekocht maar 3’, kan ze pas verwerpen nadat ze een *handeling* heeft verricht, namelijk naar haar boodschappenbon lopen om erop te kijken en ‘4 koffie’ waar te nemen.

Voorbeeld 3. Al vele millennia zien mensen de bewegingen van de planeten en de maan. De oudste stelselmatige beschrijvingen daarvan zijn van de Babyloniërs in hun Oud-Babylonische, Kassietische en Assyrische periode (samen 1894–626 v.C.). Als het empirisme empirisch houdbaar zou zijn, zou uit die en latere *waarnemingen* door anderen de zwaartekrachttheorie voortgekomen moeten zijn. Dat is echter niet het geval. De eerste theorie ervoor is de achtsferentheorie van Plato (427-347 v.C.), volgens welke de aarde in het midden van het heelal staat met acht bollen of sferen eromheen: voor de vaste sterren, voor de zon, voor de maan en voor elk van de vijf met het blote oog zichtbare planeten. Om verschillen tussen theorie en waarnemingen (‘verrassingen’) te trachten te verklaren volgen andere theorieën elkaar op, zoals Eudoxos’ 26-sferentheorie, Aristoteles’ 55-sferentheorie, Aristarchos’ heliocentri-

sche theorie, Hipparchos' geocentrische epicykeltheorie, ..., Keplers heliocentrische zwaartekrachttheorie met een sterkere aantrekking door het zwaarste lichaam dan door het lichtste lichaam, Newtons barycentrische (de hemellichamen in het zonnestelsel draaien om hun gemeenschappelijke zwaartepunt) zwaartekrachttheorie met tweezijdige aantrekking tussen twee lichamen. Telkens verricht men *handelingen* om de theorie van zijn voorganger na te trekken, doet men waarnemingen die die theorie bevestigen ('houdbaar') maar neemt men ook verschillen ('verrassingen') waar die om een nieuwe verklaringsspoging vragen; enzovoort.

Kortom, het empirisme en zijn 'waarnemingen → kennis'-verband zijn empirisch niet houdbaar en het psychologisch constructivisme en zijn 'verrassing → verklaringsspoging → verankering'-verband wel. Terecht handelde Bridgman steeds in de geest van het psychologisch constructivisme, maar ten onrechte liet hij zich ook geregeld uit in de geest van het empirisme.

1.3.5 Verklaren en correleren

Bridgman stelt dat we in een verklaring een situatie 'terugbrengen tot elementen waarmee we zo vertrouwd zijn dat we ze als vanzelfsprekend aanvaarden, zodat onze weetgierigheid rust'. Dat terugbrengen houdt volgens hem in: 'het ontdekken van vertrouwde correlaties tussen de verschijnselen waar de situatie uit bestaat'. Daarbij acht hij de aanname over de analyseerbaarheid van de natuur in correlaties basaal.

Epistemologisch bekeken laat Bridgman zich terecht uit in termen van correlaties: kennis bestaat uit relationele verbanden. Zo legt een kruipende zuigeling sensorimotorische verbanden tussen wat ze in de omgeving ziet, wat ze wel of niet wil pakken en de aan te spannen spieren. In de wetenschap zijn er begripsmatige verbanden – in Galilei's periodewet tussen slingerperiodes en -lengtes; in Newtons zwaartekrachttheorie tussen tweetalen massa's en hun afstanden; in Fouriers warmte-theorie tussen variabelen als lengtes, tijden en temperaturen; enzovoort.

Het probleem is dat wetenschappers die in de geest van het psychologische operationaliseren werken, een eigen opvatting over correleren hebben. In het kader van een meettheorie die door een omkering in de natuurwetenschappelijke meetfouttheorie is ontstaan, berekenen ze correlatiecoëfficiënten met formules die aan die meetfouttheorie zijn ontleend. Dat dat zo is en dat die omkering en die ontlening voor kennisverwerving onvruchtbare middelen oplevert, heb ik elders laten zien.²⁷

Over het correlatiebegrip merk ik nu alleen op dat het door de Franse bioloog George Cuvier (1769-1832) in 1826 als verklarend begrip wordt ontworpen voor het feit dat hij het opmerkelijk vindt dat allerlei kenmerken van dieren op elkaar zijn afgestemd. Zo schrijft hij al in een brief van 17 november 1788 over het boomkruipertje en de specht – klimvogels met een harde respectievelijk zachte tong: 'De tong [van het boomkruipertje] is heel hard en stijf; toen ik hem geopend had, vond ik spoedig de reden voor dit verschil; de maag bevatte namelijk slechts [gepantserde insecten]; daar nu de vogel voor deze voeding was bestemd, dan zou hem de [zachte] tong waarmee de specht de larven van die insecten

(die hij alleen moet opvreten) doorboord zijn en zou hem zo'n tong in het geheel niet gediend hebben tot het vangen van hardere insecten'.²⁸

Bridgman laat zich dus terecht uit in termen van correlaties en doet dat in de geest van een wetenschappelijke traditie die bij Cuvier is begonnen.

Bridgmans in beginsel houdbare gebruik van de term 'correlatie' houdt niet in dat hij dat ook altijd doet. Dat is met name niet het geval in zijn denken over verklaren. Hij stelt namelijk dat we in een verklaring 'een situatie terugbrengen tot elementen waarmee we zo vertrouwd zijn dat we ze als vanzelfsprekend aanvaarden', terwijl dat terugbrengen uit 'vertrouwde correlaties tussen de verschijnselen' zou bestaan. Het *nieuwe* verschijnsel dat aanleiding geeft tot de verklaringsspoging, zou dus teruggebracht moeten worden tot *oude* kennis in de vorm van 'vertrouwde correlaties'.

Deze voorstelling van zaken is om ten minste twee redenen problematisch. In de eerste plaats roept ze de ontwikkelingspsychologische vraag op naar het ontstaan van de allereerste correlaties. Dit is door de Zwitserse bioloog, epistemoloog en ontwikkelingspsycholoog Piaget (1896-1980) en anderen uitvoerig onderzocht. Nemen we een van de allereerste correlaties, die tussen het zien van iets binnen handbereik en het grijpen eraan. De zien-grijpen-correlatie ontstaat in fase 3 (gemiddeld 0;4-0;8). Ze is een nieuwe psychologische constructie van de kant van het kind op basis van een nieuw neurologisch stelsel dat rond 0;4 ontstaat, namelijk een eenzijdig secundair circuit, waarin zich de primaire circuits in verband met 'staren naar' en 'blijven knijpen op' van fase 1 (gemiddeld 0;1-0;4) aaneensluiten.

Maar waar komen die primaire circuits dan vandaan? Het antwoord is dat ook zij nergens vandaan komen maar als iets nieuws ontstaan. Het primaire circuit in verband met 'staren naar' ontstaat in een aaneensluiting van de aangeboren zintuiglijke reacties in de netvlies (en tussen de netvliesen en de visuele hersenschors, die we hierna niet meer vermelden) aan de ene kant en de aangeboren motorische reflexen van de spieren rond de oogbollen aan de andere kant. En het primaire circuit in verband met 'blijven knijpen op' ontstaat in een aaneensluiting van de aangeboren zintuiglijke reacties in de huid van de vingers aan de ene kant en de aangeboren motorische reflexen in de vingerspieren aan de andere kant.

Welnu, indien het houdbaar zou zijn dat het fase-3-kind 'grijpen naar het geziene' en het fase-2-kind 'staren naar' en 'blijven knijpen op' zouden terugbrengen tot 'vertrouwde correlaties', dan zou 'grijpen naar het geziene' (fase 3) uit 'staren naar' en 'blijven knijpen op' (fase 2) bestaan en deze fase-2-vermogens uit vier aangeborenheden van fase 1: de zintuiglijke reacties in de netvlies en motorische reflexen in de oogbolspieren respectievelijk de zintuiglijke reacties in de vingerhuiden en de motorische reflexen in de vingerspieren. Hierbij is echter geen sprake van terugbrenging:

a. De twee fase-2-vermogens zijn wezenlijk nieuw ten opzichte van de vier fase-1-aangeborenheden, twee zintuiglijke reacties en twee motorische reflexen. Immers, in de overgang van fase 1 naar fase 2 wordt zelfs

het louter biologische functioneren overstegen in het ontstaan van psychologische vermogens.

b. Het fase-3-vermogen ‘grijpen naar het geziene’ is wezenlijk nieuw ten opzichte van de fase-2-vermogens ‘staren naar’ en ‘blijven knijpen op’. Immers, dat fase-3-vermogen is geen optelling van die twee fase-2-vermogens. Ten eerste, het fase-2-kind grijpt niet naar een voorwerp waar het naar staart en kijkt niet naar waar het op knijpt – de twee fase-2-vermogens staan dus los van elkaar. En ten tweede, vóódat een kind in de overgang van fase 2 naar fase 3 de allereerste keer in zijn leven grijpt naar wat het ziet, kijkt het alvorens te grijpen eerst naar de hand waarmee het gaat grijpen, en dan naar het voorwerp of omgekeerd. Wij leggen dat heen en weer kijken uit als het toetsen van de verklaringsspoging ‘daar is iets te zien, waarop geknepen kan worden’ voor de verrassing ‘daar is iets te zien maar er wordt niet op geknepen’. Het daadwerkelijke allereerste grijpen is dan het verankeren van die verklaringsspoging – in het te pakken krijgen blijkt ze houdbaar te zijn.

In de tweede plaats sluit Bridgmans verklaringscorrelatie-verband principieel nieuwe kennis uit. Het nieuwe zou immers teruggebracht moeten worden en in een houdbare verklaring teruggebracht zijn tot oude correlaties en daarmee niets nieuws meer zijn. De wetenschapsgeschiedenis laat echter zien dat er onophoudelijk kennis ontstaat, die principieel nieuw is:

Vóór Galilei wist niemand dat een slingerperiode en een slingerlengte iets met elkaar te maken hadden, laat staan hoe dat verband eruitzag.

Vóór Fourier kende niemand de verbanden voor stralingswarmte, voor de temperaturen van de aarde en die van woningen, voor de temperaturen van de verschillende klimaten en die van eeuwige sneeuw, voor de door een spiegel weerkaatste warmte, en zo meer.

Vóór Newton wist niemand dat twee massa’s op een bepaalde afstand elkaar met een bepaalde kracht aantrekken.

Vóór Planck waren kwanta aan iedereen onbekend.

Vóór Einstein wist niemand dat ruimte en tijd relatief zijn en niet absoluut.

Vóór Bridgmans wist niemand iets van allerlei verschijnselen bij een druk van 680 MPa en meer.

Kortom, kennis bestaat uit correlaties, maar ontstaat niet door het terugbrengen van een situatie tot vertrouwde correlaties: die nieuwe kennis – inderdaad in de vorm van correlaties – ontstaat als iets geheel nieuws van binnenuit, maar wel in wisselwerking met de buitenwereld, namelijk in een ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband.

1.3.6 Verklaren: goden versus wetenschap

Volgens Bridgman is een verklaring niet iets absoluuts, maar zal ‘de wilde’ in ‘grillige daad van een god’ een bevredigde verklaringsspoging voor onweer zien, terwijl de natuurkundige pas tevreden is als hij de situatie tot vertrouwde elementen heeft teruggebracht zodat hij ermee kan voorspellen. Als we dit laatste vervangen door ‘terwijl de natuurkundige een feitelijk houdbare verklaringsspoging voor de verrassing “onweer” heeft gevonden’, staat hier een houdbare gedachte. Het is inderdaad

Afbeelding 6. Atlas draagt de hemellichamen.²⁹

juist dat ook ‘grillige daad van een god’ een verklaringsspoging is, die echter per definitie niet natrekbaar is want een metafysisch iemand als een god onttrekt zich aan empirisch-feitelijke toetsing.

Aan de houdbare gedachte dat ‘grillige daad van een god’ en ‘empirisch-feitelijk houdbaar gebleken verklaringsspoging’ twee verklaringsspogingen zijn, dient volgens mij toegevoegd te worden dat ze niet zozeer relatief zijn, maar meer nog in een genetisch verband tot elkaar staan. Ik ken de geschiedenis van het denken over het onweer niet, maar aan de geschiedenis van het denken over zwaartekrachtverschijnselen die in §1.3.4, voorbeeld 3 is geschetst, gaat het verklaren met de mythe van de god Atlas vooraf: de hemellichamen zouden niet op de aarde vallen omdat hij ze draagt; Homeros: ‘De op onheil zinnende Atlas die de diepten van de zee kent en op z’n eentje de grote zuilen ophoudt, die de aarde en het hemelgewelf gescheiden houden’.²⁹

Bij Plato zien we een overgang omdat hij enerzijds meent dat de zon, de maan en de planeten levende wezens zijn, die door bezielde banden aan hun banen gebonden zijn (Timaios 38e) en anderzijds dat zijn sferenstelsel wiskundig (lees ‘meetkundig’) beschreven zou dienen te worden (Gorgias 451c): de god Atlas heeft bij hem plaatsgemaakt voor levende wezens wier bewegingen meetkundig beschreven zouden moeten worden.

1.3.7 Wijken van het verklaren

Bridgman ziet een tweede relatieve aspect aan het verklaren: zelfs als de werking van een machine bevredigend in termen van het duwen en trekken van haar onderdelen is verklaard, dan nog kan men dat duwen en trekken trachten te verklaren in termen van elektronen in atoombanen. Hij doelt hier op het verschijnsel dat het

verklaren wijkt. Laten we Newtons zwaartekrachttheorie en -wet (1687) in termen van het 'verassing → verklaringsspoging → verankering'-verband bekijken: het mag dan zo zijn dat massa's M en m elkaar met een kracht aantrekken die evenredig is aan Mm/R^2 , maar waarom zou dat zo zijn? Dat verband zou immers in theorie ook heel anders hebben kunnen zijn.

Newton stelt zich al in 1713 vragen in de sfeer van het wijken van het verklaren: 'Tot hier hebben we de verschijnselen van de hemelen en van onze zee verklaard met de zwaartekracht, maar hebben we nog geen oorzaak aan deze kracht toegekend. [...] Maar tot nu toe heb ik de oorzaak van die zwaartekrachteigenschappen niet kunnen ontdekken', al voegt hij verderop nog wel enkele gedachtes toe over een 'heel subtiële geest'.³⁰ Einsteins algemene relativiteitstheorie is een houdbare verklaring(spoging) voor Newtons zwaartekrachttheorie.

Aan het wijken van het verklaren is, inderdaad zoals Bridgman stelt, geen grens omdat men zich bijvoorbeeld van Einsteins algemene relativiteitstheorie ook weer kan afvragen waarom de stand van zaken in de natuur kennelijk is zoals ze in die theorie wordt beschreven. Hij meent echter dat 'Einsteins zwaartekrachttheorie in het geheel geen verklaring tracht te geven voor zwaartekrachtverschijnselen, maar beschrijft en correleert ze deze verschijnselen slechts in verhoudingsgewijs eenvoudige wiskundige taal'. Welnu, juist dat 'beschrijven en correleren' is volgens voorafgaand beoogt de verklaring(spoging), maar Bridgman ziet dat dus anders omdat hij verklaren eerst en vooral ziet in termen van oorzaak-gevolg-verbanden en van terugbrengen tot eenvoudige termen. In §1.3.3 is echter uiteengezet en aangetoond dat oorzaak-gevolg-verbanden niet verklarend maar slechts functioneel-temporeel zijn en in §1.3.5 dat er in verklaren juist niets wordt teruggebracht naar een eenvoudige vlak.

In het kader van het verschijnsel 'wijken van het verklaren' spreekt Bridgman van een verklaringscrisis. Die zou er geweest zijn bij de ontdekking van het vuur, bij de aantrekkingskracht van geweven barnsteen en bij het draaien van een hangende zeilsteen naar de Poolster. Vanuit het voorafgaande zou ik niet van een crisis spreken. Hooguit van een stokking in een proces dat voordien soepel verliep. Immers vóór een 'verassing' neemt men allerlei waarnemingen ongestoord in zich op – men vindt het vanzelfsprekend dat losgelaten voorwerpen vallen, maar waarom vallen de hemellichamen niet? Enzovoort. En die stokking treedt dus ook op in het wijken van het verklaren.

Vanuit het 'verassing → verklaringsspoging → verankering'-verband spreken we dus niet van een verklaringscrisis, maar van een verrassing die om een feitelijk houdbare verklaring vraagt. En zo'n verklaring dient zich niet onmiddellijk en vanzelf aan. Daar dienen we voor in actie te komen: eerst moeten we een verklaringsspoging hebben en vervolgens moeten we die aan nieuwe feiten natrekken. Volgens Bridgman zouden we echter meer ervaring met het nieuwe verschijnsel moeten verzamelen, totdat het ons volkomen vertrouwd is. Deze voorstelling van zaken is echter niet houdbaar: Galilei vindt zijn slingerwet niet door alsmaar naar slingerende voorwerpen te kijken; men vindt geen verkla-

ring voor de vrije val door alsmaar voorwerpen te laten vallen; enzovoort. Ook meent hij dat 'we niet moeten verwachten of wensen een verklaringssamenhang te bouwen, waarvan de aard verschilt van die van ervaring'. Echter, een 'verklaringssamenhang' bij wijze van een verklaringsspoging is juist altijd van een andere aard dan de ervaring die er aanleiding toe gaf: Newtons zwaartekrachttheorie is gesteld in termen van aantreking, massa's en afstanden tussen twee zwaartepunten – heel andere begrippen dus dan de begrippen waarin de verrassingen zijn gesteld: 'afstand' en 'versnelling' in het geval van de vrije val sedert Galilei; 'elliptische baan' en 'omlooptijd' in het geval van een planeet sedert Kepler; enzovoort.

1.3.8 Meten en wiskundige verbanden

Volgens Bridgman (1922, p.17-19) werkt wetenschap als volgt. 'We meten eerst bepaalde kwantiteiten, waarvan we reden hebben om te verwachten dat ze van belang zijn in het beschrijven van het verschijnsel'. Aan elke kwaliteit zouden we een getal toekennen, waarbij getalsmatige metingen betekenis moeten hebben. Als we genoeg getalsmatige metingen hebben, zoeken we 'verbanden tussen deze getallen'. Vroeg of laat 'vinden we verbanden die uitgedrukt kunnen worden in wiskundige vorm'.

Aan deze voorstelling van zaken zitten juiste en onjuiste aspecten. We bespreken haar in vijf punten.

a. Bridgman koppelt meten van meet af aan aan kwantiteiten: 'We meten eerste bepaalde kwantiteiten'; aan een kwaliteit is een getal gekoppeld. Er zijn stelling metingen die op een getalsmatige, kwantitatieve manier worden gedaan. Galilei deed dat in zijn onderzoek naar de slinger; Newton kon voortbouwen op de getalsmatige, kwantitatieve, ja zelfs meetkundige behandeling van de planeetbewegingen sedert het werk van de Deense sterrekundige Tycho (eigenlijk Tyge) Brahe (1546-1601) en Kepler; enzovoort. Dat komt dan door de geaardheid van de natuur- en sterrekundige objecten die men onderzoekt. Hun bewegingen en reacties kennen maar één verloop: een kogel kiest zijn baan niet, maar beweegt – gegeven zijn bouw, de omstandigheden en zijn beginconditie – noodzakelijkerwijze langs een bepaalde baan; een slinger kiest zijn periode niet, maar legt – gegeven zijn lengte en zijn plaats op aarde of in het heelal – één slingering noodzakelijkerwijze in een bepaalde tijd af; een hoeveelheid H_2O kiest zijn toestand niet uit maar is – gegeven de temperatuur en de druk – noodzakelijkerwijze óf in vaste toestand als ijs óf in vloeibare toestand als water óf in dampvorm als stoom; enzovoort. Dat ligt bij mensen (en dieren) anders, zelfs als het over objectieve kennis gaat: het ene kind schrijft zijn naam met grote letters maar het andere met kleine; de ene kleuter Bert schrijft BERT en de andere BEAT; de ene volwassene gaat geregeld naar de bioscoop en/of een uitvoerig van klassieke muziek maar de andere niet of nauwelijks; enzovoort. Empirisch materiaal dat men hierover ter toetsing van een psychologische verklaringsspoging verzamelt, kan dan ook slechts op zinvolle manier getalsmatig van aard zijn als die verklaringsspoging zelf in getalsmatige vorm is gegoten. Aangezien dat in het geval van de schrijfontwikkeling niet zo is, is het nodig en voldoende om

kwalitatieve feiten te verzamelen en vervolgens na te gaan of daar categorieën in te onderscheiden zijn en, zo ja, wat daar een verklaringsooging voor zou kunnen zijn; enzovoort.

b. Indien we in Bridgmans zin ‘We meten eerst bepaalde kwantiteiten [...] beschrijven van het verschijnsel’ op grond van punt a ‘kwantiteiten’ door ‘kwaliteiten’ vervangen, staat er een gedachte die mijns inziens houdbaar is: ‘We meten eerst bepaalde kwaliteiten, waarvan we reden hebben om te verwachten dat ze van belang zijn in het beschrijven van het verschijnsel’. Inderdaad trekken we een verklaringsooging na voor die kwaliteiten die erin voorkomen en zij komen erin voor omdat we ‘reden hebben om te verwachten dat ze van belang zijn in het beschrijven van het verschijnsel’.

c. Als we een kwaliteit/verschijnsel hebben, die/dat zich voor een kwantitatieve behandeling leent, moet de ermee samenhangende getalsmatige meting volgens Bridgman wel betekenis hebben: ‘De verhouding van de lengte van elke twee bepaalde voorwerpen heeft een absolute betekenis, onafhankelijk van de grootte van de eenheden’ – een voorwerp heeft een bepaalde lengte, ongeacht of we die in centimeters of in inches uitdrukken. Of: ‘lengte’ heeft een betekenis, ongeacht in wat voor eenheidsstelsel we haar uitdrukken.

Dat een zinvolle meting betekenis heeft, is in zijn algemeenheid juist, ook in het geval van kwalitatieve metingen. Sterker, die betekenis stoppen we er zelf in via de verklaringsooging waarmee we een verschijnsel willen begrijpen. En ook met die gedachte zou Bridgman mijns inziens helemaal kunnen instemmen: ‘We meten eerst bepaalde kwantiteiten, waarvan we *reden hebben om te verwachten dat ze van belang zijn in het beschrijven van het verschijnsel*’ (p.17) en ‘Het is onze taak om het systeem te kiezen op de manier die het best is aangepast aan het probleem in kwestie’ (1922, p.24).

d. Als we genoeg getalsmatige metingen hebben, zoeken we ‘verbanden tussen deze getallen’. Dit is weer een onjuiste voorstelling van zaken. Dat het omgekeerd is, laat Newtons zwaartekrachttheorie duidelijk zien. Juist doordat Newton voor de zwaartekracht aantrekkingsaanneemt dat de twee massa’s elkaar even sterk aantrekken (en niet, zoals Kepler meent, dat het zwaarste lichaam het lichtste sterker zou aantrekken dan omgekeerd), kan hij de zwaartekracht kwantificeren, namelijk als een product van beide massa’s M en m . Als de zwaartekracht rechtevenredig is zowel met M als met m , dan is ze ook rechtevenredig met hun product Mm . (Dat de zwaartekracht omgekeerd evenredig zou zijn aan het kwadraat van hun onderlinge afstand, was eerder bekend, maar laten we hier nu rusten.) We hebben dus eerst een kwalitatief verband bij wijze van verklaringsooging; als die verklaringsooging zich ertoe leent (en Keplers zwaartekrachttheorie doet dat niet, maar Newtons zwaartekrachttheorie wel), hebben we een getalsmatig verband en kunnen we op zinvolle wijze getalsmatig meten en rekenen. Kortom, ook houdbare reken- of wiskundige verbanden zijn volgens het ‘verassing → verklaringsooging → verankering’-verband tot stand gekomen. Zie ook §1.3.2, voorbeeld 3.

e. Volgens Bridgman zouden we vroeg of laat ‘verbanden vinden, die uitgedrukt kunnen worden in wis-

kundige vorm’. Aannemende dat hij met die wiskundige vorm een formule bedoelt, is dit om twee redenen niet juist. Ten eerste, als er een wiskundig verband is, dan gaat dat in bepaalde, in punt d nader aangegeven, omstandigheden aan het meten vooraf. Ten tweede, zelfs toen Newton een wiskundig verband had, had hij nog geen formule. Hijzelf heeft zijn zwaartekrachtwet altijd, ook in de derde druk van 1729, woordelijk uitgeschreven en nooit als formule gebracht of bij iemand anders gezien. Dan schrijft hij bijvoorbeeld: ‘[De zwaartekracht werkt] volgens de hoeveelheid van vaste stof die [de oppervlakken] bevatten en plant zijn hoedanigheid naar alle kanten tot oneindige afstanden voort, altijd afnemend in het kwadraat van de verhouding van de afstanden’.³⁰ Al vanaf ongeveer 1990 zoek en informeer ik door wie en waarom iemand voor het eerst de zwaartekrachtwet als formule heeft uitgeschreven, maar ik heb daar nog steeds geen antwoord op gekregen.

De formularisering/algebraïsering van de exacte wetenschappen in het algemeen en van de natuurkunde in het bijzonder heeft hoogstwaarschijnlijk ergens tussen 1790 en 1800 plaats. Zo schrijft de Franse wis- en natuurkundige Pierre Laplace (1749-1827) Newtons zwaartekrachtwet in 1796 woordelijk uit als:

‘Al deze [planeten en kometen] reageren op de zon en trekken hem aan in evenredigheid met hun massa’s; ze zijn dus voorzien van een aantrekkingskracht die evenredig is aan de massa’s en omgekeerd aan het kwadraat van de afstanden’.³¹

Drie jaar later schrijft Laplace Newtons zwaartekrachtwet voor massa’s m en m' als formule uit; zie afbeelding 7.³² Hij doet dat dus niet als mm'/R^2 , maar hij geeft afstand R weer met de plaatscoördinaten van de massa’s, namelijk (x, y, z) en (x', y', z') en hij gebruikt Newtons traagheidswet $F = ma$ om de aantrekkingskracht van de ene massa op de andere uit te drukken.

Kortom, aan Bridgmans voorstelling van zaken omtrent de totstandkoming van houdbare kennis zitten juiste maar ook onjuiste aspecten. In termen van het ‘verassing → verklaringsooging → verankering’-verband: voor de totstandkoming van wetenschappelijke kennis (‘verassing’ in het licht van metafysische uitspraken, geüite persoonlijke smaken en meningen, politieke en maatschappelijke opvattingen die eerder belangen dienen dan de waarheid) geeft hij een verklaringsooging, die deels houdbaar is en deels niet.

1.3.9 Operationaliseren in de natuurkunde

Volgens Bridgman krijgen natuurkundigen vooral door Einsteins speciale relativiteitstheorie (hierna SRT) steeds meer belangstelling voor ‘het interpretatieve aspect van de natuurkunde’. Einstein zou hebben laten zien dat allerlei tegenspraken opgelost kunnen worden door enkele fundamentele begrippen licht te veranderen,

$$\frac{m'}{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}$$

Afbeelding 7. De zwaartekrachtwet volgens Laplace (1799), uitgeschreven als de aantrekkingsversnelling van massa m' op massa m .

vooral ‘ruimte’ en ‘tijd’. Enerzijds wil hij daarom begrijpen wat natuurkundigen proberen te doen en wat hun idealen zouden moeten zijn en anderzijds wat de aard van de structuur van de huidige natuurkunde is. Met zijn operatiebegrip zouden beide doelen bereikt zijn: natuurkundigen zouden hun begrippen (moeten) definiëren in termen van de operaties waarmee ze gemeten worden. Dat zou Einstein hebben laten zien. In 1949 zegt Bridgman het zo: ‘Wat Einstein deed, was het maken van een analyse van de natuurkundige operaties die gebruikt worden in het meten van lengte en tijd, die gedetailleerder was dan ooit tevoren was gedaan’.³³

Wetenschapshistorisch gezien is het anders gegaan. Zoals vooral in §1.3.1-3 is aangetoond, werken natuurkundigen eerst en vooral volgens het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband. De SRT is in eerste instantie dan ook een verklaringsspoging voor de tegenstrijdigheid tussen Maxwells elektrodynamica en de klassieke mechanica (hierna ED en KM). In Einsteins woorden: ‘[Het relativiteitsbeginsel en de aannahme dat het licht zich in de lege ruimte steeds met een bepaalde, van de bewegingstoestand van het uitzendende lichaam onafhankelijke snelheid c voortplant] volstaan om tot een eenvoudige en tegenspraakvrije elektrodynamica van bewogen lichamen te geraken’.³⁴

In tweede instantie blijkt de SRT ook empirisch houdbaar; zie §1.3.1, punt 5. In punt 6 aldaar blijkt ook Bridgman volgens dat verband gewerkt te hebben.

Hebben herduidingen van de begrippen ‘ruimte’ en ‘tijd’ dan helemaal niets met de SRT te maken? Zeker wel, maar niet als startpunt maar in het kader van de SRT als innerlijk consistente verklaringsspoging. Om die innerlijke consistentie te bereiken heeft Einstein de begrippen ‘ruimte’ en ‘tijd’ van de KM herduid vanuit de lichtsnelheid c die in de ED gelijk blijkt te zijn aan een functie van de elektrische constante ϵ en de magnetische constante μ , namelijk $1/\sqrt{\epsilon\mu}$.

Einstein is het eens met Bridgmans operaties in de zin van wetenschappelijke begrippen in termen van empirische procedures, maar nuanceert dit enigszins. In een reactie op Bridgmans artikel uit 1949 (zie enkele alinea’s terug) stelt hij: ‘Om een logisch stelsel als een natuurkundige theorie te kunnen beschouwen is het niet noodzakelijk om te eisen dat al zijn beweringen onafhankelijk “operationeel” gedeut en “getoetst” kunnen worden; feitelijk is dit nooit door enige theorie bereikt en kan dit ook helemaal niet bereikt worden. Om een theorie als een *natuurkundige* theorie te kunnen beschouwen is het slechts noodzakelijk dat ze empirisch toetsbare beweringen in het algemeen insluit’.³⁵

Bridgmans operatiebegrip blijkt dus een plaats te hebben in het kader van het intern consistentmaken van een verklaringsspoging enerzijds en het toegankelijk maken van een verklaringsspoging/theorie voor empirische toetsing anderzijds.

1.3.10 Hoofdconclusies over Bridgmans ‘operaties’

Later nuanceert Bridgman het natuurkundige operationaliseren enigszins, maar dat laten we rusten want in het licht van ontwikkelingspsychologische en wetenschapshistorische feiten lijken me dit de hoofdconclusies erover te zijn:

- De natuurkunde werkt volgens het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband en niet door operationele analyses van begrippen te maken.
- In dat verband spelen Bridgmans operatiebegrip en operationaliseren tweemaal een rol in: in het intern consistent maken van een verklaringsspoging en in het toegankelijk maken van een verklaringsspoging voor verankering in de zin van empirische toetsing.

2 Het psychologische operationaliseren

Tijdens mijn wis- en natuurkundestudie heb ik over operationaliseren niets gehoord, maar – zoals op p.4 geschetst – bij psychologie des te meer. Dat psychologie-studenten nog steeds hierin onderwijs krijgen, bleek me toen ik begin februari van dit jaar bij de Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam (VSPA) kopieën kon maken uit een methodologieboek dat de studenten psychologie van de Universiteit van Amsterdam al enkele jaren moeten bestuderen.³⁶

Het boek onderscheidt ‘begrippen’ en ‘operationele variabelen’. Zo zou het begrip ‘dankbaarheid uiten aan de romantische partner’ geoperationaliseerd zijn met negen beweringen als ‘Ik zeg vaak tegen mijn partner dat hij/zij de beste is’, waarop men met een 7-puntsschaal kan reageren, van ‘zeer mee oneens’ (1 punt) tot ‘zeer mee eens’ (7 punten).

We werken dit uit voor het begrip ‘geluk’ (in de zin van ‘gelukkig zijn’ en niet van ‘gunstig toeval’). De Amerikaanse psycholoog Edward Diener (1946-2021) en zijn onderzoeksgroep zouden dit met succes met een 7-puntsschaal hebben gemeten, namelijk met de TMLS (‘Tevredenheid Met Leven Schaal’). De TMLS telt vijf beweringen waarop men met de 7-puntsschaal van hierboven kan reageren. De beweringen zijn:

- In de meeste opzichten benadert mijn leven mijn ideaal
- De omstandigheden van mijn leven zijn uitstekend
- Ik ben tevreden met mijn leven
- Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen gekregen die ik wil in het leven
- Als ik mijn leven kon overdoen, zou ik bijna niets veranderen

De totaalscores vormen dus het homogene bereik [5;35] en leiden tot zeven categorieën³⁷:

- 31-35: zeer tevreden
- 26-30: tevreden
- 21-25: enigszins tevreden
- 20: neutraal
- 15-19: enigszins ontevreden
- 10-14: ontevreden
- 5-9: zeer ontevreden

Zie verder §4.3.

Nu volgen Stevens’ psychologische operationaliseren (§2.1), zijn meetschaaltheorie (§2.2) en de proef op de som ten aanzien van de geldigheid van beide (§2.3).

2.1 Stevens en het psychologische operationaliseren

Tussen 1935 en 1955 staat het psychologische operationaliseren in de Verenigde Staten van Noord-Amerika volop in de belangstelling.³⁸ De aanleiding is dat er allerlei exact ogende psychologische metingen worden

Afbeelding 8. Stanley Stevens, op latere leeftijd.

verricht, maar dat veel psychologen en nog meer niet-psychologen daar met een zekere skepsis naar kijken. We moeten hierbij denken aan exacte wetten vanaf 1860 (Weber-Fechner: 'gewaarwording is logaritmisch evenredig met prikkel'), gestandaardiseerde psychologische tests vanaf 1905 (Binet en Simon), meerkeuze-toetsen vanaf 1914 (Kelly) en zo meer.³⁹

In 1932 stelt de Britse Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap een commissie in die de 'kwantitatieve waardebepalingen van zintuiglijke gebeurtenissen' moet onderzoeken. In het tussen- (1938) en in het eindverslag (1940) blijft men het oneens over wat meten is. In het eindverslag neemt men als voorbeeld de geluidsterkteschaal van de Amerikaanse psycholoog Stanley Stevens (1906-1973); zie afbeelding 8.

Stevens zou de hoofdrolspeler in de geschiedenis van het psychologische operationaliseren worden. We bespreken zijn drie artikelen waarin hij zijn operationaliseren in 1935-1936 introduceert⁴⁰ en beperken ons in elk volgend artikel tot de punten die me wezenlijk nieuw lijken en/of die ik wil benadrukken.

2.1.1 'De operationele basis van de psychologie'

Stevens (1935a) meent dat er in 1935 verschillende revoluties in de psychologie zijn geweest. Hij gaat echter een revolutie ontketenen 'die een eind zal maken aan de mogelijkheid van revoluties', namelijk die 'welke een eenvoudige procedure definieert voor de definitie en validatie van begrippen en die de procedure strikt toepast in een kritisch onderzoek van alle fundamentele begrippen in de psychologie'. Onder een operatie verstaat hij de 'verrichting die we uitvoeren om een begrip bekend te maken', zoals in het geval van het bepalen van een lengte door het aanwenden van een bepaald voorwerp

als meetlat. En onder operationisme een 'procedure die de betekenis van begrippen toetst door een beroep te doen op de concrete operaties waardoor het begrip wordt bepaald'. (p.323v)

Van Bridgman is volgens Stevens de operationele procedure in de natuurkunde en de psychologie. Diens operationalisme ziet hij als 'het model dat het meest direct toepasbaar is in de psychologie' (p.323).

Stevens meent dat we scherp moeten onderscheiden tussen hypothetische en empirische begrippen. Een filosoof mag die eerste interessant vinden, maar 'vanuit het standpunt van de wetenschap zijn het slechts ficties, aangezien ze een operationele betekenis missen'. Immers, 'wetenschap houdt zich bezig met de formulering en bepaling van begrippen die op operaties zijn gebaseerd, die kunnen worden uitgevoerd'. (p.324, noot 3).

Stevens hecht veel belang aan het onderscheiden in de wetenschap. 'Wetenschappen als de natuurkunde en de scheikunde gebruiken onderscheid om verbanden tussen voorwerpen te ontdekken. Hun vooruitgang hangt in hoge mate af van de uitvinding van methodes om voorwerpen en gebeurtenissen te 'versterken' om ze binnen het bereik van het onderscheidingsvermogen van de waarnemer te brengen'. (p.325)

Psychologen hebben met betekenissen te maken. In het geval van het woord 'prettig' bijvoorbeeld moeten psychologen die in affectiviteit zijn geïnteresseerd, een meer precieze connotatie geven dan in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld door het te correleren met andere zaken zoals gevoelens. Voor de psychologie als wetenschap is de hoofdtaak dan ook: 'een steeds exactere definitie van termen bereiken door een meer precieze formulering van de operaties die de *criteria* vormen van de toepasbaarheid van een term' (zijn cursivering). (p.326)

Volgens Stevens zit aan objectieve kennis een sociaal aspect, juist ook aan kennis in geoperationaliseerde zin. Immers, "objectiviteit" in de wetenschap wordt alleen bereikt als feiten kunnen worden beschouwd als onafhankelijk van de waarnemer; want wetenschap gaat alleen over die aspecten van de natuur, die alle normale mensen op dezelfde wijze kunnen waarnemen'. Tevens 'is wetenschap iets waarover de leden van een samenleving het eens zijn'. Aan de ene kant 'vereist het operationisme dat we ons alleen met de overdraagbare aspecten van ervaring bezighouden', maar aan de andere kant erkent alle wetenschap 'een onderscheid tussen de experimentator en datgene waarop geëxperimenteerd wordt of wat waargenomen wordt'. Met kennis hangt dan ook samen dat 'alle operaties wezenlijk openbaar en herhaalbaar zijn'. (p.327v)

Stevens stelt ten slotte dat 'we de betekenissen van [psychologische] begrippen in overeenstemming met de operationele procedure moeten onderzoeken en ziften', maar dat we altijd zullen moeten waken 'tegen de menselijke tendens om in een begrip meer te lezen dan is vervat in de operaties waardoor het is bepaald' (p.330)

*Bespreking.*⁴¹ a. Stevens meent dat Bridgman's operationisme als model direct toegepast kan worden in de psychologie. Daar stel ik tegenover dat het hoofdverschil tussen zijn en diens operationaliseren is: bij Bridgman zijn er al begrippen, en wel ter verklaring van 'verrassingen' (zie met name §1.3.1-2), maar die moeten zo

scherp en eenduidig mogelijk gedefinieerd worden; bij Stevens zijn nog geen verklarende begrippen en met het psychologische operationaliseren zou er op een of andere manier geldige en betrouwbare kennis gevonden kunnen worden. Echter, als iemand in zijn kennisverwervingsproces geen potentiële kennis stopt in de vorm van een verklaringspoging en toch tot geldige en betrouwbare kennis wil komen, dan valt diegene noodzakelijkerwijze terug op empiristisch in plaats van empirisch onderzoek, dat echter geen kennis zal opleveren. Dat is dan ook het geval met de empiristisch-positivistische psychologie: er is geen kennis in gewonnen die ons inzicht zou kunnen bieden in psychologische verschijnselen; sedert 2005 is er wel een grote replicatiecrisis die ook door vrijwel alle empiristisch-positivistische psychologen zelf wordt onderschreven.⁴²

b. Ook Stevens' scherpe onderscheid tussen hypothetische en empirische begrippen leidt regelrecht naar het empirisme. Immers, volgens het feitelijk houdbare (want ontwikkelingspsychologisch en wetenschapshistorisch aangetoonde) 'verassing → verklaringspoging → verankering'-verband verwerft men kennis slechts via een verklaringspoging, die per definitie uit hypothetische begrippen bestaat omdat de toetsing nog moet volgen. Er is geen omweg om een verklaringspoging heen naar kant-en-klare feiten. Indien men toch feiten wil verzamelen, dan zijn dat per definitie schijnfeiten omdat ze al bij voorbaat elke betekenis missen, die men er slechts via een verklaringspoging in kan stoppen.

Zijn zin 'vanuit het standpunt van de wetenschap zijn het slechts ficties, aangezien ze een operationele betekenis missen' is dus niet houdbaar: hypothetische begrippen zijn en blijven inderdaad ficties indien in een verankeringsproces de verklaringspoging onhoudbaar blijkt te zijn, maar ze worden feiten bij gebleken houdbaarheid. Wetenschap houdt zich dan ook inderdaad ' bezig met de formulering en bepaling van begrippen die op operaties zijn gebaseerd, die kunnen worden uitgevoerd', en wel in het kader van een verklaringspoging waaruit uitspraken volgen die handelingen/operaties behelzen om te zien of ze houdbaar is of niet.

c. Stevens' voorstelling van zaken alsof 'de natuurkunde en de scheikunde onderscheid gebruiken om verbanden tussen voorwerpen te ontdekken' is in haar algemeenheid onhoudbaar: nodig en voldoende is dat wetenschappers 'verklaringspogingen' opwerpen voor 'verrassingen' én dat ze die verklaringspogingen aan nieuwe feiten toetsen in een 'verankering'. En uiteraard mogen in een verklaringspoging 'onderscheiden' zitten. In de scheikunde zaten die per definitie bij elke ontdekking van een nieuw element, zoals in het onderscheid tussen jodium en eigenschappen die de ontdekker aan een nieuw element toedichtte, dat hij broom noemde.⁴³

d. Volgens Stevens hangt de vooruitgang in de natuurkunde en de scheikunde sterk af de uitvinding van versterkingsmethodes om waarneembaarheid te vergroten – ik neem aan dat hij op vergrootglazen en dergelijke doelt. Hij laat in het midden hoe die uitvindingen zijn gegaan. Wetenschapshistorisch onderzoek toont echter onomstotelijk aan dat ook die volgens 'verassing → verklaringspoging → verankering' zijn gegaan. De telescoop en de microscoop bijvoorbeeld gaan met vele tus-

senstappen terug naar de verrassing die men al in de Oudheid doet en die men nog steeds kan doen, namelijk dat een regen- of dauwdruppel de nervenstructuur van een blad vergroot.⁴⁴

e. Stevens acht kennis objectief als 'feiten kunnen worden beschouwd als onafhankelijk van de waarnemer'; dit zou gebeuren als alle normale mensen iets op dezelfde wijze waarnemen. Daarbij dienen we te onderscheiden tussen de experimentator en datgene waarop hij experimenteert of wat hij waarneemt, en dienen we te bedenken dat wetenschappelijke operaties 'wezenlijk openbaar en herhaalbaar zijn'.

Uit het feit dat alle normale mensen waarnemen dat A's TMLS-score 23 is, volgt slechts dat '23' een objectief rekenkundig feit is, maar nog niet dat het ook een psychologisch feit is. Verderop zullen we zien dat de puntenverdeling in de 7-puntsschaal van de TMLS niet op een houdbaar gebleken psychologisch inzicht berust.

Stevens onderscheidt terecht tussen de experimentator en het geëxperimenteerde en/of waargenome. Het begrip 'objectiviteit' heeft op het tweede betrekking. Het betekent 'wat het object (van onderzoek of experiment) betreft'. Bij de huidige stand van zaken is een TMLS-score van 23 daarom slechts rekenkundig of procedureel objectief, maar niet psychologisch objectief. Zo is de uitspraak "Ik zie jou niet" een grammaticaal juiste Nederlandse zin, maar "Ik doe niet zien jou" niet in taalkundig opzicht volstrekt objectief, terwijl er toch niets rekenkundigs aan zit.

Wetenschappelijke operaties zijn volgens Stevens 'wezenlijk openbaar en herhaalbaar'. Dat is juist, maar dan rijzen drie vragen:

(i) Kunnen voorstanders en makers van puntsschalen van alle puntsschalen die in psychometrisch en inferentieel-statistisch opzicht in orde zijn bevonden, openbaar maken welke psychologische (of onderwijskundige, in het geval van een onderwijskundige puntsschaal) houdbare theorie er zit achter het toekennen van de punten 1-7 aan de antwoorden 'helemaal mee oneens'-'helemaal mee eens' of 'Nee!'-'Ja!'?

(ii) Hoe verklaren zij, beperkt tot puntsschalen, de replicatiecrisis van punt a? Mijn verklaringspoging ervoor is dat hun operationalisaties rekenkundige feiten opleveren, die psychologische schijnfeiten zijn en ten oprechte voor psychologische feiten worden gehouden.

(iii) Wat is hun reactie op deze zin van de Nederlandse psycholoog Nico Frijda (1927-2015): 'Methodologisch zijn Piagets experimenten vrijwel allen zwak te noemen; nauwelijks controle over de proefsituatie, vrijwel geen statistische verwerking der gegevens. Maar steeds zijn de experimenten origineel en de conclusies intrigerend (de meeste resultaten worden overigens door nauwkeurige replicaties door anderen bevestigd)'.⁴⁵ Mijn reactie is: die repliceerbaarheid is er inderdaad – ik kan haar volledig bevestigen; daarom is Piagets theorie houdbaar; het probleem zit dus niet in Piagets methodologie, die empirisch-feitelijk van aard is ('verassing → verklaringspoging → verankering') en niet empiristisch-positivistisch (experimentele en controlegroep; psychometrische scores bepalen; daar inferentieel-statistische berekeningen op uitvoeren; statistisch-significante scores voor psychologische feiten houden).

Zoals §2.2 nog duidelijker zal maken, staan er feitelijk twee onderzoeksbenaderingen tegenover elkaar:

- het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband dat epistemologisch (ontwikkelingspsychologisch en wetenschapshistorisch) houdbaar is;
- verzamelen van psychometrische scores → inferentieel-statistische berekeningen op die scores → significanties op scores en uitkomsten berekenen → significante scores en uitkomsten als psychologische feiten aanmerken – kortweg het ‘scores → inferentiële statistiek → significanties → rekenkundige feiten’-verband – dat epistemologisch niet houdbaar is.

f. Stevens acht kennis sociaal omdat ‘wetenschap iets is, waarover de leden van een samenleving het eens zijn’. Dit is een sociaal-constructivistische en dus onhoudbare gedachte: kennis *is* altijd een psychologisch proces (zie het psychologische constructivisme van §1.3.4) en *wordt* sociaal: over een verankerde verklaringsspoging ontstaat vroeg of laat tussenmenselijke, voor mijn part algemeen-maatschappelijke, overeenstemming. Echter, als aan iets dat ‘(wetenschappelijke) kennis’ wordt genoemd, geen verklaringsspoging en dus ook geen inzichtelijk verband ten grondslag liggen, dan stelt die tussenmenselijke overeenstemming niets voor. In feite blijkt dat ook in de replicatiecrisis van punt a: empiristisch-positivistische psychologen zijn het er onderling over eens dat elk van hun resultaten wetenschappelijke kennis behelst, maar die resultaten zijn in strijd met elkaar zodat er kennelijk toch iets mis is met het objectieve gehalte van hun kennis.

2.1.2 ‘De operationele definitie van psychologische begrippen’

Stevens (1935b) vat Stevens (1935a) samen en past zijn operationaliseren toe op vier begrippen: ‘bestaan’, ‘ervaring’, ‘gewaarwording’ en ‘toondichtheid’.

*Bespreking.*⁴⁶ a. Stevens stelt dat ‘een begrip of uitspraak slechts empirische betekenis heeft als het voor bepaalde, concrete operaties staat, die uitgevoerd kunnen worden door normale mensen’ (p.517). Zeker, maar zolang een operationalisering een rekenkundig element bevat, dat niet in een inzichtelijk kader – en dat ontstaat nu eenmaal in en door een ‘verklaringsspoging’ voor een ‘verrassing’ – staat, heeft een begrip of uitspraak slechts rekenkundige, empiristisch-positivistische en geen psychologische, empirisch-feitelijke betekenis. Dus, als A op de vijf uitspraken van de TMLS ‘zeer tevreden’, ‘neutraal’, ‘ontevreden’, ‘zeer tevreden’ respectievelijk ‘beetje ontevreden’ antwoordt, dan heeft A een TMLS-score 23 (= 7 + 4 + 2 + 7 + 3). Dit is een rekenkundig feit, maar ‘enigszins tevreden’ (voor score 23) is geen psychologisch feit. Zie verder §2.2.1, punt a.

b. Stevens: ‘We kunnen niets zeggen over organismen zonder geschiedenissen – ze bestaan niet’ (p.523). Bij eerste lezing verraste die zin me want ik had hem niet verwacht in het kader van het psychologische operationaliseren en al helemaal niet bij Stevens, maar hij staat er echt. En vooral: hij is helemaal juist. Sterker: bij naleving leidt hij vrijwel meteen naar psychogenetisch onderzoek want de ontwikkelingspsychologie zit vol verrassingen. Immers, telkens als men kinderen tussen 3;0 en 8;6 een opdracht geeft waarvan bekend is dat ze

ven- en achtjarigen ze naar de beste wetenschappelijke inzichten vrijwel allemaal goed doen (zoals de gedachte dat er in de rijen ***** en * * * * * evenveel sterren zitten, namelijk vijf), dan krijgen we voor zover mij bekend steeds ten minste drie prevormen te zien, die verrassend zijn en dus om een verklaring vragen.

c. Het begrip ‘toondichtheid’, dat Stevens uitwerkt voor zijn operationaliseren, heeft hij onderzocht volgens het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband. Zijn artikel van 1934⁴⁷ opent hij met het beschrijven van opmerkelijke waarnemingen van drie onderzoekers (uit 1916, 1930 en 1930) die door hem (en die drie?) met ‘toondichtheid’ worden aangeduid. Zelf kent hij ook enkele proefpersonen die het verschijnsel vertonen. Zijn verklaringsspoging ervoor is dat ‘dichtheid mogelijk een onderscheidbaar aspect is van toonprikkel, verschillend van volume, toonhoogte en luidheid’. Hij trekt die verklaringsspoging experimenteel na: ‘Het huidige experiment werd ondernomen om deze mogelijkheid te toetsen’. Met andere woorden, Stevens werkt soms volgens het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband. Echter, meestal werkt hij volgens het ‘scores → inferentiële statistiek → significanties → rekenkundige feiten’-verband, waardoor zijn algehele kijk op kennisverwerving innerlijk strijdig is en dus onhoudbaar is en slechts onhoudbaar kan zijn.

2.1.3 ‘Psychologie: de propedeutische wetenschap’

Stevens doet in zijn artikel van 1936 veel uitspraken over wetenschap in het algemeen en over de psychologie als wetenschap in het bijzonder, die in het licht van het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband houdbaar zijn maar ook veel die niet-houdbaar zijn. Ik geef drie voorbeelden waarin beide voorkomen.

Voorbeeld 1. ‘Het doel van wetenschap is werkbare beschrijvingen van het universum uitvinden. [...] We vinden logische systemen zoals taal en wiskunde uit [...]’ (p.93).

Juist hieraan is dat het doel van wetenschap het vinden is van houdbare beschrijvende verklaringen voor verschijnselen in het universum die we voordien niet begrepen en daarom verrassend voor ons waren. De empiristisch-positivistische psychologie die met puntschalen en andere psychometrische operationalisaties werkt, doet dat tot op heden niet. Sterker: ze is daar niet toe in staat, vanwege het ontbreken van betekenisverlening aan voorheen onbegrepen verschijnselen, namelijk met behulp van een verklaringsspoging, enerzijds en de betekenisloze getallen die daar in het psychologische operationaliseren voor in de plaats komen, anderzijds.

Als Stevens met die ‘logische systemen’ slechts verklaringsspogingen zou bedoelen, zou dit een houdbare uitspraak zijn. In de rest van zijn werk sluit hij echter ook puntsschalen en dergelijke in, waarvan we de onhoudbaarheid aan het aantonen zijn.

Voorbeeld 2. ‘We moeten onder ogen zien dat het een feit is dat sommige resultaten in de wetenschappelijke handboeken komen en dat andere worden geweigerd, niet omdat ze aan een of andere absolute standaard voldoen of daaraan tekortschieten, maar eenvoudigweg omdat ze de goedkeuring of afkeuring van andere wetenschappers krijgen’ (p.96).

Dat opnemen dan wel weigeren is juist, voorzover ze (g)een verklaringspoging bevatten, die een of meer verschijnselen op logische wijze tracht te verklaren en voorzover er wel/geen feiten zijn die ervóór pleiten.

Stevens haalt echter een sociaal-constructivistisch element in zijn voorstelling van zaken, want die laat toe dat andere wetenschappers iets afwijzen omdat het niet in hun straatje past. Het is helaas mijn ervaring dat dit het geval is bij empiristisch-positivistische wetenschappers als ze in aanraking komen met beweringen en bewijzen over het schijnfeitelijke van hun getalsmatige scores die ze voor feiten houden omdat ze inferentieel-statistisch significant zijn. Zie hoe Van der Leij excuses eist voor mijn beweringen over Directe Instructie en/of *Bouw!* en mijn bewijzen een 'excrement' noemt.⁴⁸

Voorbeeld 3. 'Een hypothese is een reeks symbolen die volgens syntactische regels zijn geordend, als het ware het resultaat van iemands activiteit, maar ook een reeks die zonder volledige operationele betekenis is' (p.101) en 'Want het is zeker de hypothese, het geloof dat zus en zo het geval is voordat we het gezien hebben, dat de meeste van de activiteiten van wetenschappers verklaart. Een goede hypothese heeft heuristische waarde die versnelt dat mensen belangrijke ontdekkingen doen en die in grote mate de vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van een onderzoek bepaalt' (p.102).

Vorzover een hypothese staat voor een 'verklaringspoging' zijn dit allemaal juiste gedachtes. Met name is het juist dat we een verklaringspoging hebben vóórdat we een bepaalde toedracht hebben gezien, hetgeen het empirisme, ook dat van Stevens, ondergraaft want dat stelt nu juist het omgekeerde, namelijk dat alle kennis uit waarnemingen zou voortkomen.

Voor het overige zijn Stevens' beweringen over reeksen symbolen en syntactische regels wel houdbaar voor grammaticaal correcte zinnen, maar zeggen ze niets specifiek over een verklaringspoging, want dát een hypothese een verklaringspoging bij iets is, namelijk een 'verrassing', komt bij hem niet tot uiting.

Stevens' psychologische operationaliseren was in 1936 een hypothese, namelijk voor de totstandkoming van geldige en betrouwbare kennis in de natuurwetenschappen, maar dan in een vermeende vertaling van Bridgmans natuurkundige operationaliseren naar de psychologie. In 2022 weten we zeker dat ze een onhoudbare hypothese is voorzover ze puntsschalen en andere psychometrische middelen insluit. Het psychologische/psychometrische operationaliseren heeft geen ontdekking opgeleverd, geen belangrijke en ook geen onbelangrijke, en is vooralsnog onvruchtbaar.

Gezien deze houdbare en onhoudbare uitspraken is 'Psychologie: de propedeutische wetenschap' dus innerlijk strijdig. Als geheel kunnen we het dus laten rusten.

2.1.4 Conclusie en afsluiting

Stevens' psychologisch operationaliseren is niet aan Bridgmans operationaliseren ontleend, verschilt daar wezenlijk van en is niet houdbaar. Het tweede wil reeds bestaande verklarende begrippen verscherpen met het oog op zinvol natrekken en repliceren, maar het eerste heeft nog geen verklarende begrippen omdat het die juist hoopt te vinden, en sluit psychologisch ongegronde

getalsmatigheden in ('Operaties zelf worden natuurlijk aan ervaring ontleend' (p.8, kolom 1) of niet).

Die onhoudbaarheid en die verschillen ziet Bridgman al in 1936. Hij blijkt dan weinig tot niets in Stevens' operationaliseren te zien. In een brief van 4 mei 1936 aan de Amerikaanse politieke wetenschapper, epistemoloog en logicus Arthur Bentley (1870-1957) schrijft hij dat hij vindt dat Stevens 'erg zeker is van zichzelf en waarschijnlijk zelfingenomen is'. Hij en Stevens hebben uitvoerig over 'een paar van zijn artikelen vóór publicatie gesproken en hij beweert heel enthousiast te zijn voor "operationele ideeën", [...] maar ik kan hem niet doen inzien dat zijn "openbare wetenschap"- en "de ander"-spul gewoon duidelijk verdraaid zijn. Ik heb ook met hem zijn "basale onderscheidingsact" besproken zonder veel indruk te maken en ik heb mijn handen van hem afgetrokken'.⁴⁹

2.2 Stevens' meetschaaltheorie

Anders dan ik acht Stevens zijn operationaliseren wel houdbaar. Hij past het in zijn meetschaaltheorie toe, waar hij nog steeds om bekend is en waarmee de psychometrie nog steeds wordt verantwoord. Haar grondslag staat in drie publicaties (1946, 1951, 1959).

2.2.1 Introductie

In 1946⁵⁰ introduceert Stevens zijn meetschaaltheorie.

Onder meten verstaat hij: 'toekennen van getallen aan objecten of gebeurtenissen volgens regels' of 'toekennen van getallen aan dingen om feiten en conventies over hen te representeren'. Meetschalen (voortaan 'schalen') zijn vooral mogelijk vanwege een parallel tussen objecten en getallenreeksen: 'omdat er een zeker isomorfisme is tussen wat we met de aspecten van objecten kunnen doen en de eigenschappen van getallenreeksen'. En: 'Het isomorfisme tussen eigenschappen van de getallenreeks en bepaalde empirische operaties die we met objecten uitvoeren, laat het gebruik van de reeksen toe als een *model* om aspecten van de empirische wereld te representeren'. (p.677 en p.680; zijn cursivering)

Stevens onderscheidt vier soorten schalen. Eigenschappen en toelaatbare statistische bewerkingen zijn cumulatief: wat voor schaal S geldt, geldt ook voor schaal (S+1) maar deze heeft iets extra's.

1. Een nominale schaal (p.678v). Daarin fungeren de getallen slechts om er etiketten of classesymbolen mee aan te duiden. Woorden of letters zouden ook volstaan en de volgorde doet er niet toe.

Voorbeeld 1. De (rug)nummers van voetballers.

Voorbeeld 2, van mij, niet van Stevens. De aanduiding voor klassen zoals de zwanen: knobbelzwaan (1), zwarte zwaan (2), zwarthalszwaan (3), wilde zwaan (4), trompetzwaan (5), kleine zwaan (6) en fluitzwaan (7).⁵¹

2. Een ordinale schaal (p.679). Ze vertoont rangorde en die komt voort uit 'de operatie van rangschikken'. De inferentieel-statistische bewerkingen mediaan en percentiel mogen erop worden toegepast.

Voorbeeld 1. De hardheidsschaal van mineralen.

Voorbeeld 2. Een psychometrische schaal voor intelligentie of voor een persoonlijkheidstrek.

3. Een intervalschaal (p.679). Ze is op een betekenisvol rekenkundig verschil gebaseerd, maar heeft geen

absoluut nulpunt. Ze kunnen in elkaar worden omgezet en de inferentieel-statistische bewerkingen gemiddelde, standaardafwijking, rangordecorrelatie en product-moment-correlatie' mogen erop worden toegepast.

Voorbeeld 1. De temperatuurschaal, uitgedrukt in graden Fahrenheit of graden Celsius. Het temperatuurverschil tussen 21 °C en 22 °C is gelijk aan dat tussen 115 °C en 116 °C en er geldt $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32)/1,8$.

Voorbeeld 2. Kalenders zoals de gregoriaanse kalender en de islamitische kalender.

4. Een verhoudingsschaal (p.679v). Ze vertoont naast rangorde en gelijke intervallen ook gelijke verhoudingen en heeft een absoluut nulpunt. De inferentieel-statistische bewerking variatiecoëfficiënt mag erop worden toegepast.

Voorbeeld 1. De getallenreeks 1, 2, ..., waarmee we voorwerpen tellen.

Voorbeeld 2. Allerlei natuurkundige schalen zoals de in graden Kelvin uitgedrukte temperatuurschaal, de gewichts-, de lengte- en de weerstandsschaal.

Natuurkundige schalen als voor gewicht en voor lengte 'worden in het algemeen fundamenteel geacht omdat ze aan het *additiviteitscriterium* voldoen'. Dat wil zeggen, 'gewichten, lengtes en weerstanden kunnen in natuurkundige zin bij elkaar worden opgeteld, maar dit belangrijke empirische feit wordt in het algemeen in de meettheorie meer op de voorgrond geplaatst dan het verdient'. Aangetoond zou kunnen worden dat 'de fundamentele schalen zouden kunnen worden opgesteld, zelfs als de fysieke operatie van optellen als onmogelijk zou worden uitgesloten'. Dat zou met drie weegschalen kunnen, maar hij zegt niet hoe, want 'de procedure is te lang om op deze bladzijdes te beschrijven'. (p.680)

Metten kent zijn grenzen: 'Meten is nooit beter dan de empirische operaties waardoor het wordt uitgevoerd en operaties variëren van slecht tot goed' (p.680).

*Bespreking.*⁵² a. Onder meten als een 'toekennen van getallen aan dingen om feiten en conventies over hen te representeren' vallen volgens mij twee soorten metingen.

a₁. Er vallen terecht allerlei natuurkundige metingen onder zoals van gewicht, lengte en magnetische veldsterkte, omdat ze gebaseerd zijn op een geldig en betrouwbaar inhoudelijk inzicht. In die metingen is er een 'isomorfisme tussen wat we met de aspecten van objecten en de eigenschappen van getallenreeksen is'. Dat dat zo is, hebben natuurkundigen dan ook ooit nagetrokken en houdbaar bevonden. Zo schrijft Fourier in 1822: 'Er is een duidelijk verband tussen de vorm van de oplossing en het verloop van het natuurkundige verschijnsel dat men aan de analyse heeft onderworpen'.⁵³ In zo'n geval is de reken- en wiskundige vorm van het verschijnsel inderdaad 'een *model* om aspecten van de empirische wereld te representeren'.

a₂. Ten onrechte vallen er echter ook psychometrische metingen onder zoals van IQ, persoonlijkheidsdimensies en schoolse prestatienivo's middels meerkeuzetoetsen. Daarin is van een isomorfisme volstrekt geen sprake, want de getallen zijn psychologisch betekenisloos. Dat in een 7-puntsschaal de getalswaarde van 'Weet niet/geen mening' twee keer zoveel is als die van 'Nee.' en dat die van 'Ja.' drie keer zoveel is als die van 'Nee.' is op geen enkele wijze een weerspiegeling van

de empirische wereld van de getoetsen. Dit geldt ook voor meerkeuzetoetsen en voor vragenlijsten: in hun puntentoeelingen wordt geen psychologische en/of onderwijskundige werkelijkheid gerepresenteerd; ook deze 'operaties' worden *niet* 'aan ervaring ontleend'. Zie ook punt d. Psychometrische toetsen geven dan ook slechts rekenkundige maar geen psychologische feiten.

We staan nog even bij het isomorfismebegrip stil. Precies zoals er geen isomorfisme is tussen drie blokken die willekeurig op tafel liggen aan de ene kant en drie blokken die samen een toren vormen aan de andere kant (afbeelding 9), zo is er ook geen isomorfisme tussen de getallenverzameling {20, 21, ..., 139, 140} aan de ene kant en de totaalscores op de 7 puntsschaal van p.4 met bereik [20,140] aan de andere kant.

Immers, voor het eerste drietal blokken B₁, B₂ en B₃ geldt 'B_i ligt op deze tafel (i = 1-3)', maar voor het tweede drietal blokken C₁-C₃ geldt: 'C₁ ligt op deze tafel; C₂ ligt op C₁; C₃ ligt op C₂'. En zo gelden voor de getallen in de verzameling {20, ..., 140} en binnen het bereik [20, ..., 140] allerlei rekenkundige bewerkingen zoals 21 + 53 = 74, 103 - 52 = 51, enzovoort, maar in psychologisch opzicht zijn de getallen in het bereik [20,140] slechts los zand omdat ze in psychologisch opzicht vooralsnog geen enkele betekenis hebben.

Men mag dan ook niet zeggen dat persoon P met een score van 105 op een sensatiezuchttest over meer sensatiezucht beschikt dan persoon Q met een score van 92 op diezelfde test. Dat geldt zelfs als de meetfout in beide gevallen 0 zou zijn, wat uiteraard niet het geval is: elke meetfoutbeschouwing is pas aan de orde als er sprake is van een meting en dat is in het geval van een meting met een psychometrische schaal niet zo. De totaalscores 105 en 92 betekenen slechts iets rekenkundigs, namelijk dat P en Q de vragen zo hebben ingevuld dat hun totaalscores 105 respectievelijk 92 zijn. Zou men er een psychologische betekenis aan willen geven die geen papieren maar een psychologische werkelijkheid weergeeft, dan zou er van meet af aan een een-op-een-verband hebben moeten zijn geweest tussen een verklaringspoging voor een of meer sensatiezuchtverschijnselen aan de ene kant en de structuur van de hele getallen aan de andere kant. En zo'n verband is er nu eenmaal vooralsnog niet.

Nog anders gezegd, het aannemen van een isomorfisme tussen de blokken B en de blokken C is een lege aanname. Immers, door die aanname op denknivo te maken gaan de blokken B in empirisch opzicht geen toren vormen en is doen alsof er ook een toren B staat een fantasie. Precies zo ontstaat er op psychologisch vlak in empirisch opzicht ook niets dat het optellen van scores zou kunnen rechtvaardigen, enkel en alleen door op denknivo een isomorfisme aan te nemen.

Afbeelding 9. Twee drietalen blokken waartussen geen isomorfisme is.

b. Stevens' vier schalen zijn een feit. Daar pleiten de natuurkundige voorbeelden voor. Zijn vierdeling is echter niet volledig want ze sluit kwalitatieve meetresultaten uit. Een statisch en een dynamisch voorbeeld:

Voorbeeld 1. De kristallografie onderscheidt zeven soorten kristallen: triklien, monoklien, orthorombisch, hexagonaal, trigonaal, tetragonaal en kubisch. Tussen die zeven zijn meetkundige relaties waardoor ze in de volgorde van oplopende symmetrie staan. Zou men ze in een nominale schaal volgens 1-7 nummeren of die oplopende symmetrie als ordinale schaal aanmerken, dan zou dat inzichtelijke verband niet tot uiting komen.

Voorbeeld 2. Het kind heeft tot ongeveer 8;6 per ontwikkelingsdomein achtereenvolgens 14 verschillende psychologische structuren: 'zintuiglijke reacties, motorische reflexen en biologische behoeftes (fase 1) → staren, blijven knijpen en andere afgestemdheden tussen kind en omgeving (fase 2) → ... → eenzijdige abstract-logische verbanden (fase 13) → tweezijdige abstract-logische verbanden (fase 14)'.⁵⁴ Tussen de opeenvolgende psychologische structuren bestaan allerlei verbanden en structuur (S+1) ontwikkelt zich op en uit structuur S. Als men die ontwikkelingslijn als een nominale of ordinale schaal zou aanmerken, zouden die inzichtelijke verbanden buiten beschouwing blijven.

c. Dat de hardheidsschaal van mineralen inderdaad een ordinale schaal is, kan men volgens Bridgmans natuurkundige operationaliseren aantonen omdat men met mineralen gerichte handelingen kan uitvoeren: ze twee aan twee tegen elkaar wrijven om te zien welke de ander (het meest) krast. Zo luidt de definitie van hardheid van de Duits-Oostenrijkse mineraloog Friedrich Mohs (1773-1839), die later is verbeterd maar nog steeds aan de basis staat van een mineralogische hardheidsschaal: 'Hardheid is de eigenschap welke de vaste mineralen aan de verschuiving van hun delen bieden. De grootte van deze weerstand heet de hardheidsgraad [...]. Men overtuigt zich gemakkelijk van de verscheidenheid van de hardheidsgraden van de mineralen als men probeert het ene met het andere te krassen'. Hij zoekt en vindt 10 mineralen waarvan het ene het andere wel krast maar omgekeerd niet, en wel zo dat de verschillen tussen de aantallen krassen zo gelijk mogelijk zijn. Hij spreekt van een schaal ('Skala'). Ze loopt van talk (1) via fluoriet (4) en kwarts (7) tot en met diamant (10).⁵⁵

Er is echter geen gerichte handeling die men zou kunnen uitvoeren om te zien welke van twee mensen de meest intelligentie is of, sterker, om na te gaan of de hoogste scoorder inderdaad de eigenschap die verbaal aan die test is verbonden ('intelligentie', 'neuroticisme', 'beheersing van de stof van de basisschool') meer vertoont dan de laagste scoorder. Psychometrische schalen vallen dan ook zeker niet onder Stevens' ordinale schalen – in elk geval niet als men onder psychologisch operationaliseren iets verstaat dat wezenlijk overeenkomt met Bridgmans natuurkundige operationaliseren, waarvan psychometristen beweren dat hun operationaliseren daaraan ontleend zou zijn, wat dus niet zo is (§2.1).

Bij psychometrische schalen zit het probleem in het feit dat men optellingen uitvoert; zie punt a.

De punten a-c houden dus in dat psychometrische schalen – anders dan Stevens en psychometristen na

hem stellen – geen ordinale schalen zijn, maar non-schalen. We diepen dit uit in punt d en §2.2.2-3.

d. Natuurkundige schalen worden 'fundamenteel geacht omdat ze aan het *additiviteits*criterium voldoen'. Allerlei grootheden kunnen immers in natuurkundige zin bij elkaar worden opgeteld, wat Stevens terecht stelt en belangrijk vindt: 2 kilo en 3 kilo op de ene schaal van een weegschaal wegen even zwaar als 5 kilo op de andere schaal; twee in elkaar verlengde liggende latten van 3 en 4 meter zijn even lang als één lat van 7 meter; iemand die met snelheid van 5 kilometer per uur in een trein met een snelheid van 160 kilometer per uur loopt, heeft een snelheid van 165 kilometer per uur als hij in de rijrichting van de trein loopt en van 155 kilometer per uur als hij tegen de rijrichting in loopt; enzovoort.

Stevens meent dat additiviteit minder benadrukt zou moeten worden en stelt dat hij een procedure kent om dat aan te tonen. In 1946 kan hij dit niet uitwerken. In 1951 zal hij dat wel doen; zie §2.2.2, punt h.

2.2.2 Uitwerking

In 1951⁵⁶ werkt Stevens zijn meetschaaltheorie uit. We beperken ons tot wat ik wezenlijk nieuw acht ten opzichte van Stevens (1946) en/of wat ik wil benadrukken.

Stevens' definitie van meten luidt nog steeds: 'toekennen van getallen aan objecten of gebeurtenissen volgens regels'. Meten zou slechts mogelijk zijn 'omdat er een soort isomorfisme is tussen (1) de empirische relaties tussen objecten en gebeurtenissen en (2) de eigenschappen van het formele spel waarin getallen de pionnen zijn en operatoren de zetten'. Als 'het formele model en zijn empirische tegenhanger' 'nauw en strak' met elkaar overeenkomen, 'merken we dat we in staat zijn om waarheden te ontdekken over feitelijke aangelegenheden door het model zelf te onderzoeken'. Op die manier zouden we 'de vlucht van een kogel of de baan van een komeet berekenen zonder ze in handen te krijgen'. Dan krijgen we het ongeziene te zien: 'We zijn verbaasd over de wonderkrachten van de wiskunde om te zien wat buiten ons eigen gezichtsvermogen ligt'. (p.1v)

Volgens Stevens zijn 'de formele regels van de wiskunde arbitraire conventies' en is inductie het basale proces in 'alle experimentele wetenschappen'. 'De uitvinder van het systeem van de natuurlijke getallen [...] heeft een formeel model gebouwd om voor een aspect van zijn empirische wereld te staan, precies zoals een architect een plattegrond voor een huis tekent'. We weten niet hoe dat precies is gegaan, maar 'het is gemakkelijk zich voor te stellen hoe het zou hebben kunnen gebeuren'. Immers, 'veel dingen bestaan in een voordehandliggende hoeveelheid', zoals vingers en kiezelstenen. 'Op verzamelingen van deze dingen heeft de primitieve mens het *correspondentiebeginsel* toegepast – het basale wiskundige proces om dingen in een een-op-een-verband te zetten'. Het aan elkaar koppelen van bijvoorbeeld vissen en kiezelstenen 'leidt direct naar het begrip *hoofdtelwoord*'. (p.4; zijn cursivering)

Na de hoofdtelwoorden zijn er getallen gekomen als positieve breuken (als 5/9), negatieve getallen (als -6), irrationale getallen (als $\sqrt{7}$), transcendentale getallen (als π) en complexe getallen (als $3 + 4i$ met $i = \sqrt{-1}$). Dit zou een 'leeg spel met symbolen' zijn. Volgens hem 'waren

de uitvinders van de complexe getallen als een kleermaker in een maniakale fantasie, die maar kleren blijft ontwerpen voor schepselen die hij nooit heeft gezien en zich nauwelijks kan voorstellen'. Kortom, in die hele geschiedenis blijkt dat 'de regels en postulaten van een formeel systeem arbitraire conventies zijn'. (p.7-10)

Volgens Stevens is de basis van Bridgmans dimensionele analyse 'dat de twee kanten van een vergelijking dimensioneel ekwivalent moeten zijn en een afwijking in dimensies een fout kan openbaren, die moeilijk met andere middelen te achterhalen is'. Indirect stelt hij dat psychologische maten een dimensie hebben als men er een gemiddelde, een mediaan en dergelijke van berekent: 'Als de statistiek een dimensie heeft (bijvoorbeeld gemiddelde, mediaan enzovoort), [...]'. (p.24)

Ook in 1951 roept Stevens op tot behoedzaamheid omdat komt hij nog steeds geregeld ordinale schalen tegenkomt waarin 'strengheid wordt aangetast' (p.27).

In 1946 heeft Stevens ruimtegebrek om de procedure met drie weegschalen te beschrijven, die aantoonde dat additiviteit kan en moet worden gerelativeerd. In 1951 (p.29) laat hij zien dat in de natuurkunde 'fundamentele schalen opgezet kunnen worden, zelfs als de natuurkundige optellingsoperatie uitgesloten is', bijvoorbeeld omdat tijdens een weging twee samengebrachte massa's zouden ontploffen. Er zijn drie, op hieronder aangegeven opzichten na, identieke weegschalen S, T en U.

In afbeelding 10 is weegschaal S in natuurkundig en meetkundig opzicht volkomen symmetrisch, zodat we er gelijkheid en rangorde mee kunnen bepalen. In weegschaal T hangen de twee schalen (om wat voor asymmetrische reden ook) niet even hoog, zodat we er gelijke verschillen mee kunnen bepalen. In weegschaal U zit het hangpunt niet in het midden van de arm, zodat we er gelijke verhoudingen mee kunnen bepalen.

'Met [weegschaal T] kunnen we dan elk vereist aantal monsters afwegen, die door gelijke intervallen van elkaar zijn gescheiden. Noem deze monsters a, b, c, d, \dots '.

'Met [weegschaal S] kunnen we van deze reeks de volgorde van klein tot groot vinden'.

'Dan kunnen we met [weegschaal U] monsters (A, B, C, D, ...) krijgen, die zijn verbonden door gelijke maar onbekende verhoudingen'.

'Op dit punt passen we [weegschaal S] toe om te vinden welke leden van de ene reeks gelijk zijn aan welke leden van de andere. Veronderstel dat geldt: $C = d, D = j, R = h, S = p$. Dan $C/D = R/S$ en kunnen we de hoofdletters vervangen door de letter d plus het aantal gelijke intervallen tussen d en de andere kleine letters die met de juiste hoofdletters overeenkomen. $C/D = R/S$ wordt dan $d / (d + 6) = (d + 4) / (d + 12)$ '.

'Als we dit oplossen vinden we $d = 12$. Dan, omdat de intervallen $a-b-c-d-e\dots$ gelijk zijn, volgt dat $c = 11, b = 10, a = 6$ en $e = 13, \dots, h = 16, \dots, j = 18, \dots, p = 24$, enzovoort'.

Afbeelding 10. De drie weegschalen S, T en U in Stevens' gedachteëxperiment van 1951.

'Deze waardes vormen een ware verhoudingsschaal en de gewichten die ermee verbonden zijn, zouden als "standaardgewichten" kunnen dienen om andere dingen te meten'.

Stevens besluit: 'Deze heel compacte beschrijving van een mogelijke procedure wordt hier gegeven, eenvoudigweg om aan te tonen dat natuurkundige optelling niet noodzakelijkerwijze de basis is van alle metingen. Geldige meting gaat dóór waar geen toevlucht genomen kan worden tot het proces om dingen achter elkaar te leggen of om ze in een hoop op te stapelen'.

*Bespreking.*⁵⁷ a. Het isomorfisme dat Stevens tussen 'de empirische relaties tussen objecten en gebeurtenissen' enerzijds en 'de eigenschappen van het formele spel [van de getallen]' anderzijds eist, is er in de psychometrie niet: niets wijst erop dat het antwoord 'Ja?' op een vraag in een 7-puntsschaal in psychologisch opzicht vier keer zoveel waard is als het antwoord 'Nee!', terwijl er rekenkundig wel 1 respectievelijk 4 punten aan worden toegekend. Er is dus ook geen overeenkomst tussen 'het formele model en zijn empirische tegenhanger' en er kunnen ook geen 'waarheden over feitelijke aangelegenheden' met psychometrische schalen worden ontdekt. Zie ook §2.2.1, punt a.

Omgekeerd, 'de vlucht van een kogel of de baan van een komeet' kunnen we in 2022 berekenen doordat bijvoorbeeld Galilei ooit die vlucht heeft onderzocht, en wel door volgens het 'verrassing \rightarrow verklaringspoging \rightarrow verankering'-verband te werken en bijvoorbeeld niet door met natuurkundige schalen te werken, die naar de vorm (uiteraard niet naar de inhoud) op meerkeuzetoetsen, vragenlijsten, puntsschalen of andere psychometrische instrumenten lijken. Zie verder §2.3.

b. Stevens' voorstelling van zaken als zou de wiskunde ons zonder meer dingen laten zien, die 'buiten ons eigen gezichtsvermogen' liggen, is in zijn algemeenheid niet houdbaar. De wiskunde kan ons alleen nieuwe empirische inzichten geven, wanneer ze een abstrahering is van feitelijk inzichten die volgens 'verrassing \rightarrow verklaringspoging \rightarrow verankering' zijn verkregen. Zie hoe de latere algebraïsche formule $F = GMm/R^2$ van Newtons woordelijk uitgeschreven zwaartekrachtwet die een houdbare verklaringspoging bleek te zijn voor verschijnselen als de getijden en de vrije val (zie §1.3.8, punt e), samen met de formules van de klassieke mechanica allerlei berekeningen toeliet die inderdaad verschijnselen aan het licht bracht die daarvóór aan onze waarnemingen waren ontsnapt, zoals de nutatie van de aardas die in 1748 door de Engelse sterrenkunde James Bradley (1693-1762) is ontdekt. En zie hoe met dezelfde formules in 1845 afwijkingen voor de baan van de planeet Uranus ('verrassing') aan het licht kwamen, die door de Franse sterrekundige Urbain Le Verrier (1811-1877) in 1846 werd verklaard met 'nieuwe planeet', wat in datzelfde jaar werd bevestigd door de Duitse sterrekundige Johann Galle (1812-1910).

c. Anders dan Stevens meent zijn 'de formele regels van de wiskunde' geen 'arbitraire conventies'. Ten eerste, die regels zijn er eveneens volgens het 'verrassing \rightarrow verklaringspoging \rightarrow verankering'-verband gekomen, maar dan met 'hypothese' in plaats van 'verklaringspoging' en 'bewijs' in plaats van 'verankering'.

Voorbeeld 1. De Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa, beter bekend als Fibonacci (± 1170 - ± 1250), was het opgevallen dat van de kwadratenreeks 1, 4, 9, 16, 25, ... de verschillen een reeks vormen die oploopt als 3, 5, 7, 9, ...⁵⁸ Immers:

$$\begin{aligned} 1 &= 1 = 1^2 \\ 1 + 3 &= 4 = 2^2 \\ 1 + 3 + 5 &= 9 = 3^2 \\ 1 + 3 + 5 + 7 &= 16 = 4^2 \\ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 &= 25 = 5^2 \end{aligned}$$

In zijn woorden: ‘Ik beschouwde de herkomst van alle kwadratische getallen en ontdekte dat ze voortkwamen uit de stijgende reeks van de oneven getallen. Want de eenheid is een kwadraat en er wordt het eerste kwadraat van gemaakt, namelijk 1; aan deze eenheid wordt 3 toegevoegd, wat het tweede kwadraat maakt, namelijk 4, met wortel 2; als aan de som het derde oneven getal wordt toegevoegd, namelijk 5, wordt het derde kwadraat geschapen, namelijk 9, met wortel 3; en zo ontstaat steevast door de geordende verzameling oneven getallen ook de geordende reeks kwadraten’. Iets verderop bewijst hij dit. (p.253-256)

In de huidige, algebraïsche notatie luidt Fibonacci’s vondst, die in meetkundig opzicht al in de Griekse Oudheid bekend was: $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$. Het bewijs hiervoor is: $(n + 1)^2 - n^2 = (n^2 + 2n + 1) - n^2 = 2n + 1$.

Voorbeeld 2. De Duits-Pruisische wiskundige Christian Goldbach (1690-1764) was het opgevallen (‘verrassing’) dat elk even getal groter dan 2 (dus 4, 6, 8, ...) altijd een som is van twee priemgetallen – hij heeft daar in 1742 met de Zwitserse wis-, natuur- en sterrekundige Leonhard Euler (1707-1783) over van gedachte gewisseld. Hij vermoedde dat dit voor elk even getal groter dan 2 zou gelden (‘verklaringspoging’). Tot op heden is er echter geen bewijs voor (geen ‘verankering’).

Ten tweede, Stevens brengt niet tot uiting dat een wiskundig stelsel innerlijke samenhang moet vertonen en dus geen innerlijke strijdigheden mag bevatten. In het algemeen geldt dan ook dat innerlijke consistentie een eis is, zowel voor een empirische verklaringspoging als voor een logisch-mathematisch vermoeden. En dit kijkt vrij nauw. Zo vormen de hele getallen onder de bewerkingen optellen en aftrekken een structuur: $2+3 = 5$, $7+0 = 7$, $-8+2 = -6$, $9-11 = -2$ enzovoort. Voegt men daar echter één tegenstrijdigheid aan toe, bijvoorbeeld $2 = 3$, dan gaat de hele structuur verloren. Immers, dan geldt ook $2 = 4$, namelijk doordat enerzijds $1 = 1$ geldt maar anderzijds $2 = 3$ zodat $1 + 2 = 1 + 3$ oftewel $3 = 4$, maar er gold al $2 = 3$, zodat nu $2 = 3 = 4$ oftewel $2 = 4$ geldt. Zo ook $2 = 5$, $2 = 6$ enzovoort naar de ene kant en $2 = 1$, $2 = 0$, $2 = -1$ naar de andere kant. Oftewel: alle hele getallen zijn dan gelijk aan elkaar zodat de hele structuur is verdwenen.

d. Stevens merkt inductie aan als het basale proces in ‘alle experimentele wetenschappen’. Dit is niet het geval: kennis komt niet via waarnemingen in een inductief proces tot ons; het ‘waarnemingen \rightarrow kennis’-verband is empirisch niet houdbaar. Kennis wordt in een abductief proces verworven, namelijk in een ‘verrassing \rightarrow verklaringspoging \rightarrow verankering’-proces (zie noot 30, punt e) en naast waarnemingen spelen handelingen daarin een cruciale rol. Zie ook §1.3.4.

e. Volgens Stevens is het systeem van de natuurlijke getallen uitgevonden door ‘een formeel model te bouwen om voor een aspect van zijn empirische wereld te staan, precies zoals een architect een plattegrond voor een huis tekent’. Doordat ‘veel dingen in een voordehandliggende hoeveelheid bestaan’, zou dat gegaan zijn door bijvoorbeeld vissen en kiezelstenen een-op-een te leggen. Daar zou direct naar de hoofdtelwoorden – 1, 2, 3, 4, ... – hebben geleid.

Ten eerste, de natuurlijke getallen zijn volgens mij niet uitgevonden. De auto en de televisie zijn dat wel omdat men in een uitvinding bestaande kennis toepast door er iets praktisch mee te doen. Die bestaande kennis bestaat uit ontdekkingen die volgens het ‘verrassing \rightarrow verklaringspoging \rightarrow verankering’-verband zijn gedaan.

Ten tweede, hoe de natuurlijke getallen precies zijn ontdekt, zullen we hoogstwaarschijnlijk nooit weten, maar we kunnen er wel iets over aan de weet komen, dat mogelijk dicht bij de waarheid ligt, namelijk door hun genese bij het hedendaagse kind te onderzoeken. Dat heeft Piaget gedaan. Hij was aanvankelijk geïnteresseerd in het ontstaan in de prehistorie van begrippen als ‘heel getal’, ‘lengte’, ‘snelheid’ en andere basisbegrippen van de exacte wetenschappen.⁵⁹ Dan blijkt dat getalsbegrip niet als een een-op-een-verband ontstaat.⁶⁰

In Piagets fase I is er geen een-op-een-verband. Zo zet een kind bij een rij van 6 flessen geen rij van 6 maar van 12 glaasjes, en wel zo dicht op elkaar dat de lengte kleiner is dan die van de rij flessen. De reden is dat het fase-I-kind niet over abstract-logische verbanden beschikt die het in staat zouden stellen om in het tellen van 6 voorwerpen elk voorwerp één en slechts één keer te tellen. Een fase-I-kind heeft doorgaans al flink wat telwoorden uit zijn omgeving opgepikt en telt zes voorwerpen K, L, M, N, O en P bijvoorbeeld als: ‘Een (K), twee (L), vier (M), zes (K), acht (N), twee (O), vier (K), zes (O), een (N), twee (M)’: de telwoorden zijn onvolledig en niet in de juiste volgorde; alleen voorwerp L en N telt het één keer, maar de voorwerpen M, N en O elk 2 keer, voorwerp K 3 keer en voorwerp P in het geheel niet. Een teller maakt echter eerst de verzameling {K}, dan verzameling {K,L} enzovoort, die hij bovendien ordent als $\{K\} \subset \{K,L\} \subset \{K,L,M\} \subset \{K,L,M,N\} \subset \{K,L,M,N,O\} \subset \{K,L,M,N,O,P\}$. Zo en alleen zo telt men elk voorwerp één keer en slechts één keer.

In Piagets Fase II is er een een-op-een-verband, maar geen behoud van aantal. Zo zet een kind 6 glazen een-op-een bij de 6 flessen. Als de proefleider de glazen dan dicht bij elkaar zet, telt het beide rijen als 6, maar meent het toch dat er minder glazen zijn dan flessen. Dat komt doordat de operaties van het fase-II-kind onomkeerbaar of eenzijdig van aard zijn. Daardoor komt het niet uit eigen kracht op de gedachte dat de grotere lengte van de rij flessen wordt gecompenseerd door zijn geringere dichtheid.

In Piagets fase III is er ook behoud van aantal. Dan meent het kind dat er evenveel glazen als flessen zijn, ook als ze ruimtelijk van elkaar verschillen. Dat is mogelijk doordat het dan op eigen kracht op de gedachte komt dat grotere/kleinere lengte wordt gecompenseerd door kleinere/grotere dichtheid. De operaties van het fase-III-kind zijn omkeerbaar of tweezijdig van aard.

Kortom, er is constructie van iets nieuws van binnenuit en niets iets in de buitenwereld waar men als een architect een tekening van of voor zou kunnen maken.

Ten derde, het is dus ook niet juist dat ‘veel dingen in een voordehandliggende hoeveelheid bestaan’, alsof aantallen zich in de buitenwereld zouden bevinden, die we maar als getal zouden hoeven af te lezen. Voor aantalsbepaling moeten twee voorwaarden zijn voldaan:

(i) Wat iemand wil tellen moet diegene afbakenen. In ‘vijf vingers aan een hand’ is de hand de ruimtelijke afbakening. Als Piet echter twee vingers op een tafel legt, is ‘Piets vingers op de tafel’ de ruimtelijke afbakening. En als er op een dienblad vijf rode en zeven gele knikkers liggen, kunnen er ten minste drie afbakeningen in het spel zijn: ‘knikkers op het dienblad’, ‘rode knikkers op het dienblad’ en ‘gele knikkers op het dienblad’.

(ii) Zoals in ‘ten tweede’ is gesteld: aantalsbepaling hangt ook af van iemand ontwikkelingsnivo.

f. Anders dan Stevens meent zijn de positieve breuken, de negatieve getallen enzovoort niet in een ‘leeg spel met symbolen’ ontstaan en waren de ontdekkers van de complexe getallen niet als maniakale kleermakers die maar bleven ontwerpen voor onbekende schepselen, maar werkten ze volgens het ‘verassing → verklaringspoging → verankering’-verband. Steeds worden positieve breuken, negatieve getallen, irrationale getallen, transcendentale getallen, complexe getallen, enzovoort aanvankelijk op *empirische* gronden voor onmogelijk gehouden, maar vervolgens oppert iemand in verband met een concreet probleem (‘verassing’) ter oplossing daarvan de mogelijkheid om er *rekenkundig* mee te werken (‘verklaringspoging’), wat diegene dan in concrete berekeningen laat zien (‘verankering’).

Nemen we de negatieve getallen. Lange tijd zijn die als onecht gezien omdat er in empirisch opzicht geen negatief aantal voorwerpen kan zijn. Zo noemde de Griekse wiskundige Diofantos (201/215-285/299) de vergelijking $4x + 20 = 4$ absurd omdat de oplossing ervan -4 is. Fibonacci stond negatieve oplossingen wel toe, maar alleen omdat hij ze als iets empirisch kon duiden, namelijk in financiële vraagstukken als een debet of een verlies. En de Franse wiskundige Nicolas Chuquet (1445/1455-1488/1500) en de Duitse wiskundige Michael Stifel (1487-1567) werkten met negatieve getallen, maar noemden ze ‘absurde getallen’.

Negatieve getallen zijn ontdekt door de Italiaanse wiskundige Scipione Del Ferro (1465-1526) in het oplossen van vergelijkingen van het type $-$ wat nu volgt is naar hedendaagse begrippen en in hedendaagse notatie $-x^3 + px + q = 0$ (p en q negatief of positief; dus zonder een term met rx^2 met $r \neq 0$), zogeheten derdegraadsvergelijkingen, vanwege x^3 . Omdat men in die tijd negatieve p en q (‘coëfficiënten’) vermijdt, onderscheidt men drie vergelijkingen: $x^3 + px = q$, $x^3 = px + q$ en $x^3 + q = px$ (met p en q positief). Del Ferro heeft zijn oplossingen niet gepubliceerd en aan niemand verteld. De Italiaanse wiskundige Niccolò Fontana (bekend als Tartaglia (‘stotteraar’) omdat hij stotterde) (1499/1500-1557) heeft ze herontdekt en eveneens niet gepubliceerd maar wel bekend gemaakt aan de Italiaanse arts en wiskundige Girolamo Cardano (1501-1576) die Del Ferro’s oplossingen en methode in 1524 heeft beschreven.⁶¹

Hierna volg ik Cardano’s beschrijving en geef ik mijn duidingen omtrent zijn ontdekkingen, omdat hij zelf nergens beschrijft hoe en waarom hij bij zijn aanvaarding van negatieve getallen als oplossingen van derdegraadsvergelijkingen is gekomen, want negatieve getallen waren vóór hem in het geval van tweedegraads- of kwadraatsvergelijkingen verboden.

Dat het om ontdekkingen gaat, onderkent Cardano ook zelf: ‘ontdekt door een onbekende’, ‘de vele dingen die ik al had ontdekt’, ‘ik ontdekte deze andere [oplossingen], deels door mijzelf [...]’ (1, 1).

In 1, 1 komt duidelijk tot uiting dat de algebra haar oorsprong in de meetkunde heeft, want Cardano schrijft dat de eerste macht naar een lijn verwijst, een kwadraat naar een oppervlak en een derdemacht naar een vast lichaam. Verder gaan acht hij heel dwaas, omdat ‘de natuur het niet toestaat’. Vandaar dat hij over onze vierdemacht ‘een kwadraat van een kwadraat’ noemt: ‘als een kwadraat van een kwadraat 81 zou zijn, is de waarde van het ding 3 of -3 – ons $x^4 = 81$ (1, 2).

Een mogelijke verklaringspoging van mijn kant voor Cardano’s ontdekking van de negatieve getallen is dat hij het merkwaardig heeft gevonden dat hij voor $x^4 + 12 = 7x^2$ vier oplossingen vindt, namelijk 2, -2 , $\sqrt{3}$ en $-\sqrt{3}$, terwijl hij er geen enkel vindt voor $x^4 + 12 = 6x^2$, hoewel die maar x^2 van elkaar verschillen. Bovendien onderscheidt hij meteen daarna ‘positief’ en ‘negatief’ van elkaar, zoals in ‘minus in minus gebracht brengt plus voort’ (ons ‘min maal min is plus’) en ‘minus of wat we schuld (“debitum”) noemen’. Even later noemt hij onze negatieve getallen ook ‘onecht’: ‘een onechte [oplossing] ontbreekt eveneens, want zo noemen we wat schuld of het mindere heeft’. (1, 2-3). Met $y = x^2$ wordt de vergelijking $y^2 + 12 = 7y$. Deze heeft als oplossingen $y = 4$ en 3. Nog steeds binnen mijn verklaringspoging kan hij doorgedacht hebben dat als de kwadratische vergelijking $y^2 + 12 = 7y$ twee oplossingen heeft, de vergelijkingen $x^2 = 4$ en $x^2 = 3$ er ook twee moeten hebben, namelijk 2 en -2 respectievelijk $\sqrt{3}$ en $-\sqrt{3}$.

Bij -2 en $-\sqrt{3}$ heeft Cardano wellicht bedacht dat ‘de natuur’ ze weliswaar in meetkundig opzicht ‘niet toestaat’, maar dat hij er in rekenkundig opzicht mee kan werken. Oftewel, hij acht zijn verklaringspoging voor de vier oplossingen van $x^4 + 12 = 7x^2$ houdbaar.

Zo schrijft hij in 1, 5 uitdrukkelijk dat $x^3 = 12x + 16$ en $x^3 + 16 = 12x$ gelijke oplossingen hebben, die echter elkaars tegengestelde zijn, namelijk de echte oplossing 4 respectievelijk de onechte -4 (inderdaad: $64 = 48 + 16$ en $-64 + 16 = -48$). Zo zou ook $x^3 + 21 = 2x$ geen echte oplossing hebben maar wel een onechte, namelijk -3 , terwijl 3 de echte oplossing is van $x^3 = 2x + 21$ (inderdaad: $-27 + 21 = -6$ en $27 = 6 + 21$).

In 1, 6 breidt hij het aantal oplossingen voor $x^3 = 12x + 16$ en $x^3 + 16 = 12x$ uit tot twee en ook zij zijn elkaars tegengestelden, namelijk ‘de echte oplossing is 4 en de onechte -2 ’ respectievelijk ‘de echte oplossing is 2 en de onechte -4 (inderdaad: er geldt ook $-8 = -24 + 16$ en $8 + 16 = 24$).

Na van vierdegraads- naar derdegraadsvergelijkingen te zijn gegaan, gaat Cardano naar de tweedegraadsvergelijkingen $x^2 + px = q$ en $x^2 = px + q$. Bijvoorbeeld, ‘als $x^2 + 4x = 21$, is de echte oplossing 3 en de onechte -7 .

En als $x^2 = 4x + 21$, is de echte oplossing 7 en de onechte -3' (inderdaad: $9 + 12 = 21$ en $49 - 28 = 21$ respectievelijk $49 = 28 + 21$ en $9 = -12 + 21$).

De oplossing die Cardano voor derdegraadsvergelijkingen geeft is, met $x^3 + 3px - 2q = 0$ als de algemene vergelijking waarin geen informatie verloren gaat omdat de coëfficiënten zo worden gekozen dat in de oplossing geen breuken voorkomen:

$$x = \sqrt[3]{\{q + \sqrt{(q^2 + p^3)}\}} + \sqrt[3]{\{q - \sqrt{(q^2 + p^3)}\}}.$$

In hoofdstuk 37 behandelt Cardano negatieve getallen heel vrij. Zo luidt probleem 3: 'Ik zeg dat ik 12 [munten] meer heb dan Frans en dat het kwadraat van mijn bedrag 128 meer is dan de derdemacht van Frans' [munten]. Hoeveel [munten] heeft Frans en hoeveel heb ik er?'. Met $-x$ voor Frans' aantal, geldt voor Cardano's aantal C: $C = 12 - x$. 'Het kwadraat van mijn bedrag is $144 + x^2 - 24x$ en dit is gelijk aan $-x^3 + 128$. Dan geldt $16 + x^2 + x^3 = 24x$, waarvoor $x = 4$. En zo veel is Frans in het negatieve, maar ik heb 8 [munten] in bezit' (inderdaad: $8 = 12 + (-4)$ en $64 (= 8^2) = 128 + (-64) (= (-4)^3$).

g. Stevens geeft de kern van Bridgmans dimensionele analyse juist weer: de twee kanten van een vergelijking moeten dimensioneel ekwivalent zijn. Hij trekt er echter geen consequenties uit voor zijn eigen operationaliseren en meetschaaltheorie, want zijn zinssnede 'Als de statistiek een dimensie heeft (bijvoorbeeld gemiddelde, mediaan enzovoort)' houdt nu eenmaal in dat psychometrische gemiddeldes en dergelijke een dimensie hebben en dus ook de maten waar die gemiddeldes en dergelijke van worden genomen. En dat brengt weer met zich mee dat ook de deelscores van een totaalscore dezelfde dimensie dienen te hebben. Dat nu is duidelijk niet het geval. In de TMLS bijvoorbeeld hebben de bewerkingen 'In de meeste opzichten benadert mijn leven mijn ideaal', 'De omstandigheden van mijn leven zijn uitstekend', 'Ik ben tevreden met mijn leven', 'Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen gekregen die ik wil in het leven' en 'Als ik mijn leven kon overdoen, zou ik bijna niets veranderen' begripsmatig betrekking op verschillende delen van het leven, namelijk: het hebben van idealen, het beoordelen van de levensomstandigheden, tevredenheid met het leven, het al dan niet bereikt hebben van wat iemand als belangrijk voor zijn leven vindt en het terugkijken op het leven in het zicht van de eendigheid daarvan. Toch worden de punten van de deelscores bij elkaar opgeteld, wat het tot eenzelfde soort optelling maakt als '5 appels + 3 schapen + 6 lepels = 14 springplanken'.

In 1952 vraagt de Duits-Britse psycholoog Hans Eysenck (1916-1997) zich of 'de keuze van dimensies in de psychologie, vooral als zulke keuze van statistische procedures zoals factoranalyse afhangt, willekeurig is, waardoor de psychologie van de rest van de wetenschap wordt gescheiden'.⁶² Deze mogelijke tegenwerping wijst volgens hem op een diepgaande misvatting van de procedures in de natuurwetenschappen. Zich onder meer op Bridgman beroepend stelt hij dat de keuze van dimensies althans in de natuurkunde willekeurig is. In plaats van snelheid uit te drukken in meter per seconde zou dat met behulp van de formule voor het Dopplereffect ook kunnen als een verhouding tussen golflengteverschuiving en golflengte. En omdat $v_{\text{voorwerp}}/v_{\text{licht}} =$

$\Delta\lambda/\lambda$ (met $\lambda =$ golflengte en $\Delta\lambda =$ Dopplerverschuiving), zou elke snelheid v als een getal tussen 0 en 1 kunnen worden uitgedrukt omdat v_{licht} een constante is. Dus 'Als dan dimensies in de natuurkunde in zekere zin willekeurig zijn, lijkt het onredelijk om te verwachten dat factoranalyse of wat voor statistische procedure dan ook ook psychologische dimensies zou geven, die niet tot op zekere hoogte willekeurig zijn'.

Eysencks voorstelling van zaken berust op een groot misverstand van wetenschap in het algemeen en van de natuurwetenschappelijke methode in het bijzonder. Zeker, dimensies kan men vrij kiezen, maar die verschillende dimensies kunnen altijd in elkaar worden omgezet: 1 el per nanoseconde = 69.10^7 meter per seconde, enzovoort. Dat geldt zelfs voor Eysencks dimensieloze getal tussen 0 en 1. Immers dat getal is een fractie van de lichtsnelheid zodat men er altijd iets mee kan uitrekenen dat de dimensie L/T (lengte/tijd) heeft.

Wat dit betreft staat de psychometrie dus inderdaad los van de rest van de wetenschap. Of juist gezegd: het vermeende in orde zijn van dimensieloze psychometrische grootheden is één van de vele aspecten van het feit dat de psychometrie buiten de wetenschap valt.

h. Stevens meent met drie weegschalen S, T en U (afbeelding 10) aan te kunnen tonen dat 'natuurkundige optelling niet noodzakelijkerwijze de basis is van alle metingen'. Daarom zou men ook kunnen meten zonder 'dingen achter elkaar te leggen of in een hoop op te stapelen'. Hij maakt zijn aanspraak niet waar omdat het blijkt dat wegen ook in die procedure nog steeds, maar dan via een omweg, op additiviteit is gebaseerd. Ik vervang zijn symbool d door G (van 'Gewicht') en noem zijn gelijke intervallen $a-b-c-d-e... g$ (van 'gewicht').

Op zeker ogenblik krijg ik met weegschaal T de reeks $G, G + g, G + 2g, G + 3g, \dots$. Wegingen met T geven immers tweetallen gewichten met een constant verschil $v (= g)$. Als ik dan heb gevonden dat $L = K + v$ en $M = L + v$, weet ik ook dat $M = K + 2v$. Enzovoort.

Met weegschaal U heb ik in het voorbeeld op zeker ogenblik $G / (G + 6g) = (G + 4g) / (G + 12g)$. Omdat $w/x = y/z$ gelijkwaardig is aan $wz = xy$, geldt:

$$G(G + 12g) = (G + 6g)(G + 4g)$$

$$G^2 + 12gG = G^2 + 10gG + 24g^2$$

$$2gG = 24g^2 \text{ of } G = 12g.^{63}$$

De reeks blijkt dus 12g, 13g, 14g, 15g, ... te zijn. De rest kan worden gekozen en leidt eventueel tot een conventie. Ik kan 12g als eenheid kiezen, maar ook g, 2g, 6g, $\frac{1}{2}g$ of welk gewicht ook maar. Die eenheid kan ik 'zwaar' noemen; dus bijvoorbeeld $6g = 1$ zwaar; $7g = 1\frac{1}{6}$ zwaar, ..., $12g = 2$ zwaar. '1000 zwaar' kan ik '1 lood' noemen en '0,001 zwaar' '1 licht'. Enzovoort.

Waar het om gaat, is dat ook in deze gewichtsschaal additiviteit zit, namelijk door de wegingen met weegschaal T. En dát er additiviteit in zit, is de kern van de kwestie. De vraag is dus niet of er additiviteit in zit of niet, maar hoe die erin gekomen:

- direct zoals in het meten met weegschaal S waarin men bijvoorbeeld links twee gewichten legt, de een van 2 eenheden en de andere van 3 eenheden, en rechts één gewicht van 5 eenheden; of
- indirect zoals met de weegschalen S, T en U in Stevens' procedure; er geldt dat 2 zwaar en 3 zwaar

samen 5 zwaar wegen, ook al zijn die 2 zwaar en 3 zwaar niet feitelijk bij elkaar (geweest).

Beide procedures leveren 'een ware verhoudingschaal' op, waarmee men een 'standaardgewicht' kan kiezen. 'Natuurkundige optelling' is dus wél noodzakelijkerwijze 'de basis is van alle metingen', namelijk telkens als verschijnselen isomorf zijn met het rekenkundige optellen. Zonder iets additiefs in de procedure is het bepalen van een lengte geen 'geldige meting'. In de natuurkunde gebeurt dat door 'dingen achter elkaar te leggen of ze in een hoop op te stapelen'. Echter, bijvoorbeeld niet voor het mengen van twee liter water van elk 20° C, want dan geldt niet 20° C + 20° C = 40° C. En windkrachten in de Beaufortschaal mogen niet bij elkaar worden opgeteld: een wind met B = 1 en een wind met B = 2 is niet gelijkwaardig aan een wind met B = 3 en het dubbele van een wind met B = 2 is geen wind met B = 4, namelijk vanwege $V = 0,83 \cdot B^{3/2}$; zie §3.1, punt b in in het bijzonder. Voor natuurkundig optellen moet dus een natuurkundige reden zijn. Hoe zit dat met het optellen in een puntsschaal: zijn er handelingen (in de zin van het operationaliseren) waardoor we kunnen zien en begrijpen dat bijvoorbeeld 'Ja.' drie keer zoveel punten oplevert dan 'Nee.', namelijk 6 respectievelijk 2? Het antwoord is vooralsnog: nee.

Met andere woorden, in een 7-puntsschaal met 20 vragen geldt $S = s_1 + s_2 + \dots + s_{19} + s_{20}$ ($s_i = 1, \dots, 7$). In alle psychometrische schalen geldt iets dergelijke. In een meerkeuzetoets en een vragenlijst geldt doorgaans $S = s_1 + s_2 + \dots + s_{n-1} + s_n$ ($s_i = 0$ of 1 respectievelijk $s_i = 1, 2, \dots, N$ als er N alternatieven zijn). Aan een psychometrische schaal zit *rekenkundige* additiviteit, maar daar is vooralsnog geen *psychologische* grond voor.

Zie verder §2.2.3, de punten d en e.

2.2.3 Afronding

In 1959 verschijnt Stevens' derde publicatie waarmee hij zijn meetschaaltheorie introduceert en fundeert.⁶⁴ Ik heb haar niet heb kunnen lezen, maar weet uit publicaties van anderen⁶⁵ dat hij er dan log-intervalschalen aan toevoegt en dat hij zijn meetdefinitie met 'elke regel' uitbreidt: 'meten is het toekennen van getallen aan objecten of gebeurtenissen volgens regels – elke regel'. In 1968⁶⁶ schetst hij zijn theorie van dat ogenblik en voegt hij er opmerkingen aan toe. Omdat hij in zijn schets voor een uitvoerige uiteenzetting naar zijn publicaties van 1951 en 1959 verwijst, bekijken we het artikel van 1968 in verband met de afronding van zijn theorie.

Aanvankelijk zouden de wiskunde en empirisch meten onafscheidelijk bij elkaar hebben gehoord, maar onlangs zouden ze hun eigen weg zijn gegaan en 'de wiskunde geniet nu de volle vrijheid om "met symbolen te spelen", zoals Gauss het verwoordde, zonder beperkingen die zijn opgelegd door de eisen van het meten'. In 'moderne tijden' daarentegen speelt de wiskunde een rol in de '[...] schematische [...] modus, waar modellen gemaakt kunnen worden, die bruisen van symbolen'. Stevens is dan ook erg te spreken over 'het juiste en oordeelkundige verenigen van het schematische en het empirische', want juist daardoor 'bewerkstelligen we onze voordelige en effectieve inkaartbrengingen van het heleal – de schematische [woord, door hem gemunt

uit 'schematiseren' en 'empirisch'; EV] inkaartbrengingen die bekend staan als wetenschap'. (p.849v)

Stevens stelt dat er in 1968 heel veel regels zijn voor het toekennen van getallen en hun aantal nog steeds sterk groeit, zowel in de natuurkunde als in de sociale wetenschappen. Toch blijft er kritiek komen. Hij gaat niet in op de vijf kritieken die hij noemt, maar schetst zijn meetschaaltheorie. De vier schalen van 1946 en 1951 worden volgens hem gedefinieerd door de groep van omzettingen waaronder de schaalvorm gelijk blijft: de nominale schaal door een een-op-een-substitutie (alles blijft gelijk als de voetballers andere rugnummers krijgen), de ordinale schaal door een monotoon stijgende functie (alles blijft gelijk als Mohs' hardheidsschaal van 4 tot 14 loopt), de intervallschaal door een lineaire functie (alles blijft gelijk als 0-100 °C wordt vervangen door 20-150 °C) en de verhoudingsschaal door een constante (alles blijft gelijk als 0-273 °K wordt vervangen door 0-546 °K). 'Het kritische isomorfisme wordt gehandhaafd'. (p.850)

Vervolgens bespreekt Stevens allerlei kwesties die vooral betrekking hebben op het onderwerp 'meten en inferentiële statistiek', zoals het constant blijven van de correlatiecoëfficiënt r onder een omvorming met een lineaire functie (p.851), de moeilijkheid die 'komt met de terugwaartse duiding van [de getallen die verkregen zijn met inferentiële-statistische berekeningen op scores] naar uitspraken over de werkelijke wereld' (p.851), het wegen van de risico's in het 'gebruik van de statistiek die wellicht in strikte zin ondeugdelijk is' (p.851-853), het steeds gewoner worden van 'wetenschappelijke besluitneming door statistische berekening in veel gedragsdisciplines' (p.853), het prestige die handige rekenaars aan de wiskunde ontleen (p.854), dat de statistiek het optimum uit gegevens haalt (p.854), dat psychometrische schalen 'wel gedefinieerde, goed geïnstrumenteerde verhoudingsschalen' zijn terwijl de additiviteits-eis van de klassieke meettheorie is losgelaten omwille van het kunnen meten van allerlei zaken (p.854), meten als een koppelen tussen aspecten van twee domeinen (p.854-856) en de verandering van beschrijvende statistiek in stochastische statistiek (p.856).

*Bespreking.*⁶⁷ a. Stevens' toevoeging van 'elke regel' aan zijn meetdefinitie lijkt me de logische consequentie te zijn, zowel van het psychologisch lege van psychometrische schalen in het algemeen als van het ontbreken van een een-op-een-verband tussen de structuur van de hele, gebroken en/of reële getallen en de puntentoekenningen in die schalen in het bijzonder. Immers, als er toch geen verwijzing naar de buitenwereld is, is de psychometrie feitelijk een louter binnenpsychometrische aangelegenheid en hoeven er aan regels waarmee het psychometrische operationaliseren wordt gedaan, geen beperkingen te worden gesteld. Bekken vanuit het empirisch – want wetenschapshistorisch – houdbaar gebleken 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband verliezen psychometrische schalen hiermee alleen nog maar meer aan wetenschappelijke waarde dan hiervóór al het geval was.

b. In §2.2.2, punt f is aangetoond dat de wiskunde nooit de volle vrijheid heeft om 'met symbolen te spelen', zoals Stevens stelt onder verwijzing naar de Duitse

wis- en natuurkundige Carl Gauss (1777-1855), één van de grondleggers van de theorie van de complexe getallen. Er zijn altijd ten minste deze drie bindingen:

- er moet iets opmerkelijks zijn – de ‘verrassing’;
- de ‘verklaringspoging’ moet intern consistent zijn;
- er moet een bewijs zijn – de ‘verankering’.

De complexe getallen zijn door Cardano ontdekt, maar nauwelijks uitgewerkt. Nadat hij eenmaal de negatieve getallen had ontdekt, trok hij de lijn door. Bij het zoeken naar de algemene oplossing van vergelijkingen van de tweede of hogere graad kwam hij en komt men nog steeds vanzelf op complexe getallen want de twee oplossingen van $x^2 + px + q = 0$ zijn $\{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}\}/2$. Als onder $\sqrt{\quad}$ een negatief getal staat, is er per definitie een complex getal. Zo heeft de vergelijking $x^2 - 2x + 2 = 0$ als oplossing $1 + i$ en $1 - i$ (met $i = \sqrt{-1}$).

Ook anderszins is Stevens’ verwijzing in het geheel niet terecht. In 1831, als de complexe getallen onder wiskundigen niets nieuws meer zijn, schrijft Gauss – mijn cursivering: ‘Alleen de [complexe] getallen die tegenover de reële [getallen] worden geplaatst [...] zijn nog altijd minder ingeburgerd dan slechts geduld en lijken dus meer op een *symbolenspel dat op zich naar de inhoud leeg is*, waar men stellig een denkbaar substraat aan ontzegt, zonder evenwel de rijke bijdrage te willen versmaden, die dit symbolenspel uiteindelijk richtinggevend biedt in de schat van de verhoudingen van de reële [getallen]’.⁶⁸ Gauss stelt dus juist *niet* dat complexe getallen een leeg symbolenspel zijn – dát ze dat niet zijn, weet hij uit zijn theorie over complexe getallen maar al te goed en heb ik kort hierboven voor Cardano’s ontdekking laten zien – maar dat eenieder die onwennig tegen complexe getallen aankijkt, drie dingen doet: ze ten onrechte als een leeg symbolenspel zien; ze ten onrechte een substraat, dat ze wel degelijk hebben, ontzeggen; hun kracht juist ook in het oplossen van problemen in de reële getallen ten onrechte niet zien.

c. Stevens schrijft over ‘het juiste en oordeelkundige verenigen van het schematische en het empirische’, waarin ‘het schematische’ staat voor het maken van modellen waarin de wiskunde een grote rol speelt en die ‘bruisen van symbolen’. Bekeken vanuit het empirisch houdbare (want wetenschapshistorisch nage trokken en houdbaar gebleken) ‘verrassing → verklaringspoging → verankering’-verband is er echter maar één ‘juist en oordeelkundig verenigen’ van theorie en empirie, en dat is dat beide in het kader van dat verband gebeuren. Met ‘synthetiseren’, waarnaar ik Stevens’ woorden ‘modellen maken’ herduid, heeft op die manier

- Newton onder meer Keplers wetten voor de planeetbanen en Galilei’s periodewet in zijn zwaartekrachttheorie en mechanicawetten gesynthetiseerd,
- de Schotse wis- en natuurkundige James Maxwell (1831-1879) vier elektrische en magnetische wetten in zijn elektrodynamica gesynthetiseerd,
- Einstein Maxwells elektrodynamica en de inmiddels tot Lagranges en Hamiltons dóóronwikkelde mechanica van Newton in zijn speciale relativiteitstheorie gesynthetiseerd en
- Einstein zijn speciale relativiteitstheorie en Newtons zwaartekrachttheorie in zijn algemene relativiteitstheorie gesynthetiseerd.

Op die manier is ‘onze voordelige en effectieve inkaartbrengingen van het heeal’ bewerkstelligd en niet langs Stevens’ schemapirisme dat nu eenmaal ook inhoudelijk lege schalen aanvaardt.

d. Stevens, die nu zijn vier schalen vanuit omzettingen definieert, introduceerde ze in 1946 vanuit het psychologische operationaliseren. Zijn eerste kolom toen heette dan ook ‘basale empirische operaties’, waarin ‘gelijkheid’, ‘groter of minder’, ‘gelijkheid van intervallen of verschillen’ respectievelijk ‘gelijkheid van verhoudingen’ worden bepaald (1946, p.678). Op die manier zijn niet langer inhouden als ‘hardheid’, ‘temperatuur’ en ‘lengte’, hun empirische bepalingen en hun empirische en theoretische grondslag leidend, maar hun wiskundige omzettingen. Deze accentverschuiving is mijns inziens in overeenstemming met Stevens’ verwijdering van de inhoud zoals we die hierboven ook hebben gezien bij het loslaten van de additiviteitseis (§2.2.2, punt h), bij de toevoeging ‘elke regel’ (punt a) en bij de opvatting over wiskunde als leeg symbolenspel (punt b). Bij IQ-tests en bij meerkeuzetoetsen van het Cito en dergelijke maakt het dan ook niet uit op welk bereik men de uitslagen uitdrukt: op [-50;+50], op [500;550] of op wat voor bereik ook maar. Inderdaad zijn psychometrische schalen vanwege hun invariantie onder dit soort omzettingen ordinale schalen, maar dat verandert niets aan hun psychologische leegte. Oftewel, als Stevens’ zin ‘Het kritische isomorfisme wordt gehandhaafd’ op psychometrische schalen wordt toegepast, dan moeten en zullen deze schalen uit de wetenschap verdwijnen: van het doorslaggevend isomorfisme, namelijk tussen een schaal, op grond waarvan immers totaalscores tot stand komen, en de verschijnselen, is geen sprake zodat er geen kritisch isomorfisme is of zelfs maar kan zijn en er dus ook niets te handhaven is.

e. Het is inderdaad een moeilijkheid om getallen die inferentieel-statistisch met psychometrische scores zijn verkregen, ‘naar uitspraken over de werkelijke wereld’ terug te duiden. Sterker: dat is zelfs een onmogelijkheid. De Amerikaanse psycholoog William Hays (1923-2010), die Stevens hier aanhaalt, heeft gelijk wanneer die de ook door mij aangehaalde woorden vervolgt met ‘Als onzin in het wiskundige stelsel wordt gestopt, komt er zeker onzin uit’. Stevens gaat er niet op in, maar beantwoordt de woorden ‘Getallen, verzameld zonder enige kennis van de te verwachten regelmaat, spreken bijna nooit voor zichzelf en [...] blijven bijna zeker slechts getallen’ van de Amerikaanse epistemoloog en wetenschapshistoricus Thomas Kuhn (1922-1996), zonder erop in te gaan met de retorische vraag ‘Wie zou echter ontkennen dat sommige oren, die meer afgestemd zijn op getallen, ze misschien op frisse en onthullende manieren horen spreken?’. In 1968 is zijn operationaliseren er al 33 jaar en zijn meetschaaltheorie al 22 jaar zodat hij een of meer voorbeelden had kunnen geven van wat die op getallen afgestemde oren aan houdbare psychologische kennis hebben gehoord. Hij geeft echter geen voorbeeld en ook in 2022 is zo’n voorbeeld er niet: het psychometrische operationaliseren en meten zijn nu net zo onvruchtbaar als ze feitelijk al in 1968 waren.

Hét voorbeeld is de IQ-psychologie. In 1923 definieert de Amerikaanse psycholoog Edwin Boring (1886-

1968) intelligentie als ‘intelligentie is wat de (intelligentie)testen testen’.⁶⁹ Hij voegt eraan toe: ‘Meetbare intelligentie is eenvoudigweg wat de intelligentietesten testen, totdat verdere wetenschappelijke observatie ons in staat stelt om de definitie uit te breiden’. Bijna een eeuw later weten we dat verder psychometrisch onderzoek, zoals met correlatiecoëfficiënten, dat Boring dan uitdrukkelijk noemt, helemaal niets heeft opgeleverd. De definitie van intelligentie is dan namelijk nog steeds dat ‘intelligentie (of IQ) is wat de IQ-test meet’. Dat geldt ook voor deelintelligenties zoals ‘rekenvaardigheid’, ‘beoordeling van verbale verbanden’ en ‘logische verbanden’, die hij dan uitdrukkelijk noemt.

Als we dit met genetisch-structuralistisch onderzoek naar deelintelligenties vergelijken, is het verschil opvallend, zo niet verbijsterend. Sedert 1919 heeft Piaget inzichtelijke kennis gevonden over ‘objectpermanentie’, ‘hoeveelheid’, ‘getalsbesef’, ‘snelheidsbegrip’, ‘kansbegrip’, ‘lengte’ en tientallen begrippen meer en sedert 1981 heb ik over ‘zelfkennis’, ‘egocentrisch versus sociaal wijzen’, ‘geleid versus los lopen’, ‘spraakontwikkeling via “losse woorden → verzamelingwoorden → grammaticaal juiste enkelvoudige zinnen → grammaticaal juiste samengestelde zinnen → grammaticaal juiste zinnen met betrekkelijke voornaamwoorden”’, ‘schrijven via “vrijvormig → eigenfiguurlijk → spiegelbeeldig → conventioneel”’, ‘lezen via “etiketlezen → fantasielezen → louter hakken → hakken-en-gissen → hakken-en-plakken → onmiddellijk”’ en nog veel meer onderwerpen.⁷⁰ Die kennis is er enkel en alleen gekomen door volgens het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband te werken en juist niet met psychometrisch operationaliseren, psychometrische schalen en scores en inferentieel-statistische berekeningen en significanties. Operationaliseren betekent bij Piaget, bij mij en bij andere genetisch-structuralisten dan ook iets heel anders dan in de psychometrie en in de empiristisch-positivistische psychologie, namelijk net zoiets als in Bridgmans natuurkundige operationaliseren: in het kader van het intern consistent maken van een verklaringsspoging en in het toegankelijk maken van een verklaringsspoging voor verankering in de zin van empirische toetsing; zie ook §1.3.10.

Stevens daarentegen laat zich in zijn biografie over Boring⁷¹ zeer positief uit over diens definitie van intelligentie, zonder er Boring toevoeging bij te vermelden en zonder ‘In de onvermijdelijke discussie die later over de aard van intelligentie ontstonden, zou Boring later tot de kern doordringen met zijn scherpe operationele zin “Intelligentie is wat de testen testen”’ uit te werken.

f. Stevens stelt dat ‘wetenschappelijke besluitvorming door statistische berekening in veel gedragsdisciplines de gewone modus is geworden’. In zes psychologische tijdschriften bijvoorbeeld neemt de verhouding van artikelen die een of andere soort inferentieel-statistisch middel gebruiken, gestaag toe van 56% in 1948 naar 91% in 1962. In het *Journal of educational psychology* stijgt de verhouding van 36% naar 100%. Hij vraagt zich af: ‘Wat betekent dit?’. Hij oppert drie betekenissen.

Ten eerste, Stevens werkt hier dus volgens het ‘verrassing → verklaringsspoging → verankering’-verband:

die toenames zijn verrassend; zijn drie mogelijke betekenissen zijn verklaringsspogingen. Hij zet alleen niet de stap naar de verankering, maar de aanzet is er. Intuïtief kent hij dat verband dus wel. En ik weet zeker dat hij ook in zijn dagelijkse leven altijd zo te werk gaat: als hij iets kwijt is (‘verrassing’), met de vraag ‘waar zou het kunnen zijn?’ (vraag naar de ‘verklaringsspoging’); als hij een vreemd geluid hoort (‘verrassing’) waar hij de herkomst van wil achterhalen – openstaand raam waardoor iets beweegt, lek in water- of gasleiding? (‘verklaringsspogingen’). In deze en duizenden andere gevallen werkt hij volgens dat houdbare verband van empirisch-feitelijk onderzoek en niet volgens het niet-houdbare ‘scores → inferentiële statistiek → significanties → feiten’-verband van empiristisch-positivistisch onderzoek.

Ten tweede, Stevens formuleert zijn derde verklaringsspoging als retorische vraag: ‘Om te zien of een geleerde iets heeft ontdekt of niet, kan hij zijn gegevens soms aan [...] een middel onderwerpen, dat een zogeheven objectieve “significantie”-maat oplevert’. Hij vervolgt: ‘De illusie van objectiviteit lijkt zich te handhaven ondanks de erkende noodzaak voor de onderzoeker om onwaarschijnlijke aannames te maken’.

(i) Voor ‘objectiviteit’ zie §2.1.1, punt e.

(ii) Empiristisch-positivistisch werkende psychologen vatten inferentieel-statistische uitkomsten van inferentieel-statistische berekeningen op psychometrische scores op als feiten. Het zijn echter slechts rekenkundige feiten als de scores niet berusten op een getalsmaat die volledig een afspiegeling is van een deel van het onderzoeksveld; zie onder meer §2.2.1, punt a. Psychometrische schalen geven dan ook een illusie van objectiviteit.

g. Volgens Stevens is de statistiek van beschrijvend stochastisch geworden: ‘[vroeger] betekende statistiek vooral het inventariseren van de staat’ en ‘statistiek werd het formaliseren van stochastische modellen’.

Deze voorstelling van zaken is veel te kort door de bocht en daarmee goeddeels onhoudbaar.

Ten eerste, aanvankelijk stond het begrip ‘statistiek’ niet slechts vooral voor het inventariseren van de staat, maar uitsluitend. Waarschijnlijk munt de Italiaanse historicus en staatsman Paulo Paruta (1540-1598) of de Italiaanse priester en historicus Girolamo Ghilini (1589-1668) het bijvoeglijke woord ‘statistiek’ in de betekenis ‘betreffende de staat’, in de term *statistica scienza* (‘de wetenschap betreffende de staat’). Op die manier staat de term in de titel van een onuitgegeven werk van Ghilini: *Overzicht van de burgerlijke, politieke, staatkundige en militaire wetenschap* (‘Ristretto della civile, politica, statistica e militare scienza’; 1666/1668).

Ten tweede, de oorspronkelijke betekenis, ‘betreffende de staat’, leeft nog voort in de eerste betekenis van het huidige zelfstandige naamwoord ‘statistiek’, namelijk de beschrijvende statistiek die in ons land eerst en vooral wordt beoefend door het *Centraal Bureau voor de Statistiek* (CBS).

Ten derde, in 1968 had en in 2022 heeft de term ‘statistiek’ ten minste zes betekenissen: 1. beschrijvende statistiek, 2. kans- of waarschijnlijkheidsrekening, 3. verzekeringswiskunde, 4. meetfouttheorie in de exacte wetenschappen, 5. inferentiële statistiek en 6. stochastische natuurkunde; zie ook noot 67, punt k.

Voor zover mij bekend hebben de beoefenaren van de statistiek in de betekenissen 1-4 hun vak niet uit zichzelf ‘statistiek’ genoemd, maar is dat gekomen door de introductie in 1791 van het woord ‘statistics’ in het Engels door de Schotse politicus en schrijver over financiële en landbouwkundige aangelegenheden John Sinclair (1754-1835).⁷²

Kortom, de beschrijvende statistiek is niet rechtstreeks geworden tot algemene statistiek met een onderafdeling voor het formaliseren van stochastische modellen, maar de inferentiële statistiek heeft reken- en wiskunde in de beschrijvende statistiek geïntroduceerd om vervolgens als een soort koekoek een ei in het kansrekeningsnest te leggen om ook kansrekening, verzekeringswiskunde, meetfouttheorie en stochastische natuurkunde onder haar vleugels te nemen.

2.2.4 Samenvatting en conclusie

We vatten §2.2 samen op wat volgens mij de vier hoofdpunten zijn, en trekken onze conclusie.

Stevens spitst het psychologische (lees: ‘psychometrische’) operationaliseren toe in de nominale, ordinale, interval- en verhoudingsschalen.

1. In elke schaal zou er een ‘isomorfisme tussen eigenschappen van de getallenreeks en bepaalde empirische operaties die we met objecten uitvoeren’ zijn. Zo’n isomorfisme is er in psychometrische schalen echter *niet*. In puntsschalen wordt immers opgeteld, hoewel er geen isomorfisme is tussen de structuur van de hele getallen, waarop nu eenmaal optellen en vermenigvuldigen als herhaald optellen zijn gedefinieerd, aan de ene kant en de psychologische verschijnselen aan de andere kant; §2.2.1, punt a en §2.2.2, punt a.

2. Stevens geeft een onhoudbare voorstelling van zaken omtrent de wiskunde:

- Ze kan ons *geen* dingen laten zien, die ‘buiten ons eigen gezichtsvermogen’ liggen; zie §2.2.2, punt b.
- Haar ‘formele regels’ zijn *geen* ‘arbitraire conventies’; zie §2.2.2, punt c.
- Dingen bestaan *niet* ‘in een voordehandliggende hoeveelheid’; zie §2.2.2, punt e.
- Haar getallen zijn *niet* in een ‘leeg spel met symbolen’ ontstaan en ze geniet *niet* de volle vrijheid om ‘met symbolen te spelen’; zie §2.2.2, punt f en §2.2.3, punt b.
- De statistiek is *niet* van beschrijvend stochastisch geworden; zie §2.2.3, punt g.

3. Inductie is *niet* het basale proces in ‘alle experimentele wetenschappen’; zie §2.2.2, punt d.

4. Optelling is *wel* noodzakelijkerwijze de basis is van allerlei natuurkundige metingen, maar alleen als daar een natuurkundige reden toe is; zie §2.2.2, punt h.

Stevens’ psychometrische schalen leiden tot psychologische non-toetsen, zijn vanwege hun loutere getalsmatigheid in psychologisch opzicht niet objectief en dienen dus uit de psychologie te verdwijnen. Dit mede omdat de inferentiële statistiek *geen* wetenschap is met een wezenlijk wiskundige aard, zoals Pearson meent.²⁷

In 1936 ziet Bridgman al weinig tot niets in Stevens’ operationaliseren (slot van §2.1), maar dat wordt daarna niet beter. In 1953 zegt hij vrijwel aan het begin van zijn voordracht: ‘Terwijl ik naar de artikelen luisterde

voel ik dat ik slechts een historische verbinding heb met wat “operationalisme” heet. Kort gezegd, ik voel dat ik een Frankenstein heb geschapen, dat me zeker is ontglipt’.⁷³ Inderdaad: Bridgmans operaties zijn volledig ‘aan ervaring ontleend’ (p.8), maar die van Stevens vanwege hun loutere getalsmatigheid in het geheel niet. Een Frankenstein is dan ook heel wat anders dan Stevens finale revolutie (§2.1.1, begin). Ik hoop dat ik me vergis, maar ik denk dat Bridgmans Frankenstein veel dichter bij de waarheid ligt dan Stevens’ finale revolutie. Zoals zo vaak eindigt ook die droom op papier als een nachtmerrie in werkelijkheid... Niet alleen heeft het empiristisch-positivisme geen inzichtelijke kennis opgeleverd, maar het heeft de empirisch-feitelijke psychologie van Piaget, mijzelf en anderen naar de zijlijn verdrongen, stellig niet bevorderd en wel gehinderd.

Mocht een psychometrist en/of empiristisch-positivistische psycholoog menen dat er na Stevens (1968) in diens lijn veel positiefs is gebeurd, dan nodig ik diegene uit om te laten zien hoe de psychometrische onhoudbaarheden van §2.1-2 in het algemeen en de vier onhoudbaarheden aan het begin van deze subparagraaf in het bijzonder daarin zijn geheeld.

2.3 Proef op de som

Stevens onderscheidt ‘stochastofoben’ en ‘stochastofielen’ (tegen- en voorstanders van aanwending van de inferentiële statistiek in de gedragswetenschappen) en legt een extreme stochastofob deze vraag in de mond: ‘Welke wetenschappelijke ontdekkingen danken hun bestaan aan de technieken van statistische analyse of inferentie?’ (1968, p.853).

Deze vraag sluit naadloos aan bij de proef op de som waar ik psychometristen al lange tijd toe zou willen uitnodigen. Immers, in het licht van §2.1-2 en vooral §2.2.4 kan er maar één conclusie zijn: zulke ontdekkingen zijn niet mogelijk omdat het menselijke brein niet volgens het ‘scores → inferentiële statistiek → significanties → feiten’-verband werkt en wel volgens het ‘verrassing → verklaringsooging → verankering’-verband. Indien een psychometrist dit niet kan aanvaarden en volhoudt dat de psychometrische psychologie op weg is naar een wetenschap vol inzichten, dan staan hem twee hoofdreacties open:

- Hij gaat de principiële gedachtewisseling aan en toont met feiten aan dat dit artikel vol principiële onhoudbaarheden staat over het psychometrische operationaliseren en/of over Stevens meetschaaltheorie en/of over de psychometrie.
- Hij neemt de proef op de som door aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld te laten zien dat natuurkundige of taalkundige kennis waarvan ik heb aangetoond dat ze volgens ‘verrassing → verklaringsooging → verankering’ tot stand is gekomen²⁵, óf wetenschapshistorisch gezien niet op die manier is verworven, maar langs psychometrische weg óf wel op die manier is verworven maar ook langs psychometrische weg verworven had kunnen worden.

De optica, het menselijke kleurenzien, kleurenfotografie, kleurentelevisie, de regenboog, de blauwe kleur van de lucht overdag, kleurmengingen, enzovoort lijken me een heel mooie casus, en wel om twee redenen. Ten

eerste, psychometristen rekenen kleurenblindheidsplaten tot hun werkveld en noemen ze ‘kleurenblindheidstests’.⁷⁴ Ten tweede, kleuren lenen zich uitstekend voor een 7-puntsschaal: 1 punt voor rood, 2 punten voor oranje, 3 voor geel, 4 voor groen, 5 voor blauw, 6 voor indigo en 7 voor violet. Zie afbeelding 11.

Daarbij mag men zich uiteraard niet van houdbare kennis over licht en kleuren bedienen – noch direct noch indirect. Dat die kennis, omgekeerd, met het ‘verassing → verklaringspoging → verankering’-verband tot stand is gekomen, laat ik voor drie voorbeelden zien.

Voorbeeld 1. De Britse oogarts Joseph Huddart (1741–1816) beschrijft in 1777 als eerste in de geschiedenis het verschijnsel kleurenblindheid. Drie broers zien rood zegellak op gras niet liggen. Hij neemt aan dat ze in het algemeen kleuren niet kunnen onderscheiden. Om die aanname na te trekken houdt hij één van de broers een lint voor, dat uit stroken van verschillende kleuren is samengesteld. De meest opvallende fout is dat deze bij het zien van oranje ervan overtuigd is dat het de kleur van gras, dus groen, is.⁷⁵

Voorbeeld 2. De Franse officier en wis- en natuurkundige Étienne Louis Malus (1775-1812) ontdekt in 1808 het verschijnsel polarisatie. Hij beschrijft slechts het opmerkelijke verschijnsel (waar het uiteraard om draait), maar niet dat hij verrast is. Zijn vriend Arago (van voorbeeld 3) brengt dat in zijn biografie van Malus wel tot uiting: ‘Op zekere dag pakte Malus in zijn huis aan de Rue d’Enfer met een dubbelbrekend kristal het onderzoek aan van de zonnestralen die door de glazen vensters van het Paleis van Luxemburg werden weerkaatst. In plaats van twee sterke beelden die hij verwachtte te zien, nam hij er slechts één van waar, het gewone beeld of het buitengewone beeld, al naar gelang de positie die het kristal vóór zijn oog innam. Dit vreemde verschijnsel trof onze vriend zeer (‘verassing’); hij probeerde het te verklaren (‘verklaringspoging’) met bijzondere veranderingen die het zonnelicht zou hebben kunnen krijgen vanwege zijn doorgang door de atmosfeer’.⁷⁶

Voorbeeld 3. De Franse natuur-, sterre- en landmeetkundige François Arago (1786-1853) ontdekt in 1811 dat sommige doorzichtige vaste stoffen, zoals kwarts, gepolariseerd licht draaien; zie het woord ‘remarquable’ (‘verrassend’) in de titel van zijn artikel.⁷⁷

Afbeelding 11. Zonlicht dat van links komt, valt op een prisma en verlaat het prisma rechts als het kleurenspectrum, lopend van rood (boven) naar violet (onder).

Deze proef op de som staat in een eerbiedwaardige traditie, want ze wordt in het leven van alledag en in de wetenschap telkens genomen bij twee onbekenden, zoals een *nieuw onderzoeksveld* dat men met een *nieuwe methode* wil onderzoeken.

Voorbeeld 1. Velen, onder wie ikzelf, proberen een balpen eerst op een kladblaadje uit als ze iets op een belangrijk document moeten schrijven. Dit voor het geval de balpen het niet meteen goed zou doen.

Voorbeeld 2. Voordat Galilei in 1609 zijn kijker op de hemellichamen richt, beschrijft hij een aanbeveling die hij ook zelf in acht heeft genomen, namelijk de kijker eerst uitproberen op iets in zijn buurt: ‘Opdat iedereen met een kleine moeite meer zekerheid krijgt over de vergroting van het instrument, zal men twee cirkels of twee vierkante stukken papier bevestigen, waarvan de een 400 keer groter is dan de andere, wat het geval zal zijn wanneer de diameter van de grootste 20 keer zo lang zal zijn als die van de kleinste. Dan zal hij van een afstand gelijktijdig naar beide oppervlakken op dezelfde muur kijken, naar de kleinste met het ene oog door de kijker en naar de grootste met het vrije oog. [...] Dan zullen beide figuren van dezelfde grootte lijken, als het instrument voorwerpen volgens de gewenste verhouding zal vergroten’.⁷⁸ Immers, als de diameters 0,02 en 0,4 meter zijn en men ze dan op een afstand van 1 meter als even groot ziet, weet men dat de kijker 20 keer vergroot en weet men dat alles wat men aan de maan en aan de planeten ziet, ook 20 keer wordt vergroot.

Voorbeeld 3. In de kunstgeschiedenis worden nieuwe onderzoekstechnieken altijd eerst uitgeprobeerd op kunstwerken van weinig waarde, op een onbelangrijk deel van een kunstwerk van veel waarde, en zo meer. De eerste die dit heeft gedaan, is de Duitse scheikundige en hygiënist Max Pettenkofer (1818-1901) bij kleuren op een schilderij, die dof en donker zijn geworden omdat de vernislaag blind is geslagen. Hij vindt dat ze weer helder worden door het schilderij onder een kast te leggen waarin een damp hangt van alcohol en copaïvebalsem. Onder meer *De Nachtwacht* van Rembrandt is zo behandeld, in 1889. Pettenkofer in 1870 over zijn behandeling: ‘Ik bood de commissie aan om *de procedure op enkele waardeloze doffe schilderijen* in de Schleissheimergalerij *verder uit te proberen* en te toetsen of het me zou lukken om een methode te grondvesten op het beginsel van het herstellen van de verloren gegane moleculaire samenhang’ (mijn cursivering).⁷⁹

Voorbeeld 4. In mijn proefschrift³ trek ik het ‘verassing → verklaringspoging → verankering’-verband, dat daar anders heet, (p.33-38) eerst in de geschiedenis van het denken over zwaartekrachtverschijnselen na (p.103-124) en pas ik het bij gebleken houdbaarheid toe op het doorlichten van de persoonlijkheidspsychologie (p.126-166) en op persoonlijkheidspsychologische verschijnselen (p.197-335).

Kortom, ik stel mijn psychometrische collega’s voor om in deze geest hun methode eerst te beproeven op aanvaarde kennis: kan ze geldige en betrouwbare kennis langs haar weg voortbrengen? Zolang dat niet is gebeurd kan men bij een voortgaand uitblijven van inzichtelijke kennis blijven volhouden dat dat nog moet komen, terwijl men met zijn inspanningen in die richting

kan ophouden om ze elders op aan te wenden als mocht blijken – wat ik stellig verwacht – dat ze onvruchtbaar is. Omgekeerd, mocht ze zulke kennis wel kunnen reproducteren, dan kan men met enig vertrouwen op het huidige pad voortgaan en zich troosten met de gedachte dat wat nog niet is gelukt wellicht of zelfs hoogstwaarschijnlijk ooit gaat lukken.

3 Natuurkundige en psychologische schalen

Om het voorgaande te concretiseren bekijken we een natuurkundige schaal en een psychologische schaal: de windkrachtschaal van Beaufort (1806) respectievelijk de attitude-schaal van Likert (1932). We zullen zien dat de eerste epistemologisch in orde is en de tweede niet.

3.1 Windkrachtschaal van Beaufort

De windkrachtschaal van Beaufort is van de Iers-Britse admiraal Francis Beaufort (1774-1857) van 1806.

In de loop der tijden zijn er vele windkrachtschalen geweest. Ze zijn allemaal gebaseerd op het feit dat men al duizenden jaren waarneemt en weet dat de wind niet constant waait en verschillende uitwerkingen heeft op allerlei verschijnselen, zoals op bladeren, takken en bomen, op moeite of gemak van het lopen, op golven, op de mate van bolling van de zeilen van een schip in de haven of op zee, op molenwieken en op vlaggen.

Bij de Griekse dichter Homeros ($\pm 800 \pm 750$ v.C.) bijvoorbeeld komen we allerlei winden tegen, die vooral betrekking hebben op het al dan niet kunnen zeilen: ‘Nadat een storm (‘thyella’) hem had weggerukt, bracht hij hem naar de visrijke zee [...] en de goden deden de gunstige wind (‘ouros’) terugkeren’; ‘Toen de schoonlokkige Dageraad de derde dag beëindigde, hield de wind (‘anemos’) op en ontstonden een effen zeespiegel en windstille’ (*Odyssee* 4, 515-520; 5, 390-392).

Op basis van alle voornoemde verschijnselen kan men een windkrachtschaal maken. Bij de nu volgende windschalen is geen volledigheid nagestreefd.

De oudste bekende windkrachtschaal die wetenschapshistorisch van betekenis is, is van de Engelse verkenner, admiraal van Nieuw Engeland en kapitein John Smith (1579/1580-1631), van 1626.⁸⁰ Zijn windkrachtschaal van negen graden is goeddeels op zeilbaarheid gebaseerd, met mijn – niet zijn – nummers van 0 tot en met 8 tussen haakjes:

- ‘Als er geen zuchtje wind beweegt, is het een kalmte of een volkomen kalmte’ en ‘Het schipt beweegt heel weinig’ (0).
- ‘Een bries is een wind die uit zee waait’ (1).
- ‘Een frisse wind’ en ‘Alle zeilen zijn aan het trekken’ (p.266) (2).
- ‘Een echte stevige wind is de beste om in te zeilen omdat de zee niet hoog gaat en we al onze zeilen bijzetten’ (3).
- ‘Een stijve wind is zo veel wind als onze marszeilen nog kunnen verdragen’ (4).
- ‘Het waait harder als we geen marszeilen kunnen bijzetten’ (5).
- ‘Iedereen weet dat een storm (“storm”) veel minder is dan een zware storm (“tempest”)’ (6).
- ‘Een zware storm (“tempest”) zal huizen omverblazen en bomen ontwortelen’ (7).

- Bij een orkaan ‘vliegt de zee als regen en de golven zijn zo hoog dat ze over de lage gronden aan zee vloeien, en wel zozeer dat schepen over de toppen van hoge bomen die daar groeien, worden gebracht, vele zeemijlen het land in’ (8).

In 1704 verschijnt de windkrachtschaal van de Engelse schrijver (onder meer van *Robinson Crusoe*), journalist en spion Daniel Defoe (1660-1731). In zijn beschrijving van de grote storm van 26-27 november 1703 geeft hij een windkrachtschaal van 12 graden (‘gradientabel’), met onder meer ‘zeer kalm’ (1), ‘fijne bries’ (4), ‘torenzeilwind’ (7), ‘storm’ (11) en ‘orkaan’ (12). Zijn windkrachtschaal is goeddeels verbaald. Alleen ‘torenzeilwind’ wijst op een verschijnsel, namelijk zeilbaarheid. Wel merkt hij op dat zeelieden zijn schaal zouden kunnen verhelderen: ‘Als de onopgesmukte termen van onze zeelieden in een gradientabel zouden worden vastgelegd, zou dat verhelderen wat we bedoelen’.⁸¹

Rond 1735-1740 verschijnt de eerste windkrachtschaal die op molenwind is gebaseerd, van de Nederlandse opziener van de waterstaat Jan Noppen (1706-1764). Ze loopt van 0 (‘doodstil; molens kunnen niet malen’) via 5-6 (‘stijve koelte; als ze zoo stijf doormalen als zonder zwichten te wagen is’) en 11-12 (‘zeer harde wind; drie vierde der zeilen is gezwicht’) tot 16 of 17 (‘zeer zware storm; als malen te gevaarlijk is’). Ze is tot in de negentiende eeuw gebruikt.⁸²

Eveneens op basis van molenwind verschijnt in 1759 van de Britse ingenieur, werktuigbouwkundige en natuurkundige John Smeaton (1724-1792) een windkrachtschaal met 11 graden; zie afbeelding 12.⁸³ Hij koppelt de windkracht aan het aantal slagen per minuut van een molen die op een bepaalde manier is opgetuigd.

In 1781 beveelt het eerste meteorologische genootschap ter wereld, dat van Mannheim, een windkrachtschaal in vijf graden aan, die op bomen, takken en bladeren is gebaseerd: ‘De eerste graad brengt alleen de bladeren in beweging, de tweede de kleinere takken, de derde de grotere takken en de vierde, ten slotte, die de grootste windkracht is en storm (‘procella’) wordt ge-

a	b	c	d
1	1,47	3,005	Hardly perceptible.
2	2,93	3,020	
3	4,40	3,044	Just perceptible.
4	5,87	3,079	
5	7,33	3,123	Gentle pleasant wind.
10	14,67	3,492	
15	22,00	1,107	Pleasant brisk gale.
20	29,34	1,968	
25	36,67	3,075	Very brisk.
30	44,01	4,429	
35	51,34	6,027	High winds.
40	58,68	7,873	
45	66,01	9,963	Very high.
50	73,35	12,300	
60	88,02	17,715	A storm or tempest.
80	117,36	31,490	A great storm.
100	146,70	49,200	An hurricane.
			An hurricane that tears up trees, carries buildings before it, &c.

Afbeelding 12. Smeatons windkrachtschaal (1759): a. mijl per uur; b. voet per seconde; c. kracht, loodrecht op een vierkante voet in ponden averdupois; d. ‘gewone benamingen van de windkracht’.

0	<i>Calm</i>	7	<i>Gentle breeze</i>
1	<i>Fair breeze</i>	8	<i>Moderate breeze</i>
2	<i>Light breeze</i>	9	<i>Strong breeze</i>
3	<i>Light breeze</i>	10	<i>Whole breeze</i>
4	<i>Gentle breeze</i>	11	<i>Hard breeze</i>
5	<i>Moderate breeze</i>	12	<i>Hard gale with heavy gusts</i>
6	<i>Fresh breeze</i>	13	<i>Storm</i>

0 kalm
1 zwakke lucht net niet kalm
2 lichte luchten
3 lichte bries
4 zachte bries
5 matige bries
6 frisse bries
7 zachte gestage wind
8 matige wind
9 stevige wind
10 frisse wind
11 harde wind
12 harde wind met zware windstoten
13 storm
Afbeelding 13. Beauforts schaal van 13 januari 1806.⁸⁴

noemd, rukt takken af of breekt de bomen zelf en werpt ze omver. Volkomen windrust of windstilte wordt met nul (0) genoteerd.⁸⁵

Beaufort houdt volgens zijn biograaf Friendly⁸⁶ het weer al in zijn dagboek bij wanneer hij als tiener op een fregat werkt. Als hij commandant op het bevoorradings-schip de *Woolwich* is, stelt de Schotse geograaf Alexander Dalrymple (1737-1808) hem voor om de windkracht naar Smeatons idee te noteren, maar dan toegepast op zee. Op 13 januari 1806 noteert Beaufort in het logboek van de *Woolwich* zijn eerste schaal van 0 tot 13; zie afbeelding 13.

Bewijzen (bijvoorbeeld in correspondentie) heb ik er niet voor gezien, maar waarschijnlijk ontstonden over Beauforts aanduidingen als ‘lichte bries’, ‘zachte bries’, ‘stevige wind’ en ‘frisse wind’, die nu eenmaal voor meerdere uitleg vastbaar zijn, gedachtewisselingen met collega’s, die zijn logboek immers ook lazen. Hoe dan ook, wellicht of zelfs waarschijnlijk geïnspireerd door Smiths en/of Defoes windschalen noteert hij in het logboek van de *Woolwich* op 14 september 1807 zijn tweede schaal; zie afbeelding 14.

Beaufort doet in zijn overgang naar zijn tweede schaal ten minste vier dingen: 1. Hij laat ‘zwakke lucht’ weg en verenkeltvoudigt ‘lichte luchten’ tot ‘lichte lucht’. 2. Hij verandert ‘harde wind met zware windstoten’ in ‘storm’. 3. Hij voegt ‘orkaan’ toe, zodat het geheel op een 13-puntsschaal komt van 0 (die hij niet weergeeft) tot en met 12. En lest best: 4. Zijn schaal is niet meer louter verbaal, maar op verschijnselen gebaseerd: op de optuiging van een fregat dat als driemastig oorlogsschip zo ongeveer de standaardboot is van de negentiende eeuw – in graad 5 worden alle zeilen nog bijgezet:

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1 | Lichte lucht | Wind die in staat zal stellen om een oorlogsschip te sturen. |
| 2 | Lichte bries | Wind die een oorlogsschip dat met alle zeilen is bijgezet, 3 of 4 knopen zal dragen |
| 3 | Zachte bries | Idem ... 4 of 5 knopen. |
| 4 | Matige bries | Idem ... 5 of 6 knopen. |
| 5 | Frisse bries | Wind waartoe het hele marszeil, bramzeilen, koninklijke zeilen, vliegende fok en stagzeil gevoerd kunnen worden, met vol zeil en scherp aan de wind varende. |
| 6 | Stijve bries | (Wind met minder zeil dan bij graad 5; ik heb het schrift niet kunnen ontcijferen.) |
| 7 | Harde wind | Wind waartoe hetzelfde schip een dubbel gereefd mastzeil en fok zou voeren. |
| 8 | Stormachtig | (Wind met minder zeil dan bij graad 7; ik heb het schrift niet kunnen ontcijferen.) |
| 9 | Storm | (Wind met minder zeil dan bij graad 8; ik heb het schrift niet kunnen ontcijferen.) |
| 10 | Zware storm | Wind waarin een oorlogsschip geen ander zeildoek kan laten zien dan stormstagzeilen. |
| 11 | Zeer zware storm | Wind die elk zeil dat op de gebruikelijke manier manier is gemaakt, zou wegblazen. |
| 12 | Orkaan | Idem ... Orkaan! |

Na 1807 stelt Beaufort zijn windkrachtschaal nog slechts licht bij, zoals het niet laten overlappen van de aantallen knopen, het laten oplopen van het reven van enkel- via twee- naar drievoudig en het specificeren van de orkaan. In 1832 wordt voor het eerst zijn windkrachtschaal gepubliceerd en op 28 december 1838 draagt de

Scale of Wind.

1	Light air	Or that which will enable a Man of War to Steer.
2	Light breeze	Or that which will carry a Man of War with all sail set 3 or 4 knots
3	Gentle breeze	— — — — — 3° . . . 3° . . . 3° . . . 4 or 5 —
4	Moderate breeze	— — — — — 3° . . . 3° . . . 3° . . . 5 or 6 —
5	Fresh breeze	Or that which will drive S. 94.° E. Gale, 1/2 jib, & Mast may be carried full & by.
6	Stiff breeze	Or that, when 1 reef S. 94.° E. & Driven would be carried by a wholesome frigate, when fairly pressed in chase by the wind.
7	Moderate Gale	Or that to which the same ship would carry 2 reefs S. & jib.
8	Fresh Gale	Or that when same ship could barely carry courses & Tulle reefs S.
9	Strong Gale	Or that when a well conditioned frigate would beat off a lee shore with reefed courses, & close reefed 1/2 & 1/2 Sails.
10	Whole Gale	Or that, in which a Man of War could show no other canvas than Storm Mast Sails
11	Storm	Or that which would blow away any sail made in the usual way.
12	Hurricane	— — — Hurricane!

Afbeelding 14. Beauforts schaal van 14 september 1807.⁸⁷

FIGURES to denote the Force of the Wind.

0	CALM.		
1	LIGHT AIR, - - -	Or just sufficient to give steerage way.	
2	LIGHT BREEZE, - -	Or that in which a well-conditioned man-of-war, with all sail set, and clean full, would go in smooth water, from - - - - -	{ 1 to 2 knots. { 3 to 4 knots. { 5 to 6 knots.
3	GENTLE BREEZE, - -		
4	MODERATE BREEZE, -		
5	FRESH BREEZE, - -	Or that to which she could just carry in chance, full and by	Royals, &c. Single-reefed topsails and top-gallant sails. Double-reefed topsails, jib, &c. Triple-reefed topsails, &c. Close-reefed topsails and courses.
6	STRONG BREEZE, - -		
7	MODERATE GALE, - -		
8	FRESH GALE, - - -		
9	STRONG GALE, - - -		
10	WHOLE GALE, - - -	Or that with which she could scarcely bear close-reefed maintopsail & reefed foresail.	
11	STORM, - - - - -	Or that which would reduce her to storm stay-sails.	
12	HURRICANE, - - -	Or that which no canvas could withstand.	

If the above mode were adopted, the state of the wind might be regularly marked, in a narrow column, on the log-board every hour.

Afbeelding 15. Beauforts schaal van 1832.⁸⁸

Britse admiraliteit zijn kapiteins en officiers op om die windkrachtschaal te gebruiken. Zie afbeelding 15.

In 1874 neemt de Internationale Meteorologische Commissie in Utrecht Beauforts windkrachtschaal aan voor internationaal telegrafisch weersverkeer.

Met de bekeranemometer zijn er in 1906 bij de verschillende Beaufortgraden B heel nauwkeurige snelheden V gemeten. Het valt de Britse meteoroloog George Simpson (1878-1965) op dat het V-B-verband de kromme $V = c.B^{3/2}$ benadert. Met de methode van de kleinste kwadraten vindt hij voor V (in meter per seconde) en B op 30 voet hoogte: $V = 0,83.B^{3/2}$.⁸⁹

Omdat het varen met zeilen in de loop van de jaren sterk afneemt en omdat ook in beginsel iedereen in termen van een internationale windkrachtschaal wil kunnen praten, is Beauforts windkrachtschaal met veel andere bases in verband gebracht. Afbeelding 16 bevat vier voorbeelden, uitgewerkt voor drie windkrachten.

Bespreking. a. De aanduidingen van de windkrachten vallen in twee rubrieken uiteen. Enerzijds zijn er louter verbale uitingen als 'Een bries is een wind die uit zee waait', 'Iedereen weet dat een storm veel minder is dan een zware storm' (Smith); 'fijne bries', 'storm' (Defoe); 'zachte bries', 'matige bries', 'stevige bries' (Beaufort, 1806). Anderzijds zijn er concrete beschrijvingen als 'Een stijve wind is zo veel wind als onze marszeilen nog kunnen verdragen', 'Een zware storm zal huizen omverblazen en bomen ontwortelen' (Smith); 'torenzeilwind' (Defoe); 'stijve koelte; als ze zoo stijf doormalen als zonder zwichten te wagen is', 'zeer harde wind; drie vierde der zeilen is gezwicht' (Noppen); '5,87 voet per seconde; zachte, aangename wind' (Smeaton); 'De eerste graad brengt alleen de bladeren in beweging, de tweede de kleinere takken, de derde de grotere takken' (Mannheim); 'Frisse bries - Wind waar-

- 2 z: duidelijke korte golfjes met glasachtige golftoppen; golfhoogte 0,2-0,3 meter
- l: wind kan in het gezicht worden gevoeld, windvanen bewegen een beetje
- v: ritselende bladeren
- d: alle vogels en dieren actief
- 6 z: grotere golven, brekende golfkoppen, opwaaiend schuim; golfhoogte 3-4 meter
- l: zingende telegraafdraden, paraplu vasthouden lastig
- v: grote takken bewegen
- d: vrijwel geen kleine vogels meer in de lucht, nachtvlinders en bijen vliegen niet meer
- 10 z: zeer hoge golven met lange overstortende schuimkammen, zware overslaande rollers, zee ziet wit van het schuim, dikke schuimstrepen, het zicht wordt minder; golfhoogte 9-12,5 meter
- l: schade aan gebouwen; volwassene waaien om
- v: bomen kunnen worden ontworteld
- d: geen activiteit meer

Afbeelding 16. Windkrachten 2, 6 en 10 op de schaal van Beaufort voor zee, land, vegetatie en dieren.⁹⁰

toe het hele marszeil, bramzeilen, koninklijke zeilen, vliegende fok en stagzeil gevoerd kunnen worden, met vol zeil en scherp aan de wind varende. Harde wind - Wind waartoe hetzelfde schip een dubbel gereefd mastzeil en fok zou voeren. Zware storm - Wind waarin een oorlogsschip geen ander zeildoek kan laten zien dan stormstagzeilen' (Beaufort, 1807).

De louter verbale aanduidingen verwijzen niet naar verschijnselen en hebben geen wetenschappelijke waarde omdat er niets intersubjectief overdraagbaars aan zit: wat de een harde wind noemt, noemt de ander storm. De concrete beschrijvingen verwijzen wel naar verschijnselen en hebben wel wetenschappelijke waarde vanwege het intersubjectief overdraagbare: aantal bijgezette zeilen van een schip; aantal gevoerde zeilen aan een molen; al dan niet bewegen van bladeren, kleinere takken, grotere takken aan bomen; enzovoort.

De stap van louter verbaal naar concreet beschrijvend is die van vaag omschrijven naar Bridgmans operationaliseren: 'het begrip is synoniem met de overeenkomende verzameling operaties' (§1.2 en §1.3.1). Zo is bij Beaufort (1807) het begrip 'harde wind' synoniem met de handelingen 'dubbel reven van het mastzeil en de fok'. We kunnen dan ook gerust stellen dat Beaufort in de overstap van zijn eerste windkrachtschaal naar zijn tweede de stap zet van louter verwoorden naar operationaliseren aan de hand van verschijnselen.

b. Beauforts windkrachtschaal van 1807 is in Stevens' termen een ordinale schaal: de verschijnselen zijn geordend naar zeilbaarheid. Bijvoorbeeld, terwijl bij windkracht 5 nog alle zeilen zijn bijgezet, zijn bij de windkrachten 6-10 de zeilen steeds meer teruggebracht. Het is geen intervalschaal omdat onbekend is of de verschillen tussen opeenvolgende windkrachten gelijk zijn. En het is al helemaal geen verhoudingschaal omdat onbekend is of bijvoorbeeld windkracht 6 in enig opzicht 3 keer zoveel is als windkracht 2.

Vanaf 1906 kan Beauforts windkrachtschaal onder toepassing van Simpsons verband $V = 0,83.B^{3/2}$ als een

Afbeelding 17. Alberti's strookanemometer (1450).

logaritmische intervallschaal worden aangemerkt, met $\log B = \frac{2}{3}(\log V - \log 0,83) = \frac{2}{3}\log V - c$. Vandaar dat $(B = 1) + (B = 2) \neq (B = 3)$; zie §2.2.2, punt h.

c. Smeaton schrijft het idee voor zijn windkrachtschaal van 1759 toe aan zijn vriend Thomas Rouse. Mede omdat Noppens windkrachtschaal van 1735-1740 volop wordt gebruikt in de Lage Landen en omdat er in die tijd vele contacten zijn tussen de Lage Landen en Groot-Brittannië, is het volgens mij niet uit te sluiten dat Smeatons schaal deels op Noppens schaal teruggaat of er althans deels of geheel door is geïnspireerd.

d. De bekeranemometer (afbeelding 18) is volgens het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband ontdekt.

In 1450 vindt de Italiaanse dichter, architect, musicus, filosoof, schilder, beeldhouwer en uitvinder Leon Battista Alberti (1404-1472) de eerste anemometer van de geschiedenis uit, een strookanemometer; zie afbeelding 17.⁹¹ Hij beschrijft zijn strookanemometer maar niet hoe hij hem ontdekt heeft. Omdat hij die beschrijft voor gebruik in een zogeheten fust, een roei- en zeilboot die dan heel gangbaar is, vermoed ik dat hij onder het varen met een fust heeft gemerkt dat hangende voorwerpen des te meer naar achteren gaan, naarmate er meer wind is – schrijvend over de strook met het woord 'assicella' ('strook') erop: 'Hiervan hoef je niet overtuigd te worden, namelijk dat wanneer er geen winden waaien, deze strook recht naar beneden zal hangen en wanneer er weinig wind zal zijn, deze omhoog zal gaan en wanneer er sterke wind zal zijn, hij zeer opgeheven zal zijn'. De strook moet van leer zijn en mag niet zijwaarts kunnen bewegen, maar alleen 'naar boven en beneden zoals kisten wanneer je ze opent of sluit'. Op de boog kan men dan aflezen hoe sterk het waait.

De Canadese meteoroloog en wetenschapshistoricus William Middleton (1902-1988) vermoedt dat bij Alberti 'het idee misschien is opgekomen uit het kijken naar een uithangbord dat in de wind zwaait of naar enkele lakens die aan een waslijn drogen'.⁹² Uithangborden lijken me zonder meer een mogelijkheid want in die tijd hebben herbergen overal in Europa, dus ook in Italië, doorgaans een uithangbord. Of de was rond 1450 in Italië aan waslijnen wordt gedroogd, is me niet bekend. Ik laat het daarom in het midden of hangende was wel of geen factor is geweest in Alberti's ontdekking.

Na Alberti zijn er vele anemometers ontworpen, die bijna allemaal op hetzelfde beginsel berusten: de wind duwt een strook des te meer naar achteren naarmate hij harder waait. De Ierse sterre- en natuurkundige Thomas Robinson (1792-1882) heeft hier kritiek op en ontwerpt in 1846 de eerste bekeranemometer in de geschiedenis.⁹³

Afbeelding 18. Vierbekeranemometer (1871) en drie-bekeranemometer (1926).⁹⁴

De kern van Robinsons kritiek is dat bijna alle anemometers druk meten, terwijl ze snelheid zouden moeten meten. Hij heeft drie bezwaren – bekeken vanuit het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband staan ze elk voor een verrassing.

1. De wind waait niet constant maar fluctueert in snelheid en richting. Dat heeft Robinson proefondervindelijk vastgesteld: zijn anemometer, die winddruk meet met een waterkolom in een buis, produceert een fout die in enkele seconden van 0 tot 6,6 centimeter (2,6 inch) kan bedragen en windvannen van een windvaananemometer kunnen hoeken van 120° maken.

2. Weliswaar kan de snelheid proefondervindelijk worden afgeleid uit de gemeten druk, maar daar zijn allerlei problemen mee, zoals in het geval van een windvaananemometer dat er negatieve druk is aan de van de wind afgekeerde kant van de windvaan.

3. Zelfregistrerende drukanemometers hebben het nadeel dat de snelheid er weliswaar uit te berekenen is, maar dat dat lastig is.

Robinson: 'Deze [bezwaren] lijken me voldoende reden om de drukmeters volstrekt te verwerpen en in plaats daarvan er een aan te nemen die direct de snelheid geeft of liever zijn ekwivalent, de ruimte die in een gegeven tijd wordt afgelegd'. Al eerder waren er alternatieven voor drukmeters en dat van 1790 'geeft het enige pad aan van de vooruitgang [van de wetenschap] aan', wat hij bewezen acht in een publicatie van 1841 ('verankering'). In die lijn bouwt hij in 1843 een nieuwe anemometer waarmee hij experimenteert en die hij in 1846 volledig houdbaar acht. Hij laat zich daarbij door vijf beginselen leiden ('verklaringspogingen'), zoals 'de beweegkracht behoort zo groot te zijn in vergelijking met de wrijving dat de correctie als gevolg van de laatste onaanzienlijk kan zijn' en 'het moet werken zonder enig bijzondere voorziening om het in de windrichting te draaien'. Bovendien blijkt zijn anemometer bestand tegen de harde wind van 15 december 1848 en de cycloon van 29 maart 1850. (p.157-159)

De Canadese natuur- en weerkundige John Patterson (1872-1956) ontdekt in de jaren 20 van de vorige eeuw de driebekerige anemometer.⁹⁵ Hij kan namelijk gebruik maken van twee windtunnels⁹⁶ waarvan de een snelheden van 6-16 m/s kan opwekken en waarmee de metingen een nauwkeurigheid van 1% hebben. Hij trekt de factoren bekervorm, armlengte en aantal bekervorm na en

vindt onder meer dat de driebekeranemometer exacter is dan Robinsons vierbekeranemometer.

e. Windschalen zijn gecorreleerd, in Cuviers zin; zie §1.3.5. Immers, windkracht staat voor een bepaalde hoeveelheid energie en die werkt op allerlei verschijnselen uit: op zeilen van een schip of van een molen, op bladeren die al of niet bewegen en afwaaien, op de hoogte van golven en op koppen, schuim en druppels die ze wel of niet hebben, enzovoort.

f. $V = 0,83.B^{3/2}$ dient links en rechts van dezelfde dimensie te zijn, namelijk L/T (lengte/tijd); zie §1.1. Ongetwijfeld bestaat een dimensionele analyse hiernaar, maar ik heb die niet gevonden. Mijn eerste vermoeden is dat kinetische energie, wrijving en luchtturbulenties er iets mee te maken hebben.

3.2 Attitudeschaal van Likert

De eerste puntsschaal in de geschiedenis is de attitudeschaal van de Amerikaanse psycholoog en socioloog Rensis Likert (/likurt/, niet /laaikurt/) (1903-1981).⁹⁷ In 1928 publiceert de Amerikaanse psycholoog Louis Thurstone (1887-1955) de eerste attitudeschaal. Volgens Likert zit er een aantal statistische aannames in, die ook volgens Thurstone zelf niet getoetst zijn, terwijl ze 'buitengewoon arbeidsintensief' zijn. In 1932 biedt hij een alternatief, namelijk 'even betrouwbare schalen zonder onnodige statistische aannames te maken'. (p.6)

Likert schetst zijn alternatief voor drie attitudes: een internationalismeschaal (p.15-18), een negerschaal ('negro scale', hier voortaan 'zwartenschaal') (p.18v) en een imperialismeschaal (p.19v). Steeds is er een aantal vragen waar men drie of vijf antwoorden op kan geven. Elk antwoord is goed voor een 'getalswaarde die eraan wordt toegekend in de uiteindelijke scoring' (p.15).

De zwartenschaal bijvoorbeeld bestaat uit 15 vragen. Op de vragen 1-5 kan men 'ja', '?' of 'nee' antwoorden, goed voor (al naar gelang de inhoud) 4, 3, 2 of 2, 3, 4 punten. Op de vragen 6-15 kan men kiezen uit vijf beweringen, goed voor 1, 2, 3, 4 of 5 punten.

Voorbeeld 1. Vraag 1: 'Zouden de meeste zwarten, als ze niet op hun plaats werden gehouden, opringerig, aanmatigend en onaangenaam worden?'

JA (2) ? (3) NEE (4)

Voorbeeld 2. Vraag 3: 'Zou u handschudden met een zwarte?'

JA (4) ? (3) NEE (2)

Voorbeeld 3. Vraag 8: 'In een gemeenschap waar er meer zwarten zijn dan blanken, moet een zwarte die brutaal is tegen een blanke, worden:

- (a) verontschuldigd of genegeerd (5)
- (b) berispt (4)
- (c) beboet en gevangengezet (3)
- (d) naast beboet en gevangengezet, ook lijfstraf gegeven (gegeseld enzovoort) (2)
- (e) gelyncht (1)

Voorbeeld 4. Vraag 13: 'Vrijwel alle Amerikaanse hotels moeten weigeren om zwarten toe te laten'.

Sterk mee eens	Mee eens	Onbe-slist	Mee oneens	Sterk mee oneens
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Over Likerts constructie van zijn schaal merkt hij drie dingen op. (i) Hij leest intensief over de drie

onderwerpen en loopt vragenlijsten van collega's langs die over een van deze onderwerpen gaan. (ii) In het najaar van 1929 kijkt hij ongeveer 200 kranten en tijdschriften door op geüite opinies over een van de drie onderwerpen. (iii) Een gering aantal vragen wordt uit boeken, toespraken en pamfletten gehaald en enkele vragen worden ook door hemzelf en mede-onderzoekers bedacht. In alle gevallen ziet hij erop toe dat de beweringen worden aangeboden als een waardeoordeel en geen feitelijk oordeel. (p.12)

Als Likert het woord 'objectief' ('objective(ly)') gebruikt, is dat meestal samen met het woord 'controle' ('check'). Zo stelt hij: 'Een objectieve controle moet dan worden uitgevoerd om te zien (1) of de getalswaarden juist zijn toegewezen en (2) of de beweringen "onderscheiden"', zoals met het 'berekenen van de correlatiecoëfficiënt van elke bewering met [een verzameling tests; EV]' (p.48).

Bespreking. a. Likerts attitudeschaal is niet ontstaan door psychologische verschijnselen te onderzoeken volgens het 'verrassing → verklaringsspoging → verankering'-verband, maar komt enerzijds voort uit de statistische overweging 'zonder onnodige statistische aannames' en anderzijds op vraagniveau door over de drie onderwerpen intensief te lezen, eerdere vragenlijsten langs te lopen, kranten en tijdschriften op opinies na te lezen en zo meer.

b. De getallen 2-4 en 1-5 vloeien niet voort uit een verklaring(spoging) voor een psychologisch verschijnsel op het gebied van de drie onderwerpen. Totaalscores zijn dus slechts rekenkundige en geen psychologische feiten. Zie onder meer §2.1.2, punt a en §2.2.1, punt a.

c. De puntentoedeling is ook anderszins willekeurig. Zo is het antwoord NEE in voorbeeld 2 op de vraag 'Zou u handschudden met een zwarte?' evenveel waard als de aanvulling 'naast beboet en gevangengezet, ook lijfstraf gegeven (gegeseld enzovoort)' van voorbeeld 3, namelijk 2 punten. En JA op de vraag van voorbeeld 2 en de aanvulling 'berispt' op de zinssnede van voorbeeld 3 zijn beide 4 punten waard.

Het lijkt me dat iemands hand niet willen schudden van een heel andere orde is dan iemand in bepaalde omstandigheden lijfstraf willen laten geven. En terwijl iemands hand wel willen schudden me rasvriendelijk lijkt te zijn, althans niet rasonvriendelijk, vind ik een berisping laten krijgen enkel en alleen omdat een zwarte 'brutaal' is tegen een blanke onder alle omstandigheden rasonvriendelijk zolang een blanke die 'brutaal' is tegen een zwarte niet berispt zou moeten worden.

En zou iemand laten berispen, goed voor 4 punten, werkelijk in enig opzicht 4 keer zoveel waard zijn als iemand laten lynchen, goed voor 1 punt?

Enzovoort.

d. Likerts schaal verwijst niet naar verschijnselen. Bijvoorbeeld, JA antwoorden op 'Zou u handschudden met een zwarte?' is geen verschijnsel.

Voor alle psychometrische instrumenten geldt dat ze weliswaar verbaal over zaken gaan, die men met enige goede wil 'verschijnselen' zou kunnen noemen, zoals racisme in het geval van de zwartenschaal, maar de afzonderlijke onderdelen om die 'verschijnselen' te trachten te meten, namelijk in een psychometrische

schaal de beweringen waar men op voorgeschreven en louter op het verkrijgen van getallen gerichte wijze op dient te reageren, zijn geen verschijnselen maar artefacten die voortvloeien uit de empiristisch-positivistische en/of psychometrische methodologie.

e. Likerts objectiviteitsbegrip heeft slechts betrekking op de meetprocedure: Zijn de getalswaarden juist toegewezen? Onderscheiden de beweringen in het licht van correlatiecoëfficiënten voldoende? Dit is echter geen objectiviteit. Getalswaarden moeten vanuit een inzichtelijk verband worden toegekend, namelijk vanuit een ‘verklarings(poging)’, en niet met een rekenkundige of statistische controle achteraf want dat is te laat: een berekening kan geen betekenis of inzicht toevoegen aan willekeurig toegewezen getallen. En of iets voldoende onderscheidend is of niet, kan alleen aan de hand van verschijnselen worden bepaald; zie hoe Beaufort de twee graden ‘zwakke lucht’ en ‘lichte luchten’ door één graad verving. Ook leveren correlatiecoëfficiënten slechts rekenkundige en geen inhoudelijke, in ons geval psychologische, feiten op.²⁷ Zie voor ‘objectiviteit’ verder §2.1.1, punt e en §4.2, punt a.

f. Likert kaart het onderwerp ‘dimensies’ niet aan, maar in het licht van §2.2.2, punt g moeten we het daar toch over hebben. Zoals bijna altijd in de psychometrie wordt ook in Likerts zwartenschaal opgeteld, om van deelscores tot totaalscores te komen en – waar Stevens, (1951) uitdrukkelijk over schrijft – om gemiddeldes en dergelijke te bepalen. En dus rijst de vraag in hoeverre die schaal de toets van een dimensionele analyse doorstaat. Het antwoord is dat hij daar volstrekt niet aan voldoet. Om te beginnen is er geen psychologische theorie in de zin van een verklaringspoging, waar de beweringen uit voortvloeien: ze komen uit of zijn ontleend aan andere schalen, boeken, tijdschriften, opinies en zo meer (zie punt a). Vervolgens laat een eenvoudige analyse van de beweringen zien dat er van dimensionele homogeniteit geen sprake kan zijn. Om ons tot de vier voorbeelden te beperken:

- Wat men in voorbeeld 1 onder opdringerigheid, aanmatigendheid en onaangenaamheid verstaat is één ding en of medeburgers op hun plaats gehouden moeten worden of niet een tweede.
- Wel of niet handschudden in voorbeeld 2 is geheel iets anders dan de dimensies van voorbeeld 1.
- Wat men onder brutaliteit en onder brutaliteit tegen een blanke (voorbeeld 3) verstaat, zijn al twee dimensies. En wat men dan vervolgens vindt wat er met iemand van wie men vindt dat hij in die omstandigheid en tegen die persoon brutaal is, moet gebeuren is een derde dimensie. Er kunnen ten minste nog twee dimensies aan toegevoegd worden, want over lijfstraffen hebben mensen meningen, net als over lynchen en over het berechten van mensen die aan een lynchpartij hebben deelgenomen
- Aan het al dan niet toelaten van zwarten tot hotels (voorbeeld 4) zitten ten minste twee dimensies: (i) handschudden doet men persoonlijk maar met andere hotelgasten hoeft men niets te maken te hebben; (ii) de politiek-maatschappelijke dimensie aan dit voorbeeld is dat zwarten kennelijk andere rechten kunnen hebben dan blanken.

Kortom, Likerts zwartenschaal voldoet volstrekt niet aan de minimale voorwaarden van dimensionele homogeniteit. De optellingen van deelscores zijn dus volstrekt willekeurig en zijn volgens de minimale eisen die aan een geldige rekenbewerking gesteld moeten worden, volstrekt ongeoorloofd. Ze zijn niet veel beter dan de optelling van het aantal bewoners, de hoogte in aantal voet boven zeepeil en het vestigingsjaar van het dorp New Cuyama in Californië; zie afbeelding 19.

Samenvatting van §3. Beauforts windkrachtschaal is epistemologisch bekeken geheel in orde, want ze verwijst naar verschijnsel en voldoet aan het ‘verrassing → verklaringspoging → verankering’-verband dat al voor zoveel andere geldige en betrouwbare wetenschappelijke inzichten, theorieën en instrumenten is aangehouden. Likerts attitudeschaal is epistemologisch in het geheel niet in orde, want ze verwijst niet naar verschijnselen en voldoet niet aan genoemd verband.⁹⁸

4 Wat nog rest en algehele conclusie

Er liggen nog vier onderwerpen ter tafel: de gedachtes over operationaliseren op p.4 (§4.1-2), wat studenten psychologie aan de UvA over operationaliseren leren (§4.3) en een algehele afsluiting (§4.4).

4.1 Operationaliseren en de theoretische psychologie

Van drie theoretische psychologen, Sanders en medeschrijvers, bespreken we zeven gedachtes over operationaliseren.

a. Hun zin ‘De natuurkunde [...] operationaliseert met behulp van instrumenten zijn wetenschappelijke begrippen’ is maar zeer ten dele houdbaar. Inderdaad is er sprake van natuurkundige instrumenten, ook in het geval van een meetlat om lengte te bepalen. Echter, die omschrijving drukt ten onrechte niet uit dat er ook vóór de instrumenten begrippen waren: natuurkundig operationaliseren houdt eerst en vooral in dat begrippen, die verklarend van aard zijn, met concrete handelingen worden gedefinieerd, ook in het geval van instrumenten. Bovendien zijn natuurkundige instrumenten er niet theorieeloo gekomen, maar net als natuurkundige theoretische begrippen volgens het ‘verrassing → verklaringspoging → verankering’-verband; zie driebekeranemometers in §3.1, punt d en windtunnels in noot 96.

Afbeelding 19. Humoristisch bord bij de gemeente New Cuyama in Californië.

Hun formulering sluit niet uit dat men eerst langs theorieleze weg instrumenten maakt om met die instrumenten vervolgens begrippen te definiëren. Dat laatste tracht men in de psychometrie wel te doen. Zoals in §2 en §3.2 is aangetoond, zijn die pogingen niet alleen zonder succes maar ook zonder kans op succes. Hun formulering is er volgens mij dan ook meer om de gangbare psychometrische praktijk te rechtvaardigen dan om de natuurkundige gang van zaken op houdbare wijze weer te geven.

b. 'Met het woord "operatie" wordt bedoeld op een *publiek* waarneembaar gebeuren, zoals het meten van een afstand of een temperatuur'. Dit is houdbaar; zie §1.2.

c. 'Uitgaande van de ervaring van warmte en koude, van verheid of nabijheid, kent de natuurkundige begrippen als temperatuur en lengte'. Dit is niet houdbaar: de stappen 'verrassing' en 'verklaringspoging' komen er ten onrechte niet in tot uiting. Nu lijkt het alsof 'ervaring' met warmte en koude en met verheid en nabijheid direct tot de begrippen 'temperatuur' respectievelijk 'lengte' zou leiden. Weliswaar is dat in overeenstemming met de empiristische voorstelling van zaken 'waarnemingen → kennis', maar die voorstelling van zaken is epistemologisch niet houdbaar: noch bij het kind, noch in het leven van alledag van een volwassene en noch in de wetenschapsgeschiedenis komt kennis uit waarnemingen/ervaringen voort, maar volgens het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband. Waarnemingen doen er dus toe, namelijk bij de empirische wetenschappen in een 'verrassing' en in een 'verankering'. Echter, gedachtes (vanaf fase 7; 1;6-1;10) en handelingen doen er ook toe, namelijk in het opperen van een verklaringspoging respectievelijk in het inrichten van de situatie tijdens het verankeren. Ook hier geldt dat hun formulering er meer is ter rechtvaardiging van de gangbare praktijk in de psychometrie dan om de (natuur)wetenschappelijke methode recht te doen.

d. '[Begrippen als temperatuur en lengte] hebben veel te maken met de oorspronkelijke kwalitatieve ervaringen, maar kunnen onafhankelijk daarvan worden opgevat, onafhankelijk zelfs van iedere ervaring. [...] De persoonlijke ervaring is [...] in de natuurkunde vrijwel geheel buiten haakjes te brengen. Men behoeft er geen rekening meer mee te houden'.

(i) Natuurkundige begrippen hebben niet slechts veel te maken met 'oorspronkelijke kwalitatieve' wisselwerking met de buitenwereld, maar alles; zie punt c.

(ii) Begrippen kunnen nooit onafhankelijk van 'oorspronkelijke kwalitatieve wisselwerking' worden opgevat. Ook deze formulering rechtvaardigt de psychometrische gang van zaken, maar is epistemologisch onhoudbaar; zie andermaal punt c.

(iii) De persoonlijke wisselwerking staat in de natuurkunde helemaal nooit geheel buiten haakjes en men moet er altijd rekening mee houden: in het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband gaat het altijd om *iemand's* waarneming die opvalt ten opzichte van houdbaar geachte kennis, altijd om *iemand's* geopperde vermoeden, altijd om *iemand's* handelingen om te zien of het vermoeden behalve in zijn/haar hoofd zit, ook met iets in de buitenwereld overeenkomt. Anders gezegd: in eerste instantie is kennis in de vorm van een

verklaringspoging egocentrisch van aard, maar in en na haar verankering is er decentrerend. Ook hier weer is hun voorstelling van zaken in overeenstemming met de empiristisch-positivistische voorstelling van zaken aangaande kennisverwerving, maar niet met iets empirisch-feitelijks bij het kind, bij de volwassene in het leven van alledag en/of in de wetenschap.

e. 'In de psychologie komt men tot basisuitspraken door het aarvaarden van – veelal arbitraire – *operationalisaties* van begrippen uit het vocabulaire van de observatietaal'. Psychometrische operationalisaties zijn niet slechts veelal maar altijd en per definitie willekeurig. Kennis ontstaat niet door woorden van de observatietaal psychometrisch te operationaliseren, maar door opmerkelijke verschijnselen te trachten te verklaren en die verklaringspogingen daarna op houdbaarheid na te trekken aan nieuwe feiten. De psychometrie heeft dan ook nog geen enkele basisuitspraak opgeleverd die geldige en betrouwbare kennis behelst, wel nietszeggende uitspraken als 'IQ is wat de IQ-test meet', 'extraversie is wat deze extraversievragenlijst meet' en 'pro- of anti-zwartenattitude is wat deze zwartenschaal meet'.

f. Een agressiviteitstest zou het begrip 'agressiviteit' operationaliseren (interpreteren). Dit is twee keer niet houdbaar. a. Een psychometrische test operationaliseert slechts in psychometrische zin maar niet in psychologische zin. b. Van interpreteren kan in de psychometrie geen sprake zijn vanwege haar inhoudelijke leegheid en kan alleen binnen het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband werkend sprake zijn, omdat een verklaringspoging een poging tot interpreteren is en een verankerde verklaringspoging een empirisch houdbare interpretatie is.

g. Dat 'het kiezen voor bepaalde operationalisaties in feite een bepaalde structurering van een werkelijkheidsaspect meebrengt' is houdbaar. Helaas! Dat wil zeggen, psychometristen en allen die hen geloven en/of waarde aan hun uitspraken hechten, vatten uitkomsten van psychometrisch onderzoek als feitelijkheden op, maar dat is niet terecht zoals §2 en §3.2 laten zien. Dit verschijnsel heet reïficatie: het verdinglijken van iets abstracts, in dit geval het voor werkelijk houden wat feitelijk slechts een papieren werkelijkheid is. Voorbeelden van reïficaties zijn gedachtes over iemands IQ en het praten over Cito-scores alsof ze werkelijk iets zeggen over iemands prestaties in zijn huidige school of te verwachten prestaties in de vervolgschool of -opleiding.

Kortom, het operationaliseringsbegrip van Sanders en medeschrijvers is niet houdbaar. Ze noemen Bridgman's operationalisme 'vrij rigide van aard', al zou de 'eis van volledige operationele definieerbaarheid later door [hem] zijn verlaten' (p.294). Zeker, hij heeft zijn operationalisme bijgesteld maar niet zo dat het psychometrische operationaliseren, dat zij feitelijk trachten te rechtvaardigen, eronder zou vallen.

4.2 Operationaliseren en methodologie

Van de methodoloog De Groot bespreken we drie gedachtes over operationaliseren.

a. 'Wat men [voor het treffen van onderscheidingen] nodig heeft, is één of meer empirische specificatieuitspraken, die een *objectieve instructie* verschaffen,

hoe men te werk moet gaan om in empirisch gegeven gevallen de onderscheiding tussen A en niet-A [zoals jongen-meisje], of tussen verschillende schaalwaarden [in het geval van lichaamslengte of intelligentiequotiënt], te treffen'. Met 'objectieve instructie' heeft De Groot procedurele objectiviteit op het oog; zie ook 'Met "objectieve score-bepaling" wordt [...] bedoeld, dat de correctie van het werk en de bepaling van het aantal behaalde punten door volstrekt duidelijke, concrete richtlijnen zo zijn vastgelegd dat zij geen interpretaties van de zijde van een beoordelaar meer vragen'.⁹⁹ Procedurele objectiviteit is echter geen epistemologisch houdbare objectiviteit: als de inhoud van een meting niet in orde is, kan geen 'procedurele objectiviteit' ter wereld die meting nog in orde krijgen. En die inhoud kan slechts in orde zijn als ze van meet af aan naar verschijnselen verwijst, wat alleen kan indien een idee direct of indirect naar een 'verrassing' verwijst. Stel bijvoorbeeld dat ik per persoon de lengte van het linkerbovenbeen deel door de breedte van de neus, dan kan ik het nog allemaal zo eenduidig en getalsmatig definiëren als ik wil, maar dat quotiënt kan nooit iets betekenen omdat het niet van meet af aan naar een verschijnsel verwijst. De Groots voorstelling van zaken is zeker in overeenstemming met de psychometrische werkwijze, maar niet met de wijze waarop mensen (kinderen, volwassenen in hun dagelijkse leven, wetenschappers) kennis verwerven.

Omgekeerd, onderscheidingen treft men aan de hand van verschijnselen waar in eerste instantie iets opvallends aan zit. Zo onderscheiden we binnen knobbelzwanen geen nieuwe soorten.⁵¹ Dat onderscheiden doen we pas wanneer we een zwaan tegenkomen, die op een of andere manier principieel verschilt van de zwanen die we op dat ogenblik kennen. Omgekeerd, de coscorobazwaan, die zo in 1782 is ontdekt, is om vergelijkbare redenen in 1872/1882 van de zwanen afgesplitst.

b. 'Zodra een begrip door [voornoemde] objectieve instructie aan een wijze van onderscheiden gebonden is, zeggen wij dat het in een *empirische variabele* is omgezet. Deze instructie specificeert dan de *operaties* van waarnemingen, registratie, categorisering, rangschikking, berekening, en [dergelijke], die men moet verrichten om in een concreet geval de, kwantitatieve of kwalitatieve, "waarde" van de variabele te bepalen'. Dit is geen houdbare voorstelling van zaken: een begrip kan alleen een empirische variabele zijn als ze het vanaf het begin naar iets empirisch verwijst en dat is in het geval van een psychometrische puntsschaal, waar we dit artikel voor wat de psychologie betreft op zouden toespitsen, vooralsnog volstrekt niet zo. Nogmaals, in 2022 is er geen psychologische theorie waaruit voortvloeit dat in een 7-puntsschaal 'ja.' 6 punten zou moeten krijgen, drie keer zoveel als 'nee.' dat goed is voor 2 punten. De instructie mag dan wel operaties/handelingen specificeren, maar wanneer die instructie niet uit een inzichtelijk verband voortvloeit, is het een psychologisch lege instructie en is een uitkomst al bij voorbaat wel empiristisch en niet objectief in de zin van 'wat het object (van onderzoek of experiment) betreft'. Zie §2.1.1, punt e.

c. 'Het begrip in kwestie wordt door een [...] stel instructies voor te verrichten operaties *gedefinieerd*; men noemt een definitie op deze basis een *operationele* defi-

nitie'. Ook dit is niet houdbaar. Een empirisch begrip wordt niet door procedures gedefinieerd; zie bijvoorbeeld het quotiënt van punt a. Psychometrisch operationaliseren leidt slechts tot empiristische begrippen die echter geen objectieve status hebben en ook niet kunnen krijgen omdat er geen psychologisch verband is met empirische verschijnselen en/of verklaringsoogingen voor empirische verrassingen, laat staan dat er een verankeringsproces geweest zou zijn waardoor we met recht van een 'objectief feit' zouden kunnen spreken.

Kortom, De Groot verwijst dan wel twee keer naar Bridgman (p.88 en p.152), maar die verwijzingen zijn er alleen om het eigen betoog kracht bij te zetten, want al in 1953 heeft Bridgman openlijk afstand genomen van het psychologische (lees 'psychometrische') operationaliseren door het een Frankenstein te noemen (§2.2.4). Daar zou De Groot in 1961, toen *Methodologie* verscheen, in beginsel direct of indirect kennis van gehad kunnen hebben, maar dat is kennelijk niet gebeurd.

4.3 Begripsmatige en operationele variabelen

Bij de TMLS hoeven we mijns inziens na wat er in §2, §3.2 en §4.1-2 over puntsschalen en over empirisch versus empiristisch is gezegd, niet meer stil te staan. Die schaal heeft wetenschappelijk geen enkele betekenis en kan die op geen enkele manier alsnog krijgen door een of meer reparaties omdat ze al in de basis niet tot geldige en betrouwbare empirische kennis kan leiden:

- er is geen theorie over geluk, waaruit de vijf beweringen van de TMLS voortvloeien;
- de punttoekenning 1-7 van de TMLS heeft geen empirische grondslag;
- de TMLS heeft slechts een empiristische grondslag, maar die is epistemologisch onhoudbaar;
- de zeven categorieën totaalscores van de TMLS, '31-35: zeer tevreden; 26-30: tevreden; ...; 10-14: ontevreden; 5-9: zeer ontevreden' staan slechts voor rekenkundige feiten en op geen enkele manier voor psychologische feiten.

De TMLS heb ik in het studieboek *Onderzoeksmethodes in de psychologie*³⁶ leren kennen. Het geeft de TMLS als voorbeeld van wat het als goed onderzoek beschouwt. We bekijken vier passages.

1. 'Psychologie is een manier van denken' (titel van hoofdstuk 1) en 'Zoals andere wetenschappers zijn psychologen empiristen. Empirist zijn betekent zijn conclusies baseren op stelselmatige waarneming' (p.5).

Bespreking. a. De hoofdstuktitel vind ik oneigenlijk omdat men alles een manier van denken kan noemen. Hij is echter juist als we 'psychologie' vervangen door 'psychometrie' of 'empiristisch-positivistische psychologie'. Dat zijn inderdaad manieren van denken, want hun beoefenaren denken dat ze in de traditie van de wiskunde en de natuurwetenschappen staan (zie de verwijzingen naar Bridgman en/of de natuurkunde in §2 en §4.1-2). Toch hebben beide geen psychologische kennis vermeerderd en/of verbeterd. Dat kunnen ze ook niet omdat het menselijke brein nu eenmaal niet langs psychometrische en/of empiristisch-positivistische weg tot geldige en betrouwbare kennis komt.

b. De psychometrische en empiristisch-positivistische psychologie zijn inderdaad empiristisch van aard,

maar de natuurwetenschappen, de taalkunde en de genetisch-strukturalistische psychologie zijn empirisch van aard. Omgekeerd, het empiristische werken volgens het 'waarnemingen → kennis'-verband en het empiristisch-positivistische werken volgens 'scores → inferentiële statistiek → significanties → feiten'-verband hebben nog geen geldige en betrouwbare kennis opgeleverd en kunnen dat ook niet. Die komt slechts tot stand – bij kinderen, bij volwassenen in het leven van alledag en in de wetenschapsgeschiedenis – door empirisch te werken volgens het 'verrassing → verklaring' → verankering'-verband.

2. Psychologen en andere wetenschappers zouden als volgt te werk gaan (p.10-17):

i. 'ze handelen als empiristen in hun onderzoeken, wat betekent dat ze de wereld stelselmatig waarnemen';

ii. 'ze toetsen hun theorieën door onderzoek en herzien op basis van de gegevens die daaruit voortkomen, hun theorieën';

iii. 'ze benaderen zowel toegepast onderzoek dat direct op problemen uit het volle leven is gericht, als fundamenteel onderzoek dat is bedoeld om bij te dragen aan de algemene kennis, op een empirische manier';

iv. 'als wetenschappers een invloed hebben gevonden, stippelen ze verder onderzoek uit om na te gaan waarom, wanneer of voor wie een invloed werkt';

v. 'psychologen maken hun werk openbaar'.

Bespreking. Globaal genomen en met wat goede wil kan men hierin trekken van het 'verrassing → verklaring' → verankering'-verband herkennen. Dat dat verband echter wat anders is, gaan we nu bekijken.

Ad i. 'Stelselmatig waarnemen' is een juiste weergave van de kerngedachte van het empirisme. Empirisch onderzoek gaat echter niet empiristisch maar tracht verrassende waarnemingen te verklaren en trekt verklaringen op houdbaarheid na aan nieuwe feiten.

Ad ii. Het is juist dat wetenschappers hun theorieën door onderzoek toetsen, namelijk in een verankeringsproces. De schrijfster vertelt er echter ten onrechte niet bij hoe wetenschappers aan hun theorieën komen en het 'verrassing → verklaring' → verankering'-verband doet dat terecht wel, namelijk door verrassende waarnemingen te trachten te verklaren.

Het is ook juist dat wetenschappers hun theorieën herzien, maar dat doen ze niet op basis van 'gegevens' waar ook psychometrische scores onder kunnen vallen, maar op basis van feiten die verkregen zijn vanuit een verklaring' → verankering'-proces, die men uiteraard verwerpt indien het verankeringsproces niet vóór houdbaarheid pleit.

Ad iii. Het is juist dat er toegepast en fundamenteel onderzoek is, maar niet in verband met 'problemen uit het volle leven' versus 'bijdragen aan de algemene kennis', maar in verband met het trachten te begrijpen van verschijnselen die op dat ogenblik voor iemand opmerkelijk zijn (fundamenteel onderzoek) versus het toepasbaar maken van kennis die in een verankeringsproces houdbaar is bevonden (toegepast onderzoek). En uiteraard kunnen die opmerkelijke verschijnselen zich ook in het volle leven voordoen.

Ad iv. De zin 'als wetenschappers een invloed hebben gevonden, [...] waarom, wanneer of voor wie een invloed werkt' steunt op het oorzaak-gevolg-

denken. Het Engelse woord 'effect' betekent immers zowel 'invloed, resultaat, uitwerking' als 'gevolg' in 'cause and effect'. Dat denken is echter niet verklarend-beschrijvend maar slechts functioneel-temporeel. Zie §1.3.3. Indien men een verklaring voor een verschijnsel wil vinden, dient men een verklaring' → verankering'-poging voor een 'verrassing' op te werpen en die aan nieuwe feiten na te trekken. In onderzoek dat tot geldige en betrouwbare kennis leidt, wordt dan ook niets uitgestippeld om na te gaan 'waarom, wanneer en voor wie een invloed werkt'.

Ad v. Dat psychologen hun werk openbaar maken, is juist, want wetenschap is algemeen en openbaar.

3. Het boek onderscheidt twee soorten variabelen; begripsmatige en operationele (p.59-61): 'Begripsmatige variabelen zijn abstracte begrippen zoals "tijd doorbrengen met anderen" en "schoolprestatie"' en 'Om hypothesen te toetsen moeten onderzoekers iets specifiek doen om gegevens te verzamelen. [...] ze scheppen operationele definities', waarin 'operationaliseren' betekent: 'van een begrip dat aan de orde is, een gemeten of gemanipuleerde variabele maken'. In het geval van 'tijd doorbrengen met anderen' vertellen proefpersonen de onderzoeker bijvoorbeeld 'hoe vaak zij in een typische week een avond alleen doorbrengen, met vrienden of met verwanten'. Het boek werkt op p.118-122 'operationaliseren' uit, onder meer voor het begrip 'geluk', zoals geoperationaliseerd in de TMLS.

Bespreking. a. Zolang woorden als 'tijd doorbrengen met anderen' en 'schoolprestatie' niet in het kader van een 'verklaring' → verankering'-poging voor een 'verrassing' staan, zijn het geen begrippen, maar slechts woorden.

b. In het houdbare operationaliseren van §1 beschrijft men begrippen in empirische termen – men verandert de begrippen, die ook altijd verklarend van aard zijn, niet; men spitst ze slechts empirisch toe. Echter, in het operationaliseren van §2, dat de schrijfster met eigen woorden weergeeft, stapt men over van een woord, dat dus slechts binnen een 'verklaring' → verankering'-poging een begrip zou kunnen zijn, naar meetbare en manipuleerbare zaken. Men verandert het dus wezenlijk, en wel zo dat men het empirische pad verlaat omdat in psychologisch opzicht niet duidelijk is waarom in het geval van een 7-puntsschaal bijvoorbeeld de 7 reacties de punten 1-7 krijgen. Dit operationaliseren is dan ook niet houdbaar.

c. Dat en waarom de TMLS geen wetenschappelijke betekenis heeft en ook niet kan krijgen, namelijk bekeken vanuit wat er in §2, §3.2 en §4.1-2 over puntsschalen is gezegd, is aan het begin van §4.3 al samengevat. We hebben daar vanwege het voorafgaande niets aan toe te voegen.

4. Over meetschalen maakt het boek drie opmerkingen (p.122v; cursivering van de schrijfster):

4j. 'De nivo's van kwantitatieve variabelen worden met *betekenisvolle* getallen gecodificeerd', zoals in '170 centimeter' en '65 kilogram'. '[De] schaal voor subjectief welbevinden is ook kwantitatief omdat een score van 35 meer geluk weergeeft dan een score van 7'.

Bespreking. a. In '170 centimeter' en '65 kilogram' is inderdaad met *betekenisvolle* getallen gecodificeerd:

* op intervalschaalnivo, omdat de afstand tussen 100 en 105 centimeter gelijk is aan de afstand tussen 105 en 110 centimeter;

* op verhoudingsschaalnivo, omdat '3 centimeter plus 6 centimeter = 9 centimeter' en dergelijke maar ook 'twee maal 7 centimeter = 14 centimeter' (additiviteit).

b. In een schaal voor subjectief welbevinden is echter van betekenisvolle getallen geen sprake. Immers, vooralsnog is er voor de puntentoeckenningen in psychometrische puntsschalen geen psychologische reden uit een psychologische theorie als verklaringspoging voor een of meer geluksverschijnselen. Pas als die er zou zijn én als die theorie in een verankeringsproces houdbaar zou zijn bevonden, zou men op zinvolle wijze kunnen stellen dat een score van 35 meer geluk weergeeft dan een score van 7. De zin 'Een score van 35 geeft meer geluk weer dan een score van 7' is slechts in rekenkundig opzicht een feit – er moet staan 'Een score van 35 is rekenkundig hoger dan een score van 7'.

4₂. 'Een IQ-test is een intervallschaal – de afstand tussen IQ-scores 100 en 105 geeft hetzelfde weer als de afstand tussen IQ-scores 105 en 110' en 'Lichaamstemperatuur in graden Celsius is een ander voorbeeld van een intervallschaal'.

Bespreking. a. Een IQ-test is *geen* psychologische intervallschaal, want de gelijk afstand tussen IQ-scores 100 en 105 en tussen IQ-scores 105 en 110 is slechts een rekenkundig feit. Zolang er achter de puntentoeckenning in een IQ-test geen psychologische intelligentietheorie zit, namelijk bij wijze van verklaringspoging voor een of meer intelligentieverschijnselen, is ze in empirisch opzicht willekeurig en psychologisch leeg.

b. Een thermometer ter bepaling van de lichaamstemperatuur in °C is *wel* een intervallschaal. Immers, de afstand 36° C – 36,5° C is gelijk aan de afstand 36,5° C – 37° C én er zit de theorie over de lineaire uitzetting bij verhitting achter. Het is geen verhoudingsschaal want 36° C is niet twee keer zoveel als 18° C; '36° C is twee keer zoveel als 18° C' is slechts een rekenkundig feit.

4₃. 'De meeste onderzoekers nemen aan dat schalen [waarop gescoord wordt van 1 = *sterk mee oneens* tot en met 7 = *sterk mee eens*] intervallschalen zijn. [...] We

nemen aan dat de afstanden tussen de getallen, van 1 tot 7, ekwivalent zijn'.

Bespreking. a. Niet slechts de meeste psychometrische onderzoekers maar alle psychometrische onderzoekers nemen aan dat puntsschalen intervallschalen zijn. In dit artikel is al vele malen uiteengezet dat en waarom dat niet terecht is: er is geen houdbare psychologische theorie voor psychologische verschijnselen, die die puntentoeckenning rechtvaardigt.

b. Niet slechts psychometrische onderzoekers maar alle mensen die kunnen optellen en aftrekken tot en met 7, nemen aan dat de afstanden tussen twee opeenvolgende getallen gelijk zijn aan elkaar. Voor de psychologie betekent dat echter niets indien er geen houdbare psychologische theorie is over enig psychologisch verschijnsel, waarin zulke verbanden staan.

4.4 Slotconclusie: finale revolutie of Frankenstein?

Bridgmans operationaliseren (zoals in Beauforts windkrachtschaal; §3.1) is een houdbaar begrip (§1), maar Stevens' psychologische (lees 'psychometrische') operationaliseren (zoals in psychometrische puntsschalen; §3.2) niet (§2): in het eerste worden *alle operaties 'aan ervaring ontleend'* en in het tweede *vanwege de psychologisch ongegronde puntentoeckenningen niet*.

De revolutie 'die een eind zal maken aan de mogelijkheid van revoluties' die Stevens in 1935 meent te ontketenen (§2.1.1), is al in 1953 volgens Bridgman een Frankenstein (§2.2.4) en leidt in 2015 tot een replicatiecrisis in de empiristisch-positivistische psychologie, waar in 2022 nog geen begin van een empiristisch-positivistische oplossing voor is. De oplossing zit in het overstappen van het onhoudbare empiristische 'waarnemingen → kennis'-verband en/of het onhoudbare empiristisch-positivistische *rekenen aan scores* volgens het 'scores → inferentiële statistiek → significanties → feiten'-verband naar het houdbare empirisch-feitelijke *onderzoeken van verschijnselen* volgens het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband.

Noten

- 1 C. Sanders, L.K.A. Eisenga & J.F.H. van Rappard, *Inleiding in de grondslagen van de psychologie*, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1976.
- 2 A.D. de Groot, *Methodologie*, 's-Gravenhage, Mouton, 1961.
- 3 E. Vervaeke, *Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer* (proefschrift, verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam), Amsterdam, Vervaeke, 1986, met name §17, §18, §24 en §25.
- 4 E. Vervaeke, 'Directe Instructie (DI)', *Struktuur en genese*, 2021, vol.33, p.4-53.
- 5 P.W. Bridgman, 'Remarks on the present state of operationalism', *The scientific monthly*, 1954, vol.79, p.224-226. Ik heb de herdruk als 'The present state of operationalism' gebruikt, in *The validation of scientific theories* (red. P.G. Frank), New York, First Collier Books, 1961, p.75-80, met name p.76.
- 6 P.W. Bridgman, *The logic of modern physics*, New York, Macmillan, 1927.
- 7 P.W. Bridgman, *Dimensional analysis*, New Haven, Yale, 1922 (www.archive.org/details/dimensionalanaly00bridrich/page/26/mode/2up?q=; van internet geplukt op 28 januari 2022).
- 8 Dit is niet juist. In zijn boek van 1922 gebruikt hij het woord 'operation' op p.17-21 bijvoorbeeld ten minste twaalf keer (op 28 januari 2022 geeft 'operation' me 21 treffers, waarvan 17 keer in 'rule(s) of operation'): 'we have a different rule of operation by which we measure it' (p.17), 'quantities which, according to the particular set of rules of operation by which we assign numbers characteristic of the phenomenon' (p.18), 'definite restrictions on the operations by which secondary quantities may be measured' (p.21), enzovoort. Wellicht bedoelt Bridgman dat hij het woord 'operation' in 1922 nog niet helemaal als term 'operation' had en dat die term hem later, onder meer tijdens en/of door die discussie in 1923, duidelijker is geworden.
- 9 V. Viviani, *Racconto storico della vita del Sig.r Galileo Galilei* (1654) in *Fasti consolari dell'Accademia Fiorentina* (red. S. Salvini), Firenze, Tartini & Santi Franchi, 1717, p.397-431, met name p.400v (books.google.nl/books?id=PTBPAAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 28 maart 2022); zie ook it.wikisource.org/wiki/Racconto_istorico_della_vita_di_Galileo, p.603.
- 10 G. Galilei, *Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze*, Leiden, Elsevier, 1638, p.96 (archive.org/details/bub_gb_E9BhikF658wC/page/n109/mode/2up?q=57600; van internet geplukt op 27 maart 2022).
- 11 Dat in de Newtoniaanse periodewet g geen constante is, wordt in 1672 ontdekt door de Franse sterrekundige Jean Richer (1630-1696). Hij is in Cayenne (Frans-Guyana) om sterrekundige metingen te verrichten, maar doet ook andere metingen en waarnemingen. Onder meer doet hij proeven met een sekondeslinger – een slinger met een periode van twee seconden. Hij vindt dat de lengte van de ophanging 2,8 millimeter korter is dan in Parijs: 'Een van de belangrijkste waarnemingen die ik heb

- gedaan, is die van de lengte van de sekondeslinger, welke korter blijkt te zijn in Cayenne dan in Parijs. [Met een ijzeren staaf die in Cayenne identiek was aan die in Parijs] is voor het verschil 1,25 lijnen [2,8 millimeter; EV], waarvan die in Cayenne minder is dan die in Parijs, welke 3 voet en 8,6 lijnen [97,44 + 1,94 = 99,38 centimeter; EV] is. Deze waarneming is gedurende tien hele maanden herhaald'; J. Richer, *Observations astronomiques et physiques faites en l'isle de Caienne*, Parijs, *Impri-merie royale*, 1679, p.233-326, met name p.66 (gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1510913c; van internet geplukt op 28 maart 2022). Het verschil bedraagt dus slechts 0,28%, maar dergelijke kleine verschillen worden later door anderen op andere plaatsen in de wereld gevonden. De algemene lijn is: op de evenaar is de slingerlengte het kortst en aan de polen het langst.
- Newton verklaart Richers opmerkelijke waarnemingen door vanuit zijn zwaartekrachttheorie aan te nemen dat de aarde geen wiskundige bol is maar afgeplat is aan de polen. De zwaartekrachtwet luidt immers $F_{zw} = GMm/R^2$, met F_{zw} de zwaartekracht, G de zwaartekrachtconstante, M en m massa's en R de afstand tussen hun zwaartepunten. Dus: hoe afgeplatter de aarde, hoe kleine de afstand R tot het zwaartepunt van de aarde, hoe groter de zwaartekracht. I. Newton, *Philosophiae naturalis principia mathematica*, Londen, Streater, 1687, boek III, propositie XX, probleem IV (Engelse vertaling van de derde druk van 1729: books.google.nl/books?id=Tm0FAAAAQAAJ&pg=PA1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false en archive.org/details/bub_gb_6EqxPav3vIsC/page/n20/mode/2up; van internet geplukt op 3 april 2022). Newton geeft zijn verklaring vooral in het kader van de afwijkende tijdwaarnemingen die Richer vanaf juni 1672 vindt voor de overgangen van de vaste sterren over de meridiaan: 'Tijdverschillen, waargenomen met slingerklokken tussen de doorgangen van verschillende vaste sterren en van de planeten door de meridiaan van Cayenne'; *Observations* (op.cit), p.35, waarna vele waarnemingen volgen (p.36-66). Er is een causaal verband tussen deze tijdverschillen en de proeven met een sekondeslinger, maar dat merkt Richer voor zover ik dat heb kunnen nagaan, nergens op. Sterker: het lijkt me dat hij de proeven met een sekondeslinger doet om zijn verklaringsspoging voor de gevonden tijdverschillen – zoiets als 'Wijkt de constante in Galilei's periode wet wellicht af van die in Parijs?' – na te trekken.
- In de Newtoniaanse periodewet geldt dus ook: $g = Gm_{aarde}/R^2$. Dat wil zeggen, op één plaats op aarde is ze constant, maar op verschillende plaatsen varieert ze in lichte mate.
- 12 Naar E.C. Macagno, 'Historico-critical review of dimensional analysis', *Journal of the Franklin Institute*, 1971, vol.292, p.391-402, met name p.393v (art1lib.org/book/8445715/4220c1; van internet geplukt op 25 maart 2022). Volgens Macagno speelt DA vooral een rol in domeinen waarin kennis zich aan het ontwikkelen is, en wel wanneer de basale wetten al bekend zijn, maar er nog geen krachtige oplossingsmethodes zijn (p.391); zie ook 'DA is wezenlijk nuttig waar kennis nog steeds tamelijk onvolledig is' (p.401). Fouriers warmte-theorie is daar een goed voorbeeld van. Een ander voorbeeld staat op p.392, namelijk Descartes' ontwikkeling van zijn mechanica voor eenvoudige machines in 1638; zie S. Roux, 'Cartesian mechanics' in *The reception of the Galilean science of motion in seventeenth-century Europe* (red. C.R. Palmerino & J.M.M.H. Thijssen), New York, Kluwer, 2004, p.25-66, met name §2.3 (halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00806458/document; van internet geplukt op 27 maart 2022).
- 13 J.B. Fourier, 'Mémoire sur la théorie analytique de la chaleur' (1807), *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, 1825, vol.8, p.581-622 (visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-3223; van internet geplukt op 28 maart 2022).
- 14 J.B. Fourier, 'Théorie du mouvement de la chaleur dans les corps solides' (1811), *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, 1819-1820, vol.4, p.185-555, met name p.455v (archive.org/details/mmoiresdelacad04roya/page/456/mode/2up?q+=, van internet geplukt op 27 maart 2022).
- 15 Dit is opmerkelijk want in die tijd is het gebruikelijk om aan zo'n fout een erratum aan het begin of aan het eind van het boek te wijden, maar Fourier gaat er op de tekst zelf op in. Ik vermoed dat hij er tegen opziet om de hele voorafgaande tekst te verbeteren; als hij over een tekstverwerker zou hebben beschikt, zou dat wellicht anders hebben gelezen...
- 16 J.B. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*, Parijs, Didot, 1822, met name hoofdstuk II, sectie IX (§157-162) (books.google.nl/books?id=1TUVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 21 maart 2022).
- 17 P.W. Bridgman, 'P.W. Bridgman's "The logic of modern physics" after thirty years', *Daedalus*, 1959, vol.88, p.518-526.
- 18 *Principia* (op.cit), Definities, Scholium.
- 19 Wanneer de twee voorwerpen zich achter elkaar bevinden, is dit 'besef van diepte van zich af of naar zich toe', maar nog geen diepte in de zin van de derde dimensie, dus loodrecht op 'van zich af / naar zich toe'; dat besef ontstaat rond 1;0.
- 20 *Principia* (op.cit), Newtons voorwoord bij de eerste druk (1686).
- 21 *Théorie analytique* (op.cit), p.vxii, p.xx en §50.
- 22 Bij het nu volgende ben ik vertrokken vanuit H. Kragh, 'Max Planck: the reluctant revolutionary', *Physics world*, december 2000, vol.13, p.31-35 (www.math.lsa.umich.edu/~krasny/math156_article_planck.pdf; van internet geplukt op 5 april 2022). Bij voorbeeld a. De Franse natuurkundige Sadi Carnot (1796-1832) vat opmerkelijke waarnemingen in 1824 samen en formuleert zo de eerste voorloper van de tweede wet van de thermodynamica: 'De productie van aandrijfkracht komt in stoommachines niet door een werkelijk warmteverbruik, maar door zijn transport van een warm lichaam naar een koud lichaam' en 'Alle pogingen om met alle middelen een perpetuum mobile te maken zijn onvruchtbaar geweest', S. Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu sur les machines propres à développer cette puissance*, Parijs, Bachelier, 1824, p.10v (zijn cursivering) en p.21, noot 1.
- De Duitse natuurkundige Max Planck (1858-1947) tracht in aansluiting bij de boltzmann-vergelijking (in Plancks uitschrijving: $S = k \log W$, met entropie S , constante k en thermodynamische waarschijnlijkheid of hoeveelheid moleculaire wanorde W) de tweede wet van de thermodynamica te verklaren, wat een voorbeeld is van het wijken van het verklaren (§1.3.7): 'We beschouwen [...] (de totale energie) E als samengesteld uit een geheel bepaald aantal eindige gelijke delen en bedienen ons daartoe van de natuurconstante $h = 6,55 \cdot 10^{-27}$ [erg \times sec]'; M. Planck, 'Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum', *Verhandlungen der Deutsche Physikalisch Gesellschaft*, 1900, vol.2, p.237-245, met name p.239 (www.fisicafundamental.net/relicario/doc/planck1.pdf; van internet geplukt op 3 april 2022).
- Bij voorbeeld b. In 1896 oppert de Duitse natuurkundige Wilhelm Wien (1864-1928) voor de intensiteitsverdeling E van de straling van een zwart lichaam een formule. Hij doet dat vanuit klassiek-natuurkundige (namelijk thermodynamische en moleculairkinetische) overwegingen. Ze luidt voor alle frekwenties f en temperaturen T (in graden Kelvin) – met constanten a en b : $E = af^3/\exp(bf/T)$; W. Wien, 'Ueber die Energievertheilung im Emissionsspectrum eines schwarzen Körpers', *Annalen der Physik*, 1896, vol.294, p.662-669 (www.bio-physics.at/wiki/images/Willy_Wien.pdf; van internet geplukt op 6 april 2022).
- De formule wordt door verschillende onderzoekers nagetrokken, maar alleen voor grote frekwenties houdbaar bevonden; zie met name H. Rubens & F. Kurlbaum, 'Über die Emission langwelliger Wärmestrahlen durch den schwarzen Körper bei verschiedenen Temperaturen', *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 1900, vol.41, p.929-941 (www.biodiversitylibrary.org/item/125575#page/248/mode/1up; van internet geplukt op 7 april 2022). Ze schrijven: 'Ter experimentele toets van Wiens formule zijn tot dusver twee reeksen werken ondernomen [...] De overeenstemming in de resultaten van deze waarnemers is in het gebied van kleine golflengtes en lage temperatuur bevredigend, maar bij grotere golflengte en stijgende temperatuur blijken er groter wordende verschillen te zijn' (p.929).
- Planck geeft er in 1900 een verklaringsspoging voor, die vrijwel onmiddellijk houdbaar blijkt te zijn vanwege de overeenstemming tussen zijn theorie en de meetresultaten van Rubens & Kurlbaum en anderen. Hij past zijn theorie van *Zur Theorie des Gesetzes* (op.cit) toe op het verschil tussen Wiens theorie en die meetresultaten en vindt: $E = 8\pi hf^3/(c^2 \{ \exp(hf/kT) - 1 \})$; M. Planck, 'Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum', *Annalen der Physik*, 1901, vo.4, p.553-563 (http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/historic-papers/1901_309_553-563.pdf; van internet geplukt op 7 april

2022). Hij schrijft: 'De jongste spectraalmetingen [...] hebben laten zien dat de aanvankelijk door W. Wien uit molecuulkinetische overwegingen en later door mij uit de theorie van de elektromagnetische straling afgeleide wet van de energieverdeling in het standaard spectrum geen algemene geldigheid bezit. De theorie behoeft dus in elk geval een verbetering en ik wil hieronder een poging doen om zo'n theorie op de grondslag van de door mij ontwikkelde theorie van de elektromagnetische straling te verwerklijken' (p.553).

In feite voorspellen Wiens verklaringspoging en formule dat een zwart lichaam bij groter wordende golflengtes steeds meer energie zou uitzenden, wat uiteraard ongerijmd is. Dat geldt voor alle andere klassiek-natuurkundige verklaringspogingen en formules voor de straling van een zwart lichaam. De bekendste is die van Rayleigh en Jeans; Rayleigh, 'The Dynamical Theory of Gases and of Radiation', *Nature*, 18 mei 1905, vol.72, p.54-55; J.H. Jeans, 'The Dynamical Theory of Gases and of Radiation', *Nature*, 1 juni 1905, vol.72, p.101-102. Sedert 1911 heet deze theoretische ongerijmdheid de ultravioletcatastrofe. De naam is er door de Oostenrijks-Nederlandse natuurkundige Paul Ehrenfest (1880-1933) aan gegeven; P. Ehrenfest, 'Welche Züge der Lichtquantenhypothese spielen in der Theorie der Wärmestrahlung eine wesentliche Rolle?', *Annalen der Physik*, 1911, vol.341, p. 91-118 (zenodo.org/record/1424215#_ynk6BLYhByUk; van internet geplukt op 7 april 2022).

Bij voorbeeld c. De Duitse natuurkundige Heinrich Hertz (1857-1894) ontdekt in 1887 het fotoelektrisch effect: 'De tweede [vonk] hoorde bij de geïnduceerde secundaire trilling. Het licht van de laatste vonk was tamelijk flauw; zijn maximale lengte moest in de proeven gemeten worden. Toen ik nu ter vergemakkelijking van de waarneming af en toe een verduisterend omhulsel om de [tweede] vonk aanbracht, merkte ik op dat binnen het omhulsel de maximale vonklengte zeer goed waarneembaar kleiner was dan dat ze voordien was geweest'; H. Hertz, 'Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die elektrische Entladung', *Annalen der Physik*, 1887, vol.267, p.983-1000, met name p.983; op p.997v bespreekt hij zijn verklaringspoging voor het licht van de actieve vonk, namelijk 'Als het waargenomen verschijnsel eigenlijk een lichteffect is, dan is ze volgens de resultaten van de brekingsverschijnselen slechts een effect van het ultraviolette licht' (zenodo.org/record/1423827; van internet geplukt op 6 april 2022).

A. Einstein, 'Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt', *Annalen der Physik*, 1905, vol.322, p.132-148 (www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf; van internet geplukt op 7 april 2022). Hij schrijft: 'Het schijnt me nu inderdaad dat de waarnemingen over de "zwarte straling", fotoluminescentie, het opwekken van kathodestraalen door ultraviolet licht en andere verschijnselgroepen die de opwekking respectievelijk verandering van het licht betreffen, beter begrijpelijk blijken te zijn onder de aanname dat de lichtenergie discontinu in de ruimte verdeeld is. [...] De energie is niet continu in alsmaar groter wordende ruimtes verdeeld, maar ze bestaat uit een eindig aantal van in ruimtepunten gelokaliseerde energiequanten die zich bewegen zonder zich te delen en slechts als geheel geabsorbeerd en opgewekt kunnen worden' (p.133).

- 23 A. Einstein, 'Zur Elektrodynamik Körper', *Annalen der Physik*, 1905, vol.17, p. 891-921 (onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/andp.19053221004; van internet geplukt op 7 april 2022). Op p.891 schrijft hij: 'Dat Maxwells elektrodynamica [...] in haar toepassing op bewegende lichamen tot asymmetrieën leidt, die niets te maken lijken te hebben met de verschijnselen, is bekend. Denk bijvoorbeeld aan de elektrodynamische wisselwerking tussen een magneet en een geleider. Het verschijnsel dat waargenomen kan worden, hangt hier slechts af van de relatieve beweging van de geleider en van de magneet, terwijl de beide gevallen, dat het ene of het andere van deze lichamen, bewogen wordt, naar de gangbare opvatting streng van elkaar gescheiden moeten worden. Als namelijk de magneet zich beweegt en de geleider rust, dan ontstaat in de omgeving van de magneet een elektrisch veld [...] die een stroom opwekt. Als echter de magneet rust en de geleider zich beweegt, dan ontstaat in de omgeving van de magneet geen elektrisch veld, maar ontstaat in de geleider een elektromotorische kracht die [...] tot elektrische stromen van dezelfde grootte en met hetzelfde verloop aanleiding geven als in het eerste geval de elektrische krachten'. Dat zijn theorie van deel I de tegenstrijdigheid oplost, laat hij in deel II, §6 zien.

A. Einstein, 'Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie' (1915), *Annalen der Physik*, 1916, vol.49, p.769-822 (onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/andp.19163540702; van internet geplukt op 7 april 2022).

- 24 P.W. Bridgman, 'The measurement of high hydrostatic pressure. I. A simple primary gauge', *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences*, 1909, vol.44, p.201-217, met name p.203-208 voor zijn ontdekking van zijn nieuwe sluitingsprocedure (www.jstor.org/stable/pdf/20022420.pdf; van internet geplukt op 8 april 2022). Voor een goede populair-wetenschappelijke beschrijving van Bridgmans ontdekking in 1905 zie R.M. Hazen, *The diamond makers*, Cambridge, University Press, 1999, p.45-49 (books.google.nl/books?id=fNJQok6N9_MC&pg=PA45&dq=#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 21 januari 2022).

P.W. Bridgman, 'Recent work in the field of high pressures', *American scientist*, 1943, vol.31, p.1-35.

P.W. Bridgman, *The physics of high pressure*, Londen, Bell, 1949 (eerste druk van 1949) (archive.org/details/in.ernet.dli.2015.474903/page/n173/mode/2up?q=; van internet geplukt op 8 april 2022).

- 25 *Principia* (op.cit), Axioma's of bewegingswetten, Wet III.

Bij het wijzen op andere wetenschapsgeschiedenissen die pleiten vóór het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband beperk ik me tot artikelen in *Struktuur en genese*; zie verder www.stichtinghistos.nl/over-ons/struktuur-en-genese. 'Pseudo-isochromatische kleurenblindheidsproeven – I' en 'Pseudo-isochromatische kleurenblindheidsproeven – II'; 'De ontdekking van Amerika – I' en 'De ontdekking van Amerika – II'; 'De ontdekking van de kernramp bij Tsjernobyl'; 'De genese van het periodiek systeem'; 'Verklaren: deductief-nomologisch of abductief-structureel?'; 'Het zinken van de U-166'. Niet-natuurkundige voorbeelden staan in 'Taalvoorbeelden van de onderzoekscyclus – I' en 'Taalvoorbeelden van de onderzoekscyclus – II'; 'De eigenhandige versie van *De heilige Hiëronymus met een engel*'; 'Zwarte zwanen en "zwarte zwanen"'; 'Fröbel en de kleuter – I'; 'De ontdekkingen van prehistorische rotsschilderingen – I'.

- 26 Zes andere voorbeelden – twee ontwikkelingspsychologische, twee alledaagse en twee wetenschapshistorische – staan in E. Vervae, 'Onderwijs, constructivisme en rijpheid', *Struktuur en genese*, 2023, vol.35, p.4-19, met name §1 (sedert 8 mei 2022 op internet; https://stichtinghistos.nl/wp-content/uploads/2022/05/SG_2023_constructivisme-en-onderwijs.pdf).

- 27 E. Vervae, 'Statistiek en de statistieken', *Struktuur en genese*, 2004, vol.17, p.26-54, met name A.V en B.V.

- 28 G. Cuvier, *Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changemens qu'elles ont produits dan le règne animal*, Parijs, Dufour, 1826, 'Principe de cette détermination'. G. Cuvier, *Briefve an C.-H. Pfaff, aus den Jahren 1788-1792* (red. W.F.G. Behn), Kiel, Schwers, 1845, p.68. Zie 'Statistiek en de statistieken' (op.cit), p.46.

- 29 Homeros, *Odyssee*, boek 1, 52-54. M. de Marolles, *Tableaux du temple des Muses*, Parijs, l'Anglois, 1655, links van p.322 (archive.org/details/dutempledesmuses00maro/page/n429/mode/2up?view=theater; van internet geplukt op 10 april 2022).

- 30 *Principia* (op.cit), boek 3, Algemeen scholium. Newton schrijft dit in de derde uitgave van de *Principia* (1713). Newtons woordelijk uitgeschreven zwaartekrachtwet staat in de voorlaatste alinea van het algemene scholium.

Precies zoals aan Bridgmans verklaringspoging voor de totstandkoming van geldige en betrouwbare kennis houdbare en onhoudbare aspecten zitten, zo is dat ook bij Newtons epistemologische verklaringspoging. We dienen een onderscheid te maken tussen Bridgman en Newton als natuurwetenschappers en Bridgman en Newton als epistemologen.

Newton schrijft in zijn algemene scholium: 'Maar tot nu toe heb ik de oorzaak van die zwaartekrachteigenschappen niet kunnen ontdekken uit verschijnselen en ik verzin geen hypotheses, want al wat niet uit de verschijnselen wordt gededuceerd, moet een hypothese worden genoemd; en hypotheses – metafysische of natuurkundige, van occulte kwaliteiten of mechanische – hebben geen plaats in de experimentele filosofie (lees: 'experimentele of empirische wetenschap'). In deze filosofie worden bepaalde stellingen uit de verschijnselen afgeleid en daarna algemeen gemaakt door inductie. Zo zijn de ondoordringbaarheid, de beweegbaarheid en de aanstootkracht van lichamen en de bewegings- en zwaartekrachtwetten ontdekt. En voor

ons volstaat het dat de zwaartekracht werkelijk bestaat en werkt volgens de wetten die we hebben uiteengezet en in overvloed dient om rekenschap te geven van alle bewegingen van de hemellichamen en van onze zee'. Ik bespreek deze passage in zes punten, zonder verwijzing naar de hoofdtekst.

a. Newton schrijft: 'De oorzaak van die zwaartekrachteigenschappen heb ik niet kunnen ontdekken uit verschijnselen'. Niet juist. Dit is een empiristische voorstelling van zaken die empirisch – dus ontwikkelingspsychologisch en wetenschapshistorisch – niet houdbaar is: een verklaring komt niet uit verschijnselen voort maar wordt ervoor geconstrueerd (en nagetrokken).

b. Newton schrijft: 'En ik verzin geen hypothesen'. Niet juist. Hypothesen bedenkt/verzin men niet zomaar maar naar aanleiding van een 'verrassing' en dat heeft hij zelf gelukkig heel veel gedaan, want zonder hypothesen/verklaringspogingen voor allerlei verschijnselen/verrassingen zou zijn *Principia* er beslist niet zijn gekomen.

c. Newton schrijft: 'Al wat niet uit de verschijnselen wordt gededuceed, moet een hypothese worden genoemd'. Niet juist. Uit verschijnselen wordt nooit iets gededuceed. Voor verschijnselen werpt men hypothesen/verklaringspogingen op.

d. Newton schrijft: 'En hypothesen – metafysische of natuurkundige, van occulte kwaliteiten of mechanische – hebben geen plaats in de [experimentele of empirische wetenschap]'. Juist voor metafysische en occulte hypothesen/verklaringspogingen, maar niet juist voor natuurkundige en mechanische hypothesen/verklaringspogingen, want die kunnen als schakels tussen verrassingen en feitelijke want verankerde kennis niet worden gemist.

e. Newton schrijft: 'In [de experimentele of empirische wetenschap] worden bepaalde stellingen uit de verschijnselen afgeleid en daarna algemeen gemaakt door inductie. Zo [is] de zwaartekrachtwet ontdekt'. Niet juist: stellingen worden nooit uit verschijnselen afgeleid en daarna door inductie algemeen gemaakt. In plaats van deductie en/of inductie is er abductie in de zin van de Amerikaanse filosoof, semioticus en epistemoloog Charles Peirce (1839-1914). Onder abductie verstaat hij wat wij omschrijven met het opwerpen van een verklaringspoging voor een verrassing, die vervolgens houdbaar blijkt te zijn in een nader verankeringsproces. En Newton ontdekt niet volgens zijn eigen epistemologische voorstelling van zaken de zwaartekrachtwet, maar door Keplers eenzijdige zwaartekrachtwet middels zijn eigen wet van actie en reactie tweezijdig te maken.

f. Newton schrijft: 'En voor ons volstaat het dat de zwaartekracht werkelijk bestaat en werkt volgens de wetten die we hebben uiteengezet en in overvloed dient om rekenschap te geven van alle bewegingen van de hemellichamen en van onze zee'. Juist: het volstaat om een houdbaar gebleken verklaringspoging voor verschijnselen te hebben.

31 P.S. Laplace, *Exposition du système du monde*, vol.2, Parijs, Imprimerie du cercle social, 1796 (jaar IV van de republikeinse kalender), p.24 (https://books.google.nl/books?id=H7MWAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 3 augustus 2022).

32 P.S. Laplace, *Traité de mécanique céleste*, vol.1, Parijs, Duprat, 1799 (jaar VII van de republikeinse kalender), p.124 (books.google.fr/books?id=DFS-nNt3xn0C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 11 april 2022).

33 P.W. Bridgman, 'Einstein's theories and the operational point of view' in P.A. Schilpp (red), *Albert Einstein, philosopher-scientist* (New York, Library of living philosophers, 1949), New York, Tudor, 1957, p.335-354, met name p.336.

34 'Zur Elektrodynamik bewegter Körper' (op.cit), p.891v.

35 A. Einstein, 'Reply to criticisms' in *Albert Einstein* (op.cit), p.665-688, met name p.679 (zijn cursivering).

36 B. Morling, *Research methods in psychology*, New York, Norton, 2018 (derde druk; eerste druk: 2012), met name p.59-61 ('Van begripsmatige variabele tot operationele definitie'), p.118-123 (met onder meer 'Meer over begripsmatige en operationele variabelen') en p.144-146 (de 'Waardering in relaties'-schaal als voorbeeld).

37 Fetzer Institute, 'Satisfaction with life scale' (fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/SATISFACTION-SatisfactionWithLife.pdf); van internet geplukt op 13 april 2022).

38 In 1935 introduceert Stevens het psychologische operationaliseren met twee artikelen; zie noot 40. Een andere belangrijke speler is de Amerikaanse psycholoog Edward Tolman (1886-1959), die in 1936 met een artikel zijn eerste bijdrage geeft aan de discussie over het psychologische operationaliseren: 'Operational behaviorism and current trends in psychology', *Proceedings of the twenty-fifth anniversary celebration of the inauguration of graduate studies at the University of Southern California*, p.89-103.

In 1945 steunt het tijdschrift *The psychological review* financieel een symposium over operationalisme, waar onder meer Bridgman aan deelneemt; zie *The psychological review*, 1945, vol.52, p.241-294.

In december 1953 is één van de onderwerpen van de jaarlijkse bijeenkomst van de *American Association for the Advancement of Science* 'de huidige staat van het operationalisme'; Bridgman is één van de deelnemers; zie *Validation of scientific theories* (op.cit), hoofdstuk 2 (p.45-94).

39 In 1917 onderwerpt het Amerikaanse leger recruten met het oog op geschiktheid voor deelname aan de Eerste Wereldoorlog aan een test, de *Army alpha*. Twee van de testpsychologen die erbij betrokken waren, schrijven in 1920: 'Toen psychologisch onderzoek [met psychometrische tests; EV] voor een officieel experiment aanvankelijk werd aanvaard door de medische afdeling, was er een extreme en wijdverbreide skepsis zelfs onder psychologen zelf ten aanzien van de betrouwbaarheid van de intelligentiemetingen, waarvan de veiligheid gewaarborgd kon worden, en meer nog ten aanzien van de praktische waarde van de *Army [alpha]*'; C.S. Yoakum & R.M. Yerkes, *Army mental tests*, New York, Holt, 1920, p.19 (www.archive.org/details/armymentaltests05yerkgooq/page/n3/mode/2up; van internet geplukt op 1 mei 2022).

40 1935a: S.S. Stevens, 'The operational basis of psychology', *American journal of psychology*, 1935, vol.47, p.323-330. 1935b: S.S. Stevens, 'The operational definition of psychological concepts', *The psychological review*, 1935, vol.42, p.517-527. S.S. Stevens, 'Psychology, the propaedeutic science', *Philosophy of science*, 1936, vol.3, p.90-103.

41 In de hoofdtekst staan mijn zes belangrijkste reacties. Andere reacties die ik hier graag vermeld, zijn:

g. Stevens schrijft niet welke revoluties er in 1935 in de psychologie zijn geweest, maar in 2022 kunnen we met zekerheid vaststellen dat zijn psychologisch operationaliseren geen revolutie teweeg heeft gebracht, niet had kunnen brengen en ook geen einde heeft gemaakt 'aan de mogelijkheid van revoluties'. Dat dat zo is, schetst de rest van §2.1.

h. Stevens meent dat de psychologie van het woord 'prettig' 'een steeds exactere definitie' kan en zal geven 'door een meer precieze formulering van de operaties die de criteria vormen van de toepasbaarheid van [dat woord/die term]'. Hij meent dan ook dat een woord als 'prettig' ooit een omschreven *objectieve* betekenis zal krijgen: 'Het hechten van het woord aan een gebeurtenis of voorwerp is een operatie'. Als iemand dus zegt dat hij dat prettige muziek vindt, dan zou dat prettige op de uitwendige muziek slaan. 'Ik vind dat prettige muziek' is echter iets inwendigs. In persoonlijkheidspsychologisch opzicht slaat de uitspraak op de beleving van de persoon die dat zegt. 'Prettig' is dus iets *subjectiefs* en kan niet iets objectiefs worden.

i. Stevens' aanbeveling om de betekenissen van psychologische begrippen in overeenstemming met de operationele procedure te onderzoeken en te ziften, kan vruchtbaar zijn, maar is dat alleen als die begrippen in een verklarend kader staan voor duidelijk omschreven psychologische verschijnselen. Dit lijkt me het geval te zijn bij begrippen als 'objectpermanentie', 'conservatie', 'eigenfiguurlijk schrijven' en 'hakken-en-plakken lezen', maar niet bij 'prettig', 'stimulus' en 'respons' (p.328). De eerste vier verwijzen naar psychologische verschijnselen en de laatste drie niet. Zeker, mensen zeggen geregeld dat ze iets wel of niet prettig vinden, maar dat dient telkens binnen iemands perspectief bekeken te worden omdat er nu eenmaal mensen zijn die het prettig vinden om geregeld naar voetbalwedstrijden te kijken maar ook die dat niet prettig vinden, enzovoort. En de termen 'stimulus' en 'respons' staan bij Stevens in het kader van de conditioneringspsychologie, die per definitie de psychologische ontwikkeling ontkent en al bijvoorbeeld bij elke prevorm van een adequate gedraging (zoals vrijvormig schrijven, eigenfiguurlijk schrijven en spiegelbeeldig schrijven ten opzichte van conventioneel schrijven) stellen dat het betreffende kind niet goed is geconditioneerd.

- j. Stevens' waarschuwing 'tegen de menselijke tendens om in een begrip meer te lezen dan is vervat in de operaties waardoor het is bepaald' is zeer terecht, zelfs zo terecht dat ze ook op hemzelf van toepassing is want in Bridgmans natuurkundige operationaliseren heeft hij meer gelezen dan erin vervat is; zie verder §2.1.4 en §2.2.4.
- 42 J.P.A. Ioannidis, 'Why most published research findings are false', *PLOS Medicine*, 2005, vol.2, e124 (www.researchgate.net/publication/7686290_Why_Most_Published_Research_Findings_Are_False; van internet geplukt op 14 april 2022). In aansluiting bij dit artikel is een beweging ontstaan die zich *Open Science Collaboration* noemt, maar waarvan de webstek, osf.io/vmrgu/, op 14 april en 5 oktober 2022 niet meer werkt. *Open Science Collaboration* (217 auteurs, onder wie ten minste 45 Nederlanders), 'Estimating the reproducibility of psychological science', *Science*, 2015, vol.349, aac4716 (8 pagina's) www.researchgate.net/publication/281286234_Estimating_the_reproducibility_of_psychological_science; van internet geplukt op 14 april 2022).
- Een ontwikkelingspsychologisch voorbeeld van de replicatiecrisis is dat er zeer tegenstrijdige resultaten komen uit onderzoek naar de voorkeur voor kindgerichte spraak tegenover (kleine) kinderen; zie M.C. Frank en anderen, 'A collaborative approach to infant research; promoting reproducibility, best practices, and theory-building', *Infancy*, 2017, vol.22, p.421-435, met name p.425-428 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6879177/); van internet geplukt op 29 juli 2022).
- 43 De ontdekking van het element broom door de Franse scheikundige Antoine Balard (1802-1876) is gegaan door opmerkelijke waarnemingen te onderscheiden van eigenschappen van het element jodium. 'Ik heb verscheidene keren waargenomen dat door de uitloging van de as van zeewier, dat jodium bevat, met de oplossing van chloor in water na er een stijfseleplossing aan toegevoegd te hebben, zich niet alleen een blauwe zone openbaarde waar het jodium deel van uitmaakte, maar ook nog een beetje daarboven een *zone met een tamelijk intense gele nuance*. Deze *oranjeachtige gele kleur* was ook zichtbaar geworden toen ik op dezelfde manier de moederloog van onze zouten had behandeld; en de schakering was des te donkerder naarmate de vloeistof zelf geconcentreerder was. Het verschijnen van deze schakering werd door een *levendige bijzondere geur* begeleid' (mijn cursiveringen voor de verrassingen); E. Vervae, 'De genese van het periodiek systeem', *Struktuur en genese*, 2008, vol.21, p.10-48, met name p.11.
- 44 Van de vrijwel zekere uitvinder van de telescoop, de Duits-Nederlandse brillenmaker en lenzenlijper Hans (of Johannes) Lipperhey (±1570-1619), weten we vrijwel niets over de manier waarop hij zijn uitvinding heeft gedaan, maar reconstruerenderwijze heeft de Zwitserse opticus Rolf Willach (geboren in 1937) aannemelijk gemaakt dat de uitvinding van het diafragma cruciaal is geweest; 'Der lange Weg zur Erfindung des Fernrohres', *Acta historica astronomiae*, 2007, vol. 33, p.34-126.
- 45 N.H. Frijda, *Inleiding*, in J. Piaget, *De psychologie van de intelligentie*, Amsterdam, De Bussy, 1970, p.9.
- 46 In de hoofdttekst staan mijn drie belangrijkste reacties. Andere reacties die ik hier graag vermeld, zijn:
- d. In het licht van punt a in de hoofdttekst houdt Stevens' zin 'Een term of uitspraak heeft betekenis (denoteert iets) als en slechts als de criteria voor zijn toepasbaarheid of waarheid uit concrete operaties bestaan, die uitgevoerd kunnen worden' (p.517v) in dat we betekenis zouden genereren door getallen toe te kennen, ongeacht de vraag of die getallen iets betekenen of niet. Dat zou een vorm van toveren zijn, namelijk het invoeren van getallen die psychologisch betekenisloos zijn, zou tot betekenis leiden indien we er verder mee rekenen, bijvoorbeeld er inferentieel-statistische berekeningen mee uitvoeren die inferentieel-statistisch significante resultaten opleveren. Zo'n significantie zou borg staan voor die psychologische betekenis. Dit is niet iets empirisch en is ook niet het geval gebleken in de afgelopen 87 jaar: de IQ-psychologie heeft geen inzichten in de menselijke intelligentie opgeleverd; persoonlijkheidsvragenlijsten hebben ons inzicht in de persoonlijkheid niet vergroot; enzovoort. Die zin moet dan ook luiden: 'Een term of uitspraak heeft betekenis [...] die uitgevoerd kunnen worden en uit een betekenisdragend stelsel uitspraken voortvloeit'. Dat laatste is het geval en kan slechts het geval zijn als ze in het kader van een verklaringsspoging staan.
- e. Een soortgelijke aanvulling is nodig in Stevens' zin 'Een definitie is de totale som van de criteria (operaties) waardoor we de toepasbaarheid van een term in een bepaald geval bepalen' (p.519). Hij moet luiden: '[...], waarin alle stappen van begrip/uitspraak tot en met duiding van de uitslag psychologisch inhoudelijk gemotiveerd kunnen worden en niet slechts empiristisch-positivistisch-methodologisch'. Zie punt a, voorbeeld van A's TMLS-score 23.
- f. Stevens merkt in zijn conclusie op dat hij die vier begrippen heeft doorgelicht 'in een poging om ze naar het operationele patroon terug te brengen en ze daarbij van hun metafysische teveel te ontdoen' (p.527). Echter, in een puntsschaal bijvoorbeeld ontstaat een ander teveel, namelijk aan betekenisloze getallen.
- g. Stevens sluit zijn artikel af met de zin 'Elk wetenschappelijk begrip vereist een constant zuiveren om het operationeel gezond te houden' (p.527). Gezien de onhoudbaarheid van het psychologische (lees 'psychometrische') operationaliseren is een constant zuiveren van psychologisch geoperationaliseerde begrippen met puntsschalen, meerkeuzetoetsen, vragenlijsten en andere psychometrische middelen noodzakelijk, om de psychologie als wetenschap gezond te maken en te houden.
- 47 S.S. Stevens, 'Tonal density', *Journal of experimental psychology*, 1934, vol.17, p.585-592 (www.aruffo.com/eartraining/research/articles/stevens34.htm); van internet geplukt op 15 april 2022).
- 48 A. van der Leij, brief van 2 november 2020 (www.stichtinghistos.nl/wp-content/uploads/2021/01/2020_11_02_brief-van-van-der-leij.pdf) en brief van 20 januari 2021 (www.stichtinghistos.nl/gedachtewisseling-10_vdlv_van-der-leij-aan-de-wsk_20-januari-2021_13).
- 49 P.W. Bridgman, brief van 4 mei 1936 aan Arthur Bentley, Harvard University Archives, Pusey Library, HUG 4234.10 Box 1 (ontvangen op 8 februari 2022).
- 50 S.S. Stevens, 'On the theory of scales of measurement', *Science*, 1946, vol.103, p.677-680 (https://psychology.okstate.edu/faculty/jgrice/psyc3214/Stevens_FourScales_1946.pdf); van internet geplukt op 22 maart 2022).
- 51 Er zijn zeven soorten zwanen. Zie E. Vervae, 'Zwarte zwanen en "zwarte zwanen"', *Struktuur en genese*, 2012, vol.25, p.28-46; samenvatting: www.stichtinghistos.nl/over-ons/struktuur-en-genese/2012-25.
- 52 In de hoofdttekst staan mijn vier belangrijkste reacties. Andere reacties die ik hier graag vermeld, zijn:
- e. Stevens roept op tot behoedzaamheid wanneer van een psychometrische schaal alleen de rangorde bekend is: 'Wanneer alleen de rangorde van data bekend is, zouden we behoedzaam te werk moeten gaan met onze statistieken en in het bijzonder met de conclusies die we eruit trekken'. Toch komt hij geregeld ordinale schalen tegen waarin 'strengheid wordt aangetast'. Voorbeeld 1. 'Een waarde toekennen aan een percentage door lineair te interpoleren binnen een klasseinterval, is in alle strengheid helemaal buiten de perken' (p.679).
- Voorbeeld 2. 'Het is strikt genomen niet juist om het middelpunt van een klasseinterval te bepalen door lineaire interpolatie, omdat lineariteit van een ordinale schaal juist de eigenschap is waar vragen bij gesteld kunnen worden' (p.679).
- Ik heb geen idee of dit soort interpolaties nog gebeuren of niet, maar het feit dat ze rond 1946 gedaan worden doet mij afvragen waarom psychometristen, die zo graag voor exacte wetenschappers willen doorgaan, ooit dat soort onexacte berekeningen hebben uitgevoerd.
- f. Stevens stelt dat in intervalschalen het gemiddelde, de standaardafwijking, de rangordecorrelatie en de product-momentcorrelatie mogen worden gebruikt en in verhoudingsschalen bovendien de variatiecoëfficiënt.
- Eenzijds worden deze inferentieel-statistische bewerkingen zeer veel toegepast in psychometrische schalen hoewel die ordinaal van aard zijn en geen interval- of verhoudingsschaal. Wellicht dat psychometristen er inmiddels een verantwoording voor hebben, maar daar zou ik dan graag over willen lezen om haar houdbaarheid na te kunnen gaan. Vooral nog vind ik het vreemd dat psychometristen, die zich exacte wetenschappers noemen, dit soort onexacte berekeningen uitvoeren.
- Anderzijds spelen inferentieel-statistische bewerkingen geen enkele rol bij de totstandkoming van geldige en betrouwbare natuurwetenschappelijke kennis, terwijl Stevens wel meent dat daar interval- en verhoudingsschalen zouden voorkomen.

- g. Meten kent zijn grenzen volgens Stevens omdat het nooit beter is dan de empirische operaties waardoor het wordt uitgevoerd, terwijl er slechte en goede operaties zijn. Met dat laatste doelt hij op meetfouten. Het is stellig juist dat in het meten meetfouten altijd een rol spelen. In de natuurwetenschappen is daar met succes de meetfouttheorie voor ontworpen; zie verder §2.2.3, punt g. Wezenlijker is echter dat aan meetfouten iets voorafgaat: het meten zelf en de eerste grenzen daarvan liggen bij het al dan niet hebben van inzichtelijke verbanden (bij wijze van verklaring(spoging)). Dan valt psychometrisch meten buiten de wetenschappelijke boot: dat meten is niet 'beter dan de empirische operaties waardoor het wordt uitgevoerd' en in de overgang van rekenkundig feit naar psychologisch feit zijn die empirische operaties er niet – er zijn slechts empiristische stappen; zie de hoofdtekst, punt a.
- 53 *Théorie analytique* (op.cit), p.337.
- 54 E. Vervaeet, *Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3*, Delft, Elmar, 2012 (eerste druk: Amsterdam, Ambo, 2002); E. Vervaeet, *Naar school; psychologie van 3 tot 8*, Delft, Elmar, 2012 (eerste druk: Amsterdam, Ambo, 2007); E. Vervaeet, *Het raadsel intelligentie*, Utrecht, Kosmos, 2010; E. Vervaeet, *Van schoolkind tot schoolkind*, Delft, Elmar, 2017.
- 55 F. Mohs, *Grund-Riß der Mineralogie*, deel 1, Dresden, Arnold, 1822, p.374-376 (books.google.nl/books?id=M8s7NcivU6wC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=twopage&q&f=false; van internet geplukt op 19 april 2022).
- 56 S.S. Stevens, 'Mathematics, measurement, and psychophysics' in S.S. Stevens (red), *Handbook of experimental psychology*, New York, Wiley, 1951 (ik heb de zevende druk van 1965 geraadpleegd en heb geen aanleiding om te denken dat de tekst dan (wezenlijk) anders is dan in 1951), p.1-49.
- 57 In de hoofdtekst staan mijn acht belangrijkste reacties. Een negende reactie die ik hier graag vermeld, is:
 - Net als in 1946 (zie noot 52, punt e) roept Stevens ook in 1951 op tot behoedzaamheid omdat komt hij nog steeds geregeld ordinale schalen tegenkomt waarin 'strengheid wordt aangetast' (p.27). Kennelijk is er in die vijf jaar niet veel ten goede veranderd en ik vraag me af hoe dat in 2022 is.
- 58 Fibonacci, *Liber quadratorum* (1225), in *Scritti di Leonardo Pisano* (red. B. Boncompagni), vol.2, Rome, Scienze matematiche e fisiche, 1862, p.253-283, met name p.253 en p.255v (babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015017403588&view=1up&seq=9&skin=2021; van internet geplukt op 1 mei 2022).
- 59 E. Vervaeet, 'Jean Piaget (1896-1980) en de genetische epistemologie', *Struktuur en genese*, 1990, vol.3, p.3-29, met name §1.1-2 (www.stichtinghistos.nl/artikelen/jean-piaget).
- 60 J. Piaget & A. Szeminska, *La genèse du nombre chez l'enfant*, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1941. Zie verder 'Directe Instructie (DI)' (op.cit), p.43v.
- 61 G. Cardano, *Artis magna, sive de regulis algebraicis*, bekend als *Ars magna*, Neurenberg, Petrieus, 1545 (www.archive.org/details/hieronymicardan00card/page/n3/mode/2up; van internet geplukt op 24 april 2022). Sommige oplossingen zijn van Tartaglia, andere van Cardano zelf en weer andere van Cardano's leerling de Italiaanse wiskundige Ludovico Ferrari (1522-1560) (begin van hoofdstuk 1).
- 62 H.J. Eysenck, *The scientific study of psychology*, Londen, Routledge & Kegan Paul, 1952, p.43. Zie ook mijn bespreking in *Strukturalistische verkenningen* (op.cit), p.147v.
- 63 Iemand anders krijgt bijvoorbeeld de reeks $H, H + h, H + 2h, \dots$ met $(H + 2h) / (H + 6h) = (H + 4h) / (H + 9h)$ zodat $11hH + 18h^2 = 10hH + 24h^2$ oftewel $H = 6h$. En weer iemand anders krijgt bijvoorbeeld de reeks $I, I + i, I + 2i, \dots$ met $(I + 3i) / (I + 9i) = (I + 7i) / (I + 16i)$ zodat $19iI + 48i^2 = 16iI + 63i^2$ oftewel $I = 5i$.
- 64 S.S. Stevens, 'Measurement, psychophysics, and utility' in C.W. Churchman & P. Ratoosh (red), *Measurement: definitions and theories*, New York, Wiley, 1959, p.18-64.
- 65 Met name J. Michell, 'Quantitative science and the definition of measurement in psychology', *British journal of psychology*, vol.88, 1997, p.355-383, met name p.370 en p.371 (https://errorstatistics.files.wordpress.com/2015/02/michell-1997-1.pdf; van internet geplukt op 25 april 2022).
- 66 S.S. Stevens, 'Measurement, statistics, and the schemapiric view', *Science*, 1968, vol.161, p.849-856. De schets staat op p.850v en noot 13 verwijst naar 'Mathematics, measurement' (op.cit) en 'Measurement, psychophysics' (op.cit).
- 67 In de hoofdtekst staan mijn zeven belangrijkste reacties. Andere reacties die ik hier graag vermeld, zijn:
 - Stevens' toevoeging van log-intervalschalen aan zijn vierdeling 'nominaal-...-interval' verandert uiteraard niets aan wat hiervoor in deze subparagraaf is geschreven over zijn meettheorie.
 - Dat de correlatiecoëfficiënt r onder een omvorming met een lineaire functie constant blijft, zou interessant kunnen zijn als r een inhoudelijke betekenis zou hebben. Dat dat niet zo is, is in §1.3.5 geschetst
 - Stevens schrijft over risico's aan het 'gebruik van de statistiek die wellicht in strikte zin ondeugdelijk is'. Hij weegt ondeugdelijkheid en nut tegen elkaar af en spreekt geen verbod uit, wat ik vreemd vind voor iemand die exacte wetenschap zegt te beoefenen en over het 'stevige anker in de empirische werkelijkheid' van zijn meettheorie schrijft (p.852). Ik probeer me voor te stellen hoe Neptunus ontdekt zou zijn als men de berekende afwijkingen in Uranus' baan niet strikt had genomen; zie §2.2.2, punt b. Het lijkt me van tweeën één: of men acht zijn vak een exacte wetenschap en handelt er dan ook naar of met dat exacte blijkt van alles mis te zijn en men neemt de toevoeging 'exact' terug. Zie ook noot 52, punt e en noot 57, punt i.
 - Volgens Stevens zit er betovering aan de statistiek en komt die wellicht gedeeltelijk 'van het prestige dat de wiskunde, hoe misplaatst ook, verleent aan degenen die behendig kunnen rekenen'. Ik herken wat Stevens schrijft, maar ik zie er een naaldeel in want in het licht van heel §2 straalt er iets degelijks van psychometrische meetinstrumenten af vanwege hun wis- en rekenkundige voorkomen. Die afstraling is niet terecht vanwege de afwezige psychologisch-inhoudelijke basis onder het psychometrische rekenwerk. De psychometrie ontleent iets keizerlijks aan het wis- en rekenkundige, maar heeft inhoudelijk geen kleren aan en staat naakt.
- Het is dan ook niet waar dat '[de statistici] de statistiek zien voor wat ze is, namelijk een eenvoudige discipline die is ontworpen ter vergroting van de kracht van het gezonde verstand om orde temidden van complexiteit te onderscheiden'. (i) Dé statistiek bestaat niet maar heeft zes vormen: de beschrijvende statistiek, de kans- of waarschijnlijkheidsrekening, de verzekeringswiskunde, de meetfouttheorie in de exacte wetenschappen, de inferentiële statistiek en de stochastische natuurkunde; vijf ervan zijn in orde, maar de inferentiële statistiek niet omdat daarin de basisgedachte van de meetfouttheorie is omgekeerd omdat een meting een afwijking van het gemiddelde zou zijn en de formules die betekenisvol in de meetfouttheorie zijn, dus ten onrechte worden aangewend in de inferentiële statistiek.²⁷ (ii) Alleen het menselijke verstand kan middels een verklaringsspoging nadat ze houdbaar is gebleken, orde onderscheiden. Geen enkele berekening kan dat en de inferentiële statistiek al helemaal niet. Zij verzwakt juist die onderscheidingskracht van het gezonde verstand doordat ze ontmoedigt om volgens het 'verrassing → verklaringsspoging → verankering'-verband te werken en dus feitelijk om ons gezonde verstand te gebruiken.
- l. De statistiek zou het optimum uit gegevens halen: 'De statisticus laat ons zien hoe we het uiterste melken uit enkele van die gelukkige experimenten die de natuur eens uitvoert en misschien nooit meer uitvoert'. Men kan geen kennis uit gegevens halen waar men zelf niet eerst middels een verklaringsspoging voor iets opmerkelijks en/of onbegrepen orde in heeft gestopt. Om in de melkbeeldspraak te blijven: juist doordat een psychometricus niet volgens het 'verrassing → verklaringsspoging → verankering'-verband werkt, weet hij niet of hij een koe melkt die net heeft gekalfd, een koe die nog niet drachtig is geweest of zelfs een stier! Bovendien zijn we in 2022 54 jaar verder: van dat melken is in de psychometrie nog helemaal niets gebleken; ze heeft geen enkel inzicht opgeleverd en kan dat ook niet vanwege haar werkwijze die haaks staat op het 'verrassing → ... → verankering'-verband dat juist heel vruchtbaar is gebleken – niet alleen in de natuurwetenschappen en in de taalkunde²⁵, maar ook in de psychologie (zie Hays' woorden in de hoofdtekst, punt e) en genetisch-structuralistische onderzoeksresultaten.

m. Psychometrische schalen zijn volgens Stevens ‘welgedefinieerde, goed geïnstrumenteerde verhoudingsschalen’. Dit is niet houdbaar want de additiviteitseis van de klassieke meettheorie is ten onrechte losgelaten omwille van het kunnen meten van allerlei zaken; zie §2.2.2, punt h.

(i) Heel §2 toont aan dat psychometrische schalen niet welgedefinieerd en niet goed geïnstrumenteerd zijn omdat de punten-toekenningen geen empirisch-psychologische basis hebben. Stevens stelt dan wel dat ‘een volledige meettheorie zich niet kan losmaken van het empirische substraat dat er betekenis aan geeft’, maar toegepast op psychometrische schalen mét rekenkundige puntentoeckenningen maar zonder psychologische basis, betekent dit dat zij uit de wetenschap dienen te verdwijnen.

(ii) In 1946 ‘zijn de meeste van de schalen die veel en effectief door psychologen worden gebruikt, ordinale schalen’ (p.679). In 1951 rekent hij schooltests op twijfelachtige wijze tot de intervalschalen (“standaardscores” op schooltests (?); p.25) en wordt ‘intelligentie op nuttige wijze op ordinale schalen bepaald, die intervalschalen proberen te benaderen’ (p.27). En in 1968 staan psychometrische schalen op het hoogste nivo, namelijk op dat van de verhoudingsschalen!?! Wat is er in 1946-1968 gebeurd dat ons is ontgaan!?! En waarom gold in 1968 en geldt in 2022 nog steeds dat ondanks die kennelijk spec-taculaire ontwikkelingen psychometrisch opgevatte intelligentie slechts is wat IQ-tests meten? Zie verder §2.2.3, punt e.

(iii) In een verhoudingsschaal (en als in een intervalschaal) geldt additiviteit, maar die zou losgelaten kunnen worden. Ten eerste, dat loslaten is er slechts in schijn – ook een gewichtsschaal heeft nog steeds het additiviteitskenmerk, ook als die er indi-rect in zit; zie nogmaals §2.2.2, punt h. Ten tweede, waarschijnlijk plaatst Stevens additiviteit op het nivo van totaalscores; dat althans doet hij in het luidheid-vibratie-verband op p.855v. Echter, dat wist de additiviteit in de wijze waarop psychometrische totaalscores tot stand komen niet weg. Zo is totaalscore S in een 7-puntsschaal met 20 vragen gelijk aan $s_1 + s_2 + \dots + s_{19} + s_{20}$ ($s_i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$). Ten derde, op deelscorenivo is Stevens strijdig met zichzelf: in een verhoudingsschaal is additiviteit en een schaal waarin additiviteit is losgelaten, kan geen verhoudingsschaal zijn.

n. In het onderwerp ‘meten als een koppelen tussen aspecten van twee domeinen’ werkt Stevens feitelijk enigszins uit wat hij eerder over ‘isomorfisme’ heeft gesteld; zie daartoe §2.2.1, punt a en §2.2.2, de punten a en e.

Hij schrijft er nu over in termen van ‘koppelen’: ‘Meten is het koppelen van een aspect van een domein aan een aspect van een ander domein’. Hij noemt dit een uitbreiding ten opzichte van wat hij eerder heeft gesteld: ‘In ruimere zin wordt meten tot stand gebracht, telkens wanneer een kenmerk van een domein op isomorfe wijze met behulp van een of ander verband met een ander kenmerk van een ander domein wordt afgebeeld’. Dit is houdbaar, maar dan moet meegenomen worden dat dan niet slechts losse kenmerken één op één aan elkaar worden gekoppeld en symmetrisch op elkaar worden afgebeeld, maar dat dat dan ook voor de onderlinge verbanden tussen die kenmerken geldt; zie de twee drietallen blokken in §2.2.1, punt a.

68 C.F. Gauß, ‘Anzeige von “Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda”’, *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 1831, vol.1, p.625-638, met name p.634 (www.deutschestextarchiv.de/book/show/gauss_theoria_1831); van internet geplukt op 25 april 2022).

69 E.G. Boring, ‘Intelligence as the tests test it’, *New republican*, 1923, vol.36, p.35-37 (www.brocku.ca/MeadProject/sup/Boring_1923.html); van internet geplukt op 27 april 2022).

70 *Groeierwijs* (op.cit), *Naar school* (op.cit) en *Van schootkind tot schoolkind* (op.cit).

71 S.S. Stevens, ‘Edwin Garrigues Boring’, *Biographical memoirs of the National Academy of Sciences*, 1973, p.39-76, met name p.45v (www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/boring-edwin-g.pdf); van internet geplukt op 27 april 2022).

72 J. Sinclair, *The statistical account of Scotland* (21 delen), Edinburg, Creech, 1791-1799. In vol.20 (1798) legt hij zijn woorden ‘statistisch’ en ‘statistiek’ uit. Tijdens zijn reis door Europa in 1786 vindt hij dat men in Duitsland ‘een soort politiek onderzoek’ doet dat men ‘statistiek’ noemt en ‘hoewel ik een andere betekenis op dat woord toepas – want met “statistiek” wordt in Duitsland onderzoek om de politieke kracht van een land vast te stellen of vragen over staatszaken bedoeld – terwijl de gedachte die ik aan de term hecht onderzoek is naar de toestand van een land, met als doel de hoeveelheid geluk vast te stellen die de inwoners genieten en de middelen om die in de toekomst te verbeteren’ (p.xiii).

De Engelse wiskundige en statisticus Karl Pearson (1857-1936) noemt in 1921 Sinclairs herduiding van de Duitse term ‘Statistik’ naar de Engelse term ‘statistics’ ‘een gedurfde, schaamteloze diefstal’, waar we blij mee kunnen zijn: ‘we moeten Sinclair zegenen; enige tijd diende “rekenkunde” of beter “algebra” om de aandacht te vestigen op de wezenlijk wiskundige aard van onze wetenschap’. K. Pearson, *The history of statistics in the 17th & 18th centuries* (colleges in de jaren 1921-1923; red. E. Pearson), Londen, Griffin, 1978, p.2.

In 1921 is de herduiding van ‘statistiek’ in de zin van ‘beschrijvende statistiek’ naar ‘statistiek’ in de zin van ‘inferentiële statistiek’ niet alleen voor de inferentiële statistiek al lang ingeburgerd, maar ook gegeneraliseerd naar kansrekening, verzekeringswiskunde, meetfouttheorie en stochastische natuurkunde. Zie ook W. Ostasiewicz, ‘The emergence of statistical science’, *Śląski Przegląd Statystyczny (Silesian statistical journal)*, 2014, vol.12, p.75-81 (www.academia.edu/69659869/The_emergence_of_statistical_science); van internet geplukt op 29 april 2022).

73 ‘Remarks on the present state’ (op.cit), p.75v.

In 1945 zegt Bridgman op een symposium over operationaliseren dat hij geen psycholoog is en alleen de competentie van een buitenstaander heeft; P.W. Bridgman, ‘Some general principles of operational analysis’, *The psychological review*, 1945, vol.52, p.246-249. In theorie zou hij over het psychologische operationaliseren ook de loftrumpet hebben kunnen steken, maar dat doet hij dus niet. En daar heeft hij reden toe.

In de eerste plaats gaat operationaliseren volgens hem over betekenis: ‘Operationele analyse is meestal beperkt tot vragen over betekenis’, gezegd in het kader van zijn antwoord op de vraag of operationalisme meer is dan een hernieuwde en verfijnde nadruk op de experimentele methode, zoals al door Galileo begrepen. Empiristisch-positivisten denken echter niet in termen van betekenis in de zin van samenhangende verklaringsbegrippen maar in termen van statistische significanties.

In de tweede plaats beantwoordt hij de vraag ‘Moeten operationisten in de psychologie allerlei soorten theoretiseren naar de onbepaalde toestand van de metafysica verwijzen?’ met ‘Ik kan geen reden zien waarom de operationele methode enig remmend effect zou hebben op legitiem theoretiseren’. Het lijkt me dat hier twee werelden naast elkaar praten: Bridgman vanuit zijn wereld waarin verklaren een centrale rol speelt (zie §1.2 onder het kopje ‘Verklaren’ – terecht volgens §1.3, met name §1.3.1, §1.3.2 en §1.3.7) en empiristisch-positivistische psychologen vanuit hun wereld waarin kennis uit waarnemingen zou voortkomen en elke vorm van theoretiseren taboe is (zie §1.3.4).

In de derde plaats roert hij de uitspraak ‘Intelligentie is wat de intelligentietest meet’ in vraag 8 aan. Hij stelt: “‘Een verschijnsel definiëren in termen van operaties die het hebben voortgebracht’ houdt onbewezen aannames in’. In ‘Intelligentie is wat de intelligentietest meet’ draait het volgens hem dan ook om het woord ‘wat’: ‘De uitspraak dat de intelligentietest een “wat” toetst, brengt de herhaalde toepassing van de test en de ontdekking dat de resultaten van de test de eigenschappen van een “wat” hebben, met zich mee’. Kortom, ook hier doelt hij impliciet op het aanbrengen van betekenis, al weet en zegt hij niet hoe dat zou kunnen.

74 P.J.D. Drenth, *Inleiding in de testtheorie*, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1975, p.116. P.J.D. Drenth & K. Sijtsma, *Testtheorie*, Houten, Bohn, Stafleu, Van Loghum, 1990, p.43.

75 J. Huddart, ‘An account of persons who could not distinguish colours’, *Philosophical transactions*, 1777, vol.67, p.260-265. E. Vervaeke, ‘De eerste kleurenblindheidsproeven’, *Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek*, 1991, vol.14(2), p.74-95, met name p.75v (http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/gewina/#page=72&accessor=toc&source=source_volume_14&size=1219&view=imagePane); van internet geplukt op 4 mei 2022).

- 76 É.L. Malus, 'Sur une propriété de la lumière réfléchiée par les corps diaphanes', *Nouveau bulletin des sciences par la Société philomathique de Paris*, vol.1, 1807 (october 1807 – december 1809), p.266-269. 'Sur une propriété de la lumière réfléchiée', *Mémoires de physique en de chimie de la Société d'Arcueil*, 1809, vol.2, p.145-158, met name p.155 (books.google.nl/books?id=6EJTAAAAcAAJ&pg=RA1-PA266&lpg=RA1-PA266&dq=&source=bl&ots=-OsNYsDf35&sig=ACfU3U2izosp9xWG1g5JTDOxX3OEBylqw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwius_bXt4_wAhVLMqQKHYYhKBzkQ6AEwAXoECAEQAw#v=onepage&q&f=false; fr.wikisource.org/wiki/Page:Mémoires_de_physique_et_de_chimie_de_la_Société_d'Arcueil_-_Tome_2.djvu/151 tot en met .../164, met name .../161; beide van internet geplukt op 21 april 2021).
- 77 F. Arago, 'Malus; biographie préparée pour la séance publique de l'Académie des sciences de l'année 1854, et lue par décision spéciale de ce corps savant le 8 janvier 1855', *Oeuvres complètes*, vol.3, Parijs, Gide&Baudry en Leipzig, Weigel, 1855, p.113-155, met name p.141v (gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92709b/f149.item.texteImage; van internet geplukt op 22 april 2021); of *Biographies of distinguished scientific men*, vol.2, Boston, Ticknor & Fields, 1859, p.154 (books.google.nl/books?id=mgSAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiYo7HJro3wAhXksaQKHWSgA6kQ6AEwAHoECAUQA#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 21 april 2021).
- 78 F. Arago, 'Mémoire sur une modification remarquable qu'éprouvent les rayons lumineux dans leur passage à travers certains corps diaphanes et sur quelques autres nouveaux phénomènes d'optique', *Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut Impérial de France*, 1811, deel 1, p.93-134 (babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5326746608&view=lup&seq=105; voor verdere uitleg: www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences-2013-2-page-395.htm#re26no26; beide van internet geplukt op 21 april 2021). Overigens denkt Arago in die tijd zelf in termen van 'depolarisatie' en beschrijft hij chromatische polarisatie in dezelfde termen als de draaiing van het polarisatievlak.
- 79 G. Galilei, *Sidereus nuntius*, Venetië, Baglioni, 1610, p.7, links (www.rarebookroom.org/Control/galsid/index.html; Engelse vertaling: www.gutenberg.org/files/46036/46036-h/46036-h.htm, p.12; beide van internet geplukt op 2 februari 2022).
- 80 M. Pettenkofer, *Über Ölfarbe und Conservirung der Gemälde-Galerien durch das Regenerations-Verfahren*, Braunschweig, Vieweg, 1870, p.22; Nederlandse vertaling: *Over olieverven en het conserveeren van schilderijen door de Regeneratie-behandeling*, Amsterdam, Brinkman, 1871, p.29v. Zie ook, onder meer voor het vervolg van Pettenkofers methode: E. Heremans, 'Regenerating Rembrandt's Night Watch; a restoration method from the past', *Looking through art*, 26 september 2018 (books.google.nl/books?id=0Y4DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, archive.org/details/overolievervenen00pett/page/n3/mode/2up en lookingthroughartblog.wordpress.com/2018/09/26/regenerating-rembrandts-night-watch-a-restoration-method-from-the-past/; alle drie van internet geplukt op 4 mei 2022).
- 81 J. Smith, *An accidence or The path-way to experience; necessary for all young sea-men*, Londen, Man&Fisher, 1626. In 1627 vermeerderd en waarschijnlijk door iemand anders geschreven: *A sea grammar, with the plaine exposition of Smiths Accidence for young sea-men, enlarged*, Londen, Haviland, 1627, p.209-299, met name p.271v (onderdeel 'Proper tearmes for the winds' van hoofdstuk 10) (www.loc.gov/resource/lhbc.cb.0262b/?sp=2&st=pdf&pdf=&pdfPage=237 en archive.org/details/generallhistori00smitgoog/page/n308/mode/2up?q=; beide van internet geplukt op 8 mei 2022).
- Strikt genomen is de alleroudste bekende windkrachtschaal van Brahe. Van 1 oktober 1582 tot en met 22 april 1597 doet hij meteorologische waarnemingen op het eiland Hven in de Sont. Hij onderscheidt 11 graden: '0' ('stille'; 'rustig'), '1', '1' ('stille ver, temmelijk stille'; 'rustig weer, tamelijk stil'), 'g', 'g' ('nogen blest, naagitt graendis'; 'enige wind, iets toenevend (?)'), 'g' ('ubestemt styrkegrad'; 'onbepaalde sterktegraad'), 'g', 'g', 's' ('storm, temmelijk storm'; 'storm, tamelijk stormachtig'), 's' en 's'" ('møgit hart stormendis'; 'heel hard stormend'); Meteorologische Commissie van het Koninklijke Deense Wetenschappelijke Genootschap, *Tyge Brahes meteorologiske dagbog*, Kopenhagen, Thiele, 1876, p.XXIII-XXIV en p.LXVII (books.google.nl/books?id=4pOgMwEACAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 6 mei 2022). Echter, omdat Brahe dit in verband met zijn sterrekundige waarnemingen meer voor eigen gebruik doet dan voor algemeen gebruik en omdat zijn dagboek pas in 1876 algemeen bekend wordt, heeft zijn windkrachtschaal geen vervolg gehad, althans niet schriftelijk, want het is uiteraard mogelijk dat er mondeling wel iets van bekend is geworden. Daar komt bij dat zijn windkrachtschaal louter verbaal is en niet aan verschijnselen is gekoppeld zoals wel het geval is bij Beauforts tweede windkrachtschaal.
- Overigens is 'windsnelheids-' of 'winddrukschaal' juist, maar ik sluit aan bij het ingeburgerde 'windkrachtschaal'.
- 82 D. Defoe, *The storm*, Little Britain, Sawbridge, 1704, hoofdstuk 2 (www.gutenberg.org/files/42234/42234-h/42234-h.htm; van internet geplukt op 6 mei 2022).
- 83 C. Floor, 'Windschalen', *Zenit*, juli/augustus 1996, p.302-307, met name p.302 (issuu.com/kees.floor/docs/wind_zenit; van internet geplukt op 21 februari 2022). H.A.M. Geurts & A.F.V. van Engelen, *Beschrijving antieke meetreeksen*, deel V, De Bilt, KNMI, 1992, p.7-30 (cdn.knmi.nl/knmi/pdf/bibliotheek/knmi/pubmetnummer/knmi/pub165_V.pdf; van internet geplukt op 5 mei 2022). In Groot-Brittannië hanteert men rond 1735-1740 doorgaans een schaal van 0 ('volkomen kalmte'; 'perfecta malacia') tot 4 ('extreem windgeweld'; 'extrema venti violentia'), die in 1723 door de Britse arts en wetenschapper James Jurin (1684-1750), secretaris van het Koninklijke Genootschap van Londen ter Bevordering van de Kennis der Natuur, wordt aanbevolen voor het doen van stelselmatige meteorologische waarnemingen; J. Jurin, 'Invitatio ad observationes meteorologicae communi consilio instituendas', *Philosophical transactions*, 1722-1723, vol.32, p.422-427, met name p.425 (www.jstor.org/stable/103649?seq=1; van internet geplukt op 5 mei 2022).
- 84 J. Smeaton, 'An experimental enquiry concerning the natural powers of water and wind to turn mills and other machines depending on circular motion', *Philosophical transactions of the Royal Society*, 1759, vol.51, p.100-174, met name deel 3 ('Over de constructie en effecten van zeilen voor windmolens') en daarbinnen met name p.164v (royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rstl.1759.0019; van internet geplukt op 6 mei 2022). Hij merkt op dat de getallen bij de snelheden van meer dan 50 mijl per uur minder 'gezag' hebben dan die van 50 en minder mijl per uur.
- 85 F. Beaufort, logboek 8 (1805-1807), p.21L (https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/IO_8b431e65-2894-47ce-943c-f143e169b90e/; van internet geplukt op 6 mei 2022).
- 86 Societatis Meteorologicae Palatinae, 'Monitum ad observatores societatis meteorologicae Palatinae', *Ephemerides Societatis Meteorologicae Palatinae*, 1781, vol.1, p.8-14, met name p.10 (books.google.nl/books?id=qUpPAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; van internet geplukt op 5 mei 2022).
- 87 A. Friendly, *Beaufort of the admiralty; the life of Sir Francis Beaufort 1774-1857*, New York, Random House, 1977, p.143v.
- 88 F. Beaufort, logboek 9 (1807-1810), p.4R (https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/IO_2363cb28-8c00-4cc9-94af-ea7a53fd773d/; van internet geplukt op 6 mei 2022).
- 89 'The log-board', *The nautical magazine*, 1832, vol.1, p.537-539, met name p.538 (archive.org/details/the-nautical-magazine-1832-volume-1/page/539/mode/2up?q=; van internet geplukt op 8 mei 2022).
- 90 G.C. Simpson, 'The Beaufort scale of wind-force, report of the director of the Meteorological Office upon an inquiry into the relation between the estimates of wind-force according to admiral Beaufort's scale and the velocities record by anemometers belonging to the office', Londen, *His Majesty's Stationery Office*, 1906. Simpson drukt zijn verband uit in mijl per uur.
- 91 H.A.M. Geurts & J. Kuiper, *Weergaloos Nederland*, Utrecht, Kosmos/Z&K, 1997. Foto's van zeeoppervlakken bij verschillende windkrachten staan onder meer in 'Windschalen' (op.cit).
- 92 L.B. Alberti, *Ludi rerum mathematicarum* (1450) in *Opere volgari*, vol.3 (red. C. Grayson), Bari, Laterza, 1973, p.135-173, met name p.170v (https://archive.org/details/254AlbertiTrattati3Si003/mode/2up?q=pesce&view=theater; van internet geplukt op 9 mei 2022); ga voor afbeelding 17 achtereenvolgens naar https://opac.museogalileo.it/imss/search?collection_data=0&s=25&o=score&q=ludi+matematici&v=l&h=any_bc&l=it, 'ludi matematici', 'versione digitale' en p.15r.

- 92 W.E.K. Middleton, *Invention of meteorological instruments*, Baltimore, Johns Hopkins, 1969, p.182v, met name p.182.
- 93 T.R. Robinson, 'Description of an improved anemometer for registering the direction of the wind, and the space which it traverses in given intervals of time, *Transactions of the Royal Irish Academy*, 1855, vol.22, p.155-178 (www.jstor.org/stable/pdf/30079825.pdf; van internet geplukt op 8 mei 2022).
- 94 L. Casella, *Catalogue of instruments*, Londen, Holborn Bars, 1871, p.26 en J. Patterson & R.C. Brooks, 'John Patterson's meteorological instruments', *Bulletin of the Scientific Instrument Society*, 1994, vol. 40, p.7-10 (books.google.nl/books?id=eMEsL3gGIBUC&pg=PA26&dq#v=onepage&q&f=false en www.researchgate.net/publication/275155151_The_Meteorological_Instruments_of_John_Patterson; beide van internet geplukt op 10 mei 2022).
- 95 J. Patterson, 'The cup anemometer', *Transactions of the Royal Society of Canada*, serie III, 1926, vol.20, p.1-54. Zie ook 'John Patterson's meteorological instruments' (op.cit).
- 96 Ook windtunnels zijn er via het 'verrassing → verklaringspoging → verankering'-verband gekomen.
- a. Ergens vóór 1742 wordt de Engelse wiskundige en militaire ingenieur Benjamin Robins (1707-1751) erdoor verrast dat afgeschoten kogels, kanonballen en andere projectielen behalve door de zwaartekracht en de wrijvingskracht ook beïnvloed worden door een 'derde kracht die schuin op zijn beweging en in variabele richting werkt en die bijgevolg het projectiel van zijn gebruikelijke baan en van zijn verticale vlak waarin het begon te bewegen, afbuigt'. Gewoonlijk verklaart men die onregelmatigheden met 'het verschil in poeder', maar zelf denkt hij aan een andere verklaring. B. Robins, *New principles of gunnery*, Londen, Wingrave, 1805, p.196v (Ik heb niet na kunnen gaan of en, zo ja, in hoeverre dit een herdruk is van de oorspronkelijke uitgave van 1742 of er een latere toevoeging van is, want op p.200 staat het jaar 1746 in de titel van het hoofdstuk 'An account of the experiments, relating to the resistance of the air, exhibited at different times before the Royal Society, in the year 1746' (p.200-217). Anders gezegd, voor deze tekstuele 'verrassing' in verband met 1742-1746-1805 heb ik geen verklaring gezocht en dus ook niet gevonden.)
- b. Na 1746 noemt Robins de zojuist beschreven 'verrassing' een 'buitengewone en tot nu toe onverwachte onregelmatigheid, waar deze bewegingen aan onderworpen zijn' (mijn cursivering). Daarnaast heeft hij voor andere ballistische verschijnselen twee verklaringen die hij verankerd acht. Om die verrassing verder te onderzoeken en die verankeringen te verstevigen laat hij een apparaat bouwen; zie afbeelding 20, links. Daarin draait de arm rond. Door een voorwerp aan het uiteinde van de arm te bevestigen kan hij dat voorwerp tegenover de lucht laten bewegen en daarmee de verbanden tussen voorwerpen en de lucht waardoor ze bewegen onderzoeken. B. Robins, *New principles* (op.cit), p.201-203.
- c. Met Robins' ronddraaiende arm zijn belangrijke aërodynamische verbanden gevonden, ook voor molens en andere niet-ballistische voorwerpen. Echter, mede omdat men na Watts uitvinding van de stoommachine het vallende gewicht steeds meer door een stoommachine vervangt, kan men grotere snelheden opwekken en merkt men in toenemende mate dat de ronddraaiende arm nadelen heeft, zoals geen constante luchtstroom omdat het ronddraaiende voorwerp ook zelf luchtbewegingen voortbrengt, geen loodrechte inval van de lucht op het voorwerp, luchtbewegingen die door de arm opgewekt worden, en centrifugale krachten. De Engelse scheepswerktuigkundige Francis Wenham (1824-1908) komt in zijn onderzoek in verband met de vraag waarom vogels kunnen vliegen (in de hoop dat daar wat te leren van zal zijn voor de vraag hoe mensen kunnen vliegen) op de gedachte om wind in een stilstaande tunnel te blazen. In ben geen publicatie tegengekomen waarin Wenham uitdrukkelijk stelt dat een windtunnel een oplossing ('verankerde verklaringspoging') is voor de problemen met een ronddraaiende arm ('verrassingen'), maar dat moet wel het geval zijn. In 1867 vraagt hij bij het jonge Aëronautische Genootschap van Groot-Brittannië zijn windtunnel financieel mogelijk te maken. Het Genootschap doet dat en in 1871 en 1872 verschijnen er de eerste publicaties over; *Sixth Annual Report of the Aeronautical Society of Great Britain, for the year 1871*, p.75-81 en *Seventh Annual Report of the Aeronautical Society of Great Britain, for the year 1872*, p.6-12 (https://books.google.com.ly/books?id=XqwEAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=subscription&f=false en www.archive.org/details/annualreportaerroya/page/n7/mode/2up; beide van internet geplukt op 16 mei 2022).
- d. Ook windtunnels als die van Wenham, waar de lucht in wordt geblazen, blijken al spoedig hun beperkingen te hebben: de luchtstroom is onvast in snelheid en in richting, wat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de metingen vermindert. Aan het begin van de twintigste eeuw komen enkelen, al dan niet los van elkaar, op de gedachte om de lucht niet in de windtunnel te blazen, maar eruit te zuigen: Zjoekovsky (Rusland, 1902), Stanton (Verenigd Koninkrijk, 1903), Riaboesjinsky (Rusland, 1905), Eiffel (Frankrijk, 1909); B. Chanetz, 'A century of wind tunnels since Eiffel', *Comptes rendus mécaniques*, 2017, p.1-14, met name p.3 (https://www.researchgate.net/publication/318435673_A_century_of_wind_tunnels_since_Eiffel; van internet geplukt op 16 mei 2022). Alleen van de laatste, de Franse ingenieur en industrieel Gustave Eiffel ((1832-1923), bekend van de Eiffeltoren, ben ik een beschrijving van zijn vondst tegengekomen: 'De lucht die een ventilator verlaat, ondervindt min of meer woelige bewegingen, wat moeilijk voldoende te dempen is om heel gelijke en constante snelheden en richtingen te hebben in alle punten van de doorsnee. Dat heeft ons ertoe gebracht om de lucht te zuigen in plaats van te blazen en om de platen in de buurt van de ingang van de ventilator te plaatsen en niet aan zijn uitgang zoals men gewoonlijk doet', G. Eiffel, 'Installation d'un laboratoire d'aérodynamique', *Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France*, 1910, vol.63, p.3-40, met name p.4 (mijn cursivering) en p.199 (afbeelding 20, rechts; (<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5674999v/fl.vertical>; van internet geplukt op 10 juni 2022).
- 97 R. Likert, 'A technique for the measurement of attitudes', *Archives of psychology*, 1932, vol.22, p.5-55 (legacy.voteview.com/pdf/Likert_1932.pdf; van internet geplukt op 8 januari 2022).
- 98 Ik wijs ook op het kolossale verschil in ontwikkeling tussen de Beaufortschaal sedert 1806 en attitudeschalen sedert 1932: in Simpsons verband $B = 0,83.V^{3/2}$ (1906) en met metingen met driebekeanemometers (jaren 20 van de vorige eeuw) is de Beaufortschaal zeer exact geworden en is er veel meteorologische kennis verworven, maar attitudeschalen hebben nog steeds geen psychologisch-inhoudelijke exactheid en er is geen enkele psychologische kennis mee verworven.
- 99 Ph.J. Idenburg & A.D. de Groot, *Amsterdamse schooltoetsen*, Groningen, Wolters, 1967, p.27.

Afbeelding 20. Links. Robins' draaiende arm in de uitgave van 1761 van *New principles*, namelijk als *Mathematical tracts of the late Benjamin Robins*, vol.1 (red. J. Wilson), Londen, Nourse, 1761, plaat II, afbeelding 1 (<https://prints.royalsociety.org/products/whirling-arm-rs-11565>; van internet geplukt op 15 mei 2022). Het vallende gewicht (rechts onder) doet de klos links en daarmee de arm die aan zijn bovenkant is bevestigd ronddraaien.

Rechts. Eiffels windtunnel van 1909. c. Experimenteeruimte. d. Aërodynamische weegschaal die de proefplaat draagt. f. Toegang tot de ventilator. g. Centrifugale ventilator met een bladdoorsnee van 1,75 meter.